

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Masterarbeit

Schule für alle – aus der Perspektive der
Klassenlehrpersonen

eingereicht von: Mirjam Friedli
Begleitung: Meike Wolters Kohler
14. Mai 2023

Titelbild

Auf dem Titelbild sind alle Codierungen abgebildet, die im Rahmen dieser Arbeit entstanden sind. Sie widerspiegeln, wie die Klassenlehrpersonen des Teams 'Alp' die 'Schule für alle' erleben.

Abstract

Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf werden in Wangen bei Olten weitgehend in der Regelschule unterrichtet. Der Wechsel von separativen zu inklusiven Schulformen bringt eine umfassende Veränderung für die Schule und insbesondere die Klassenlehrpersonen. Diese Masterarbeit soll einen Einblick darüber geben, wie die Klassenlehrpersonen den veränderten Schulalltag erleben. Die Heterogenität der Schüler:innen hinsichtlich ihrer Lernvoraussetzungen und Bedürfnissen ist für den Schulalltag herausfordernd. Die Arbeit zeigt auf, zu welchen Belastungen die Herausforderung führt. Ausgehend von diesen Belastungen werden Bedürfnisse abgeleitet. In einem abschliessenden Teil wird nach Entlastungsmöglichkeiten gesucht, die an die Bedürfnisse der Klassenlehrpersonen anknüpfen.

Die Perspektive der Klassenlehrpersonen wurde exemplarisch im Team 'Alp' der Schule Wangen beleuchtet. Dazu diente eine Online-Befragung aller Klassenlehrpersonen und eine Vertiefung der Inhalte im Rahmen von vier Interviews. Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Die empirisch ermittelten Erfahrungen wurden in der Fachliteratur verortet.

Die Ergebnisse zeigen, dass die 'Schule für alle' vielseitig erlebt wird. Es kommt zum Ausdruck, dass eigene Erfahrungen und Werte das Erleben beeinflussen. Die heterogene Klasse wird als Bereicherung erlebt, wenn Verschiedenartigkeit als Ressource in den Blick genommen wird. Erlebte schwierige Schulsituationen dagegen führen dazu, inklusiven Schulalltag als herausfordernd bis zu energieraubend und ungerecht zu empfinden.

Generell als belastend wird erlebt, 'nicht allen gerecht' zu werden. Dieses Gefühl resultiert aus dem Umstand knapper Ressourcen, ist aber auch auf die hohen Anforderungen an die Lehrpersonen als Folge der Heterogenität zurückzuführen.

Aus der Arbeit geht hervor, dass ausgebaute Kooperation und 'inklusive Didaktik' Antworten auf die beschriebene Belastung geben. Diese beiden Aspekte bilden in Verbindung mit positiven Erfahrungen eine Schlüsselrolle. Wenn es gelingt, Kooperation und 'inklusive Didaktik' als Entlastung erfahrbar zu machen, trägt dies zur Entwicklung und Etablierung einer 'Schule für alle' bei.

Danksagung

Ich bedanke mich herzlich bei meiner Betreuerin Meike Wolters Kohler für die stets wertvolle und hilfreiche Unterstützung. Ein besonderes Dankeschön gilt den Klassenlehrpersonen, die ihre Zeit für meine Arbeit aufgewendet haben und mir Einblick in ihre Erfahrungen gewährten. Unser Schulleiter Remo Rossi hat das Projekt unterstützt, vielen Dank dafür.

Zudem möchte ich mich bei allen weiteren Personen bedanken, die diese Arbeit mitgetragen haben, in dem sie Korrektur lasen, mit mir fachlich diskutierten und mich bei guter Laune hielten: Stefan Fassbind, Nino Friedli, Judith Friedli, Heidi Kaspar, Karin Schwiter, Susanne Jeker und weitere.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	II
Danksagung	III
1 Einleitung.....	1
1.1 Motivation	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	1
2 Ausgangslage.....	3
2.1 Schule 'Alp'.....	3
2.2 'Alp'-Team	3
2.3 Schulentwicklung	4
2.3.1 Leitbild	4
2.3.2 Einführung der Integration in Wangen bei Olten	5
2.3.3 Stand der Umsetzung	5
2.3.4 Organisatorische Strukturen	6
2.3.5 Persönliche Erfahrungen.....	6
3 Fragestellung und Zielsetzung	8
3.1 Hypothesen	8
3.2 Fragestellung.....	8
3.3 Zielsetzung	8
4 Theoretischer Bezugsrahmen	9
4.1 Begriffsdefinitionen.....	9
4.1.1 Inklusion	9
4.1.2 Integration	9
4.1.3 Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf	9
4.1.4 Schüler:innen mit Verhaltensschwierigkeiten	9
4.1.5 Arbeitsbelastung.....	10
4.1.6 Bedürfnisse und Unterstützungserwartungen	11
4.2 Fachliche und konzeptionelle Theorien	12
4.2.1 Übersicht	12
4.2.2 Eine Schule für alle - Inklusion	12
4.2.3 Kooperation und Kooperationsformen	12
4.2.4 'Top-down' und 'Bottom-up' Ansatz	13
4.2.5 Belastungen im Zusammenhang mit inklusiven Schulformen	14
4.2.6 Unterstützende Faktoren für die Umsetzung der Inklusion.....	15
5 Methodik.....	18
5.1 Forschungsdesign	18
5.1.1 Stichprobe	19
5.1.2 Stakeholder	19
5.2 Index für Inklusion	19
5.3 Vorgehen nach dem 'Bottom-up-Prinzip'	20

5.4	Qualitative Forschung	20
5.5	Fragebogen	21
5.5.1	Begründung der Methode	21
5.5.2	Entwicklung und Vorgehen	22
5.6	Interview	23
5.6.1	Problemzentriertes Interview.....	24
5.6.2	Entwicklung Leitfaden	24
5.6.3	Durchführung Interviews	25
5.7	Transkription.....	25
5.8	Qualitative Inhaltsanalyse	25
5.9	Methodenkritik	27
6	Ergebnisse	28
6.1	Haltung	28
6.2	Erleben	30
6.2.1	Positives und negatives Erleben	30
6.2.2	Kooperation mit Heilpädagogischen Fachpersonen	33
6.2.3	Kooperation mit anderen Fachkräften.....	34
6.2.4	Unterricht.....	34
6.2.5	Klasse.....	35
6.2.6	Schüler:innen ohne besonderen Bildungsbedarf	36
6.2.7	Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf	36
6.2.8	Kompetenzen	37
6.2.9	System	37
6.3	Belastung	37
6.3.1	Ressourcen	37
6.3.2	Heterogenität.....	38
6.3.3	Unterrichtsstörungen	39
6.3.4	Kooperation mit Heilpädagogischen Fachpersonen	39
6.3.5	Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen	40
6.3.6	System	40
6.3.7	Ungenügende Kompetenzen	41
6.3.8	Elternarbeit.....	41
6.4	Entlastung	41
6.4.1	System	41
6.4.2	Ressourcen	42
6.4.3	Kooperation mit Heilpädagogischen Fachpersonen	43
6.4.4	Infrastruktur	43
6.4.5	Kooperation im Team.....	43
6.4.6	Kompetenzen	43
6.4.7	Unterricht.....	44

6.5	Ergebnis 'Index für Inklusion'	44
7	Diskussion	46
7.1	Diskussion der Ergebnisse	46
7.1.1	Wie erleben die Klassenlehrpersonen die Integration?	46
7.1.2	Belastungssituation	48
7.1.3	Entlastung	51
7.2	Index für Inklusion – wo steht das Team 'Alp' bezüglich Umsetzung Inklusion.....	54
7.3	Beantwortung der Forschungsfragen.....	55
8	Vorschläge und Empfehlungen	58
8.1	Bedürfnisse	58
8.2	Vorschläge und Empfehlungen	58
8.2.1	Ressourcen	59
8.2.2	Heterogenität	60
8.2.3	Kooperation	61
8.2.4	Kompetenzen	62
8.2.5	System	62
9	Ausblick	63
9.1	Kritische Reflexion	63
9.2	Persönliche Erkenntnisse.....	63
9.3	Weiterführende Arbeiten	64
10	Literatur	65
11	Abbildungsverzeichnis	71
12	Anhang.....	72

1 Einleitung

1.1 Motivation

«Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind. Manche fliegen höher als andere, aber alle fliegen sie so gut sie können. Sie sollten nicht um die Wette fliegen, denn jeder ist anders, jeder ist speziell und jeder ist wunderschön.» (Verfasser:in unbekannt)

Meine Vision ist eine Welt, in der wir friedlich miteinander leben können. Dazu braucht es eine Bildung, die uns lehrt, mit Andersartigkeit und Verschiedenheit umzugehen, eine Bildung, die uns dazu befähigt, das Miteinander zu stärken und Konflikte friedlich zu lösen.

Inklusion (vgl. Kapitel 4.1.1) ebnet einen Weg zur beschriebenen Vision. Indem wir die Herausforderung annehmen, uns mit Andersartigkeit auseinanderzusetzen, gehen wir ein Stück auf diesem Weg. Das Fremde löst in uns oft erstmals Verunsicherung aus. Im Schulalltag können diese Verunsicherungen zu Stress und Belastung führen. Mich interessiert es, Wege zu finden, die uns darin unterstützen, eine 'Schule für alle' zu entwickeln und das bunte Miteinander als Bereicherung zu erleben. Aufgrund dessen, dass Menschen im Allgemeinen veränderte Anforderungen einfacher annehmen können, wenn sie im Veränderungsprozess Mitbestimmung erfahren und wenn ihre Bedürfnisse mitberücksichtigt werden, interessiere ich mich in dieser Arbeit für die Perspektive der Klassenlehrpersonen. Wie erleben sie die Inklusion? Welche Bedürfnisse haben sie bei der Umsetzung der Inklusion?

Die Schule 'Alp' in Wangen bei Olten, an der ich unterrichte, ist seit 2018 auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. Ich möchte mit dieser Arbeit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Schule auf diesem Weg leisten.

Das Studium an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) bestärkte mich in der eingangs beschriebener Vision. Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema der inklusiven Schule fühle ich mich zudem in der Verantwortungspflicht. Meine erlernten Sichtweisen, Haltungen, Konzepte und Methoden möchte ich im Arbeitsalltag umsetzen. Ich möchte gerne Brücken bauen zwischen der HfH und meiner Schule, um die Chancen zur Teilhabe und zur Gestaltung unserer Gesellschaft für alle zu erhöhen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Mit der vorliegenden Arbeit soll empirisch untersucht werden, wie die Inklusion in der Praxis, konkret von den Klassenlehrpersonen der Schule 'Alp' in Wangen bei Olten, erlebt wird. Es wird vorausgesetzt, dass die Inklusion als politische Konsequenz der Ratifizierung der UN-Behindertenkonvention anzustreben ist. Die Umsetzung der Inklusion erfordert eine tiefgreifende Veränderung des Bildungssystems.

Mitterbuber (2000) führt das Gelingen von Veränderungsprozessen auf die Bereitschaft und Fähigkeit von Personen, flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, zurück (S. 40). «Von außen initiierte

Veränderungen bedeuten für die Beteiligten die Herausforderung, aus dem Bekannten herauszutreten, sich zu erweitern und zu entwickeln» (Mitterbuber, 2000, S. 40). Diese Aussagen werden in dieser Arbeit als Grundsätze betrachtet und berücksichtigt.

Die Klassenlehrpersonen gehören nach Mandel (2019) in besonderem Mass zu den wichtigen Akteuren bei der Umsetzung der Inklusion (S. 283-284). Mandel (2019) führt weiter aus, dass die nötigen Faktoren, die nach Ansicht der Klassenlehrpersonen die Umsetzung der inklusiven Schulform ermöglichen, noch wenig erforscht sind (S. 2). Um die Klassenlehrpersonen zu unterstützen, schlägt Mandel (2019) vor, die Bedürfnisse und Unterstützungserwartungen der Klassenlehrpersonen abzuholen (S. 278-279). Auch Schwanzar (2000) erklärt, dass das empathische Verstehen einer Person in seiner konkreten Arbeitssituation ein zentraler Punkt für Veränderungsprozesse darstellt (S. 44). Aus diesen Gründen soll die Perspektive der Klassenlehrpersonen in den Blick genommen werden. Ausgehend von ihren Erfahrungen und Bedürfnissen soll diese Arbeit einen Beitrag im Veränderungsprozess hin zu einer 'Schule für alle' leisten.

2 Ausgangslage

2.1 Schule 'Alp'

Die Schule 'Alp' ist eine der drei Primarschulen der Gemeinde Wangen bei Olten, einem Vorort von Olten. Architektonisch erhielt die Schule 'Alp' mit dem Neubau vor 3 Jahren zwei Gesichter (s. Abbildung 1). Die Vorstellungen der Lehrpersonen, was eine wert- und sinnvolle Bildung ausmacht, wie mit Andersartigkeit umgegangen werden soll und wie die Inklusion umzusetzen ist, sind vielfältig. So wie die Architektur der Schulhäuser einem Wandel der Zeit unterzogen ist, muss sich auch die Schule an neue Bedürfnisse anpassen. Mit der Inklusion verändern sich äussere wie innere Strukturen.

Abbildung 1 - Schulhaus 'Alp' I (links) und 'Alp' II (rechts), Wangen bei Olten. Foto der Autorin

2.2 'Alp'-Team

Das Team der Schule 'Alp' setzt sich zusammen aus 4 Kindergartenlehrpersonen, 5 Erst- und Zweitklasslehrpersonen, 2 Dritt- und Viertklasslehrpersonen, 6 Lehrpersonen in der Funktion von Schulischen Heilpädagog:innen und 4 Fachlehrpersonen. 12 der Lehrpersonen haben die Funktion einer Klassenlehrperson. Die vorliegende Arbeit fokussiert auf die Perspektive dieser 12 Klassenlehrpersonen. In der Funktion einer Schulischen Heilpädagogin bin ich Teil des Teams. Wie gelingt die Trennung zwischen der Rolle der Forschenden und derjenigen als Teammitglied? Ich muss mir mei-

ner Position im Team, meines Wertesystems und meiner Vorstellungen wie auch Wünsche betreffend Inklusion bewusst sein. In regelmässigen Abständen habe ich die Auseinanderhaltung der Rollen mit einer externen Person reflektiert. Indem die Klassenlehrpersonen mit ihren Perspektiven und ihrem Erleben den Fokus erhalten, entsteht eine gewisse Distanzierung, da ich nicht in der Funktion der Klassenlehrperson stehe. Trotzdem galt es während des gesamten Forschungsprozesses die mögliche Befangenheit von mir und den teilnehmenden Klassenlehrpersonen stets mitzureflektieren. Dabei habe ich den Effekten der sozialen Erwünschtheit¹ durch die Situation, dass die Untersuchung im eigenen Team durchgeführt wurde, besondere Beachtung geschenkt.

2.3 Schulentwicklung

2.3.1 Leitbild

Das offizielle Leitbild gibt seit 2007 die Orientierung für die Schulen Wangen bei Olten vor. Es beinhaltet die Aspekte: Lehren und Lernen, Schulklima, Qualität, Struktur und Organisation sowie Gemeinschaft und Gesellschaft. Inklusive Grundsätze sind bereits zu erkennen:

- Wir fördern jedes Kind entsprechend seinen Begabungen.
- Wir akzeptieren einander in unserer Unterschiedlichkeit.
- Organisationsstrukturen regeln unsere Kompetenzen und unsere Zusammenarbeit.
- Wir sind eine gemeinschaftsbildende Schule und damit ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft.

Dieses Leitbild wird aktuell überarbeitet. Die überarbeitete Version wird voraussichtlich auf Ende des Schuljahres 22/23 vorliegen.

Seit 2018 orientiert sich die Schule Wangen an den Grundsätzen einer 'Schule für alle'. Die für die vorliegende Arbeit wichtigsten Leitsätze aus dem Leitfaden 'Spezielle Förderung 2018²' sind:

- Die schulpflichtigen Kinder gehen gemeinsam vor Ort zur Schule.
- Der Lehrplan beschreibt die 'Schule für alle' mit der entsprechenden pädagogischen Grundhaltung und dem Förder- und Leistungsverständnis.
- Jedes Kind weist ein persönliches Profil in Bezug auf seine kognitiven, sozialen und emotionalen Kompetenzen und Begabungen auf.
- Die Förderung nimmt im Unterricht die Fähigkeiten und Begabungen der Schülerinnen und Schüler wahr. Diese werden dabei unterstützt, ihre Begabungen zu entwickeln und ihre Fähigkeiten umzusetzen. Dafür werden binnendifferenzierende und gemeinschaftsbildende Unterrichtsformen sowie ergänzende Massnahmen und Angebote der Speziellen Förderung eingesetzt.

¹ «Soziale Erwünschtheit beschreibt die Tendenz von Befragungsteilnehmenden, in einer Befragung eine überwiegend positive Beschreibung der eigenen Person abzugeben (Paulhus, 2002, zitiert in (Bogner & Landrock, 2015) bzw., allgemeiner gefasst, dem zu entsprechen, was der Interviewer, die Interviewende oder andere beteiligte Personen vermeintlich von einem erwarten».

² Der Leitfaden Spezielle Förderung ist seit dem Schuljahr 2018/19 in Kraft. Er regelt die Umsetzung der 'Schule für alle' im Kanton Solothurn.

2.3.2 Einführung der Integration in Wangen bei Olten

Im Zusammenhang mit der Schule Wangen wird der Begriff Integration verwendet (vgl. dazu 4.1). In der Schule Wangen wurde die Integration im Zeitraum von 2016 bis 2020 eingeführt. Gabrielle Bühler (ehemals Dozentin für integrative Pädagogik und Didaktik am Institut Weiterbildung und Beratung der PH FHNW) begleitete diesen Prozess. Ins Thema eingestiegen wurde mit 'Kooperativen Lernformen' und 'Differenzierung'. Es folgten Weiterbildungen zur Kooperation, insbesondere dem 'Multiprofessionellen Team' und zur Begabungs- sowie Begabtenförderung. Für alle Lehrpersonen waren drei Weiterbildungen pro Jahr verpflichtend. Eine Steuergruppe 'Weiterbildung', zusammengesetzt aus der Schulleitung, der Koordinatorin für Spezielle Förderung (SF) und der externen Begleiterin Gabrielle Bühler, nahm Themen und Fragestellungen aus dem Lehrer:innenteam auf und stimmte das Weiterbildungsangebot darauf ab. Für die Schule Wangen wurde in der Steuergruppe die 'Umsetzungshilfe Spezielle Förderung' erarbeitet, die auf dem kantonalen Leitfadens 'Spezielle Förderung 2018' basiert. Diese Umsetzungshilfe beinhaltet zusammengefasst die Abläufe für die Aufnahme von Schüler:innen in die Förderstufen A, B, Logopädie und DaZ. Spezifische Abmachungen für die Schule Wangen bei Olten sind ebenfalls in diesem Dokument geregelt. Dazu zählt die Koordinationsstelle für die Spezielle Förderung (SF), die Zuteilung der SF-Lektionen aus dem zur Verfügung stehenden Pool an die einzelnen Klassen sowie Angaben zur Umsetzung der Integration. Die Umsetzung der Integration wird wie folgt beschrieben:

Ab der ersten Regelklasse gilt in Wangen bei Olten der integrative Grundgedanke. Jedes Kind ist einer Regelklasse zugeordnet und wird – sofern Massnahmen der Speziellen Förderung angezeigt sind – in dieser mit Förderplanung individuell gefördert. Die Förder- und Klassenlehrpersonen verfolgen dabei eine einheitliche Grundphilosophie, welche gemeinsam erarbeitet und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Dabei sind sowohl integrative (im Klassenverband), wie auch separative Settings (Einzelarbeit, Lerngruppenarbeit) denkbar. Die geeignete Form ist situativ, gemäss professionellem Ermessensentscheid der Förderlehrperson, zu wählen. Regelmässige Absprachen zwischen Förder- und Klassenlehrpersonen ausserhalb der Unterrichtszeit sind dabei eine Selbstverständlichkeit und gehören zum Berufsauftrag. Eine Absprache von ca. 45 Minuten alle zwei Wochen betrachten wir dabei als Minimalstandard. (Rossi, 2021, S. 7)

2.3.3 Stand der Umsetzung

Booth & Ainscow (2003) beschreiben die «Inklusion als Veränderung und einen nicht endenden Prozess von gesteigertem Lernen und zunehmender Teilhabe aller Schüler:innen. Es ist ein Ideal, nach dem Schulen streben können, das aber nie vollständig erreicht wird. Jedoch wird inklusive Qualität spürbar, sobald die Absicht greift, die Teilhabe für alle Mitglieder einer Schulgemeinschaft zu steigern. Eine inklusive Schule ist eine Schule in Bewegung» (S. 10).

Um sich ein Bild darüber zu machen, wo die Schule 'Alp' innerhalb dieses Veränderungsprozesses steht, wurde eine Einschätzung anhand des 'Index für Inklusion', entwickelt von Booth & Ainscow (2003), vorgenommen (vgl. 5.2 und 6.5).

2.3.4 Organisatorische Strukturen

Teamsitzungen

Die wöchentlichen Teamsitzungen sind durch die Klärung von organisatorischen Fragen geprägt. Bevor ich an diese Schule kam, wurden an Teamsitzungen 'Fälle' besprochen. Die Erfahrungen damit waren nicht nur positiv. Das Interesse an regelmässigem Austausch und Intervention ist unterschiedlich. Für die Besprechung von pädagogischen und erzieherischen Fragen steht an den Teamsitzungen das Traktandum 'ALS (Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten), spezielle Schulsituationen, auffällige Schüler:innen' zur Verfügung. Es wird jedoch nur etwa 2-3-mal pro Jahr benutzt. Für die Erarbeitung gemeinsamer Werte und Haltungen im Team bleibt aufgrund der organisatorischen Themen und evtl. auch mangelndem Interesse wenig Zeit.

Interne Weiterbildungen

Die Weiterbildungen des Gesamtteams sind pro Schuljahr einem spezifischen Thema gewidmet. Themen der letzten zwei Jahre waren Begabungs- und Begabtenförderung, überfachliche Kompetenzen. Aktuell sind es Unterrichtsstörungen für die Zyklen 2-3. Im Zyklus 1 beschäftigt man sich mit der ab dem Schuljahr 23/24 einzuführenden neuen Beurteilungsform ohne Noten (Kanton Solothurn).

Qualitätssicherung

Die Q-Gruppen, welche schulhausübergreifend und als Fachteams organisiert sind, erhalten einen Arbeitsauftrag, der im Rahmen des Weiterbildungsthemas innerhalb eines Jahres erarbeitet werden muss. Hospitationen finden jährlich einmal in variierenden selbst gewählten Tandems statt.

2.3.5 Persönliche Erfahrungen

Aus meiner Sicht sind im Leitfaden zur Speziellen Förderung des Kantons Solothurn sowie in der Umsetzungshilfe der Speziellen Förderung wichtige Grundsätze einer 'Schule für alle' beschrieben und festgehalten. Die Grundhaltung einer integrativen Schule wird von der Schulleitung an Bewerbungsgesprächen, Mitarbeitenden-Gesprächen und weiteren Gesprächen mit den Eltern, der Klassenlehrperson und dem Schulpsychologischen Dienst eingebracht und vertreten. In der Kooperation mit den Klassenlehrpersonen erlebe ich die in der Umsetzungshilfe geforderte einheitliche Grundphilosophie nur am Rand. Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf zu unterrichten wird als herausfordernd beschrieben. Im Austausch mit dem gesamten Team erfahre ich unterschiedliche Grundhaltungen bezüglich Integration und Kooperationsformen. Ich bringe in der Kooperation mit Klassenlehrpersonen, wie auch an Teamsitzungen, Konzepte und Methoden, die ich an der HfH

kennen lerne, ein. Als Beispiele sind 'Banking Time'³, 'Monza-Gesellschaftsspiel'⁴ und Fallbesprechungen nach der Methode des 'Reflecting Team'⁵ zu nennen. Wenige Lehrpersonen des Teams zeigen sich interessiert und möchten mehr erfahren. Ich interpretiere dieses geringe Interesse als Reaktion auf zu viele Anforderungen im Beruf, so dass keine Ressourcen für neue Ideen vorhanden sind. Eine andere Erklärung könnte sein, dass mit diesen Inputs nicht die Bedürfnisse dieser Lehrpersonen angesprochen wurden. Deshalb braucht es meiner Ansicht nach eine Abklärung der Bedürfnisse der Lehrpersonen, was mit der vorliegenden Arbeit bezweckt wird.

³ Das Konzept 'Banking Time' geht auf den amerikanischen Psychologen Robert Pianta zurück. Kinder mit auffälligem Verhalten haben oft unsichere Bindungserfahrungen. Im Sinne von 'Beziehungskapital ansparen' steht die Lehrperson dem Kind in verbindlich festgelegten Zeitfenstern verlässlich zur Verfügung (Vogel, 2019).

⁴ 'Monza-Gesellschaftsspiel' ist ein Projekt, das mathematisches Wissen und mathematische Erfahrungen im Spiel ohne Lehrbuch ermöglicht und fördert (Meyer, 2020).

⁵ Das Reflecting Team dient als Methode in der kollegialen Fallbesprechung. Sie wurde von Tom Andersen in den 1980er Jahren entwickelt. Die Methode bezeichnet eine Vorgehensweise eines Reflexionsgesprächs der systemischen Therapie (Andersen, 1990).

3 Fragestellung und Zielsetzung

3.1 Hypothesen

Aufgrund der in Kapitel 2.3.5 beschriebenen persönlichen Erfahrungen in der Kooperation mit den Klassenlehrpersonen und ihren Reaktionen auf Inputs, die ich aus der HfH an Teamsitzungen einbrachte, ergeben sich folgende Hypothesen:

- Lehrpersonen fühlen sich durch Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf oft herausgefordert und teils belastet.
- Der Abbau dieser Belastungen ist eine Voraussetzung für die Optimierung der integrativen Schule.

Die Hypothesen werden gestützt durch verschiedene Studien, die die Belastungen durch integrierte Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf hervorheben (Bickhoff, 2000; Mankin, 2020; Preuss-Lausitz, 2013).

3.2 Fragestellung

Aus diesen Hypothesen leitet sich die Fragestellung ab:

Wie erleben die Klassenlehrpersonen an der Regelschule 'Alp' in Wangen bei Olten die Integration von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf im Schulalltag?

Differenzierend soll die Arbeit nachstehende Unterfragen beantworten:

- a) Welche Belastungen für die Klassenlehrpersonen resultieren aus ihren Erfahrungen mit der Integration von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf?*
- b) Welche Bedürfnisse ergeben sich aus den beschriebenen Belastungen?*
- c) Welche Unterstützungsmöglichkeiten für die Klassenlehrpersonen empfehlen sich gestützt auf wissenschaftliche Theorien und Studien der Heilpädagogik?*

3.3 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Perspektive der Klassenlehrpersonen vom Team 'Alp' in Bezug auf die Integration darzustellen. Die Arbeit soll ersichtlich machen, wie die Klassenlehrpersonen die integrative Schule erleben. Falls sich die aufgestellten Hypothesen bestätigen, soll aufgezeigt werden, mit welchen Herausforderungen und Belastungen die Klassenlehrpersonen im Zusammenhang mit der Integration konfrontiert sind. Es soll herausgearbeitet werden, welche Bedürfnisse sich aus den Herausforderungen und Belastungen ergeben. Basierend auf den eruierten Bedürfnissen sollen Vorschläge und Empfehlungen erarbeitet werden, die unterstützend und entlastend wirken. Diese Arbeit soll einen Beitrag an 'eine Schule für alle' leisten.

4 Theoretischer Bezugsrahmen

4.1 Begriffsdefinitionen

In diesem Abschnitt werden die für diese Arbeit zentralen Begriffe definiert.

4.1.1 Inklusion

Die vorliegende Arbeit orientiert sich am Inklusionsbegriff nach den Definitionen von Biewer (2010) und Schöb (2013). Biewer (2010) definiert inklusive Pädagogik als „Theorien zur Bildung, Erziehung und Entwicklung, die Etikettierungen und Klassifizierungen ablehnen, ihren Ausgang von den Rechten vulnerabler und marginalisierter Menschen nehmen, für deren Partizipation in allen Lebensbereichen plädieren und auf eine strukturelle Veränderung der regulären Institutionen zielen, um der Verschiedenheit der Voraussetzungen und Bedürfnisse aller Nutzer/innen gerecht zu werden“ (S. 193). Ergänzend versteht Schöb (2013) Inklusion «als soziologischen Begriff, der das Konzept der Inklusion als eine Gesellschaft beschreibt, in der jeder Mensch akzeptiert und gleichberechtigt wird und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann – unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen.» Nach diesem Verständnis von Inklusion wird folglich nicht das ‘Andere’ in das ‘Normale’ integriert, sondern es wird darauf geachtet, dass niemand ausgeschlossen oder benachteiligt ist (Müller, 2019).

4.1.2 Integration

Der Begriff Integration wird hauptsächlich im Kontext Migration und Behinderung verwendet. Integration wird mit dem Begriff ‘Eingliederung’ gleichgesetzt (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, n. d.). Im Bereich Schule spricht man von Integration, wenn Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf in Regelklassen unterrichtet werden. Sie werden in die Regelschule integriert und nicht in Sonderschulen separat beschult. In der vorliegenden Arbeit wird Integration als Meilenstein im Prozess zu einer inklusiven Pädagogik verstanden. Der Begriff Inklusion wird im Sinne des anzustrebenden Zustandes gebraucht. Im Zusammenhang mit der Schule Wangen wird der Begriff Integration verwendet, da dieser für den Stand der Umsetzung treffender ist.

4.1.3 Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf

Ein besonderer Bildungsbedarf liegt nach der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektor:innen (2011) vor, wenn «bei Kindern vor der Einschulung festgestellt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist. Oder wenn Kinder und Jugendliche dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht oder nur teilweise folgen können. Besonderer Bildungsbedarf liegt ebenfalls vor, wenn bei Kindern oder Jugendlichen nachweislich grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im Lern- und Leistungsvermögen festgestellt wird» (S. 2).

4.1.4 Schüler:innen mit Verhaltensschwierigkeiten

Schüler:innen mit Verhaltensschwierigkeiten sind Teil der Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf.

In dieser Arbeit orientiert sich der Begriff an der Definition:

«Ein sonderpädagogisches Verständnis von Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Verhaltensweisen sieht das Kind / den Jugendlichen als autonomes Subjekt, dessen auffällige Verhaltensweisen nicht eine fixe und einseitig durch Ursachen auf der Ebene des Individuums bedingte Persönlichkeitseigenschaft sind, sondern sich funktional und entwicklungsperspektivisch als Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation innerhalb der aktuellen Lebensumwelt dieses Kindes oder Jugendlichen verstehen lassen.» (Liesen & Luder, 2010, zitiert nach Luder, Pfister & Kunz 2017, S. 6).

Florin, Lütolf & Wyder (2015) verstehen emotionale und soziale Verhaltensschwierigkeiten ebenfalls als Ergebnis eines Interaktionsprozesses zwischen den Schüler:innen und ihrer Umgebung. Das bedeutet, dass bei Verhaltensschwierigkeiten die Schüler:innen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Die Rolle und Funktion der Schüler:innen sowie der jeweilige Kontext sind ebenfalls zu berücksichtigen.

4.1.5 Arbeitsbelastung

Ganz allgemein werden unter Arbeitsbelastung alle Umwelteinflüsse, Anforderungen und Arbeitsbedingungen, die auf eine Arbeitskraft als Belastung einwirken, verstanden (Wikipedia, 2023). Die Belastung kann sich nachteilig auf die Arbeitnehmenden auswirken und damit zu Beanspruchungen führen (Horstmeyer, 2021, S. 203). Diese Aussage ist auf das 'Belastungs-Beanspruchungs-Modell' zurückzuführen. Mit diesem Modell wird der Unterschied zwischen belastenden Gegebenheiten (Belastung) und deren nachteiligen Effekten auf die Arbeitsplatzinhaber:innen (Beanspruchung) beschrieben (Dick & Stegmann, 2013, S. 43). Das Modell wurde 1975 von den Arbeitswissenschaftlern Walter Rohmert und Joseph Rutenfranz entwickelt (ebd.).

Nach Dick & Stegmann (2013) führen die «potenziell belastenden Gegebenheiten zu mehr oder weniger Stress, je nachdem wie sie subjektiv bewertet werden» (S. 43). Das 'Transaktionale Stressmodell' (Lazarus, 1984) zeigt die Bedeutung der subjektiven Bewertung (s. Abbildung 2). Stressoren wie z. B. Unterrichtsstörungen oder eine konfliktreiche Kooperation mit der Schulischen Heilpädagogin resp. dem Schulischen Heilpädagogen werden in einer primären Bewertung interpretiert. Wird die Situation als 'gefährlich' eingestuft, folgt eine sekundäre Bewertung. Bei dieser sekundären Bewertung werden die verfügbaren Ressourcen analysiert. Sind die Ressourcen unzureichend, wird die Situation als Stress oder Belastung erlebt. Die Bewältigung dieses Stresses ist problem- oder emotionsorientiert.

Dick & Stegmann (2013) führen weiter aus, dass die Interpretation der Situation – primäre Bewertung – je nach Erfahrungshintergrund und personeller Konstitution positiv oder negativ ausfällt (S. 43). Positiv erlebte Beanspruchung wird als Herausforderung angenommen. Negativ erlebte Beanspruchung empfindet man als Stress (ebd.). Auch Horstmeyer (2021) erklärt, dass die Bewältigung von Belastungen und Beanspruchungen von den individuellen Voraussetzungen und Ressourcen abhängen (S. 203).

Abbildung 2 - Transaktionales Stressmodell nach Lazarus (1984). Verfügbar unter https://de.wikipedia.org/wiki/Stressmodell_von_Lazarus

Peperkorn, Horstmann, Dadaczynski & Paulus befragten 2017 in Niedersachsen Lehrkräfte, wie sie die Belastung im Zusammenhang mit schulischer Inklusion wahrnehmen (S. 294). Sie kommen zum Schluss, dass inklusionsbezogenen Tätigkeiten eine hohe Sinnhaftigkeit zugesprochen werden. Deren Bewältigbarkeit, bezogen auf Planung und Unterricht, wird jedoch als gering eingeschätzt. Demzufolge gibt es einen Zusammenhang zwischen wahrgenommener Belastung und Selbstwirksamkeitserwartungen (ebd.).

4.1.6 Bedürfnisse und Unterstützungserwartungen

Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, ist es für das Gelingen von Veränderungsprozessen wie z. B. der Einführung der Inklusion essentiell, die Bedürfnisse und die Unterstützungserwartungen der Lehrpersonen abzuholen. Im Folgenden wird definiert, was darunter zu verstehen ist.

«Ein Bedürfnis kann als Zustand oder Erleben eines Mangels, verbunden mit dem Wunsch, ihn zu beheben, definiert werden. Dabei dürften [...] meist Bedürfnisse gemeint sein, die ein Lebewesen zu seiner Erhaltung und Entfaltung braucht, und nicht Ad-hoc-Entscheidungen im Supermarkt» (Metz-Göckel, 2022).

4.2 Fachliche und konzeptionelle Theorien

4.2.1 Übersicht

Die Veränderung von separativen Schulen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu inklusiver Pädagogik ist tiefgreifend. Da die Schule die ganze Gesellschaft betrifft, ist das Thema von grosser Bedeutung. Es überrascht deshalb nicht, dass zu diesem Thema während der letzten 20 Jahre viel geforscht wurde. Für die vorliegende Arbeit interessant sind Forschungen zu den Auswirkungen inklusiver Schulformen auf die Klassenlehrpersonen. Wie verändern sich die Arbeitssituation, die Aufgaben und ihre Rollen? Welche Aspekte inklusiver Schule werden als herausfordernd und belastend erlebt?

4.2.2 Eine Schule für alle - Inklusion

Eine 'Schule für alle' orientiert sich an den UN-Konventionen zu den Kinderrechten und den Menschen mit Behinderung. Allen, ungeachtet ihrer Herkunft, ihrem Sozialstatus und ihren Behinderungen, soll chancengleicher Zugang zu Bildung zugesichert werden. Um sich von einer integrativen Schule zu einer inklusiven Schule zu entwickeln, plädiert Filtner (2009) für die Abschaffung von Selektion und die Überwindung eines fächerorientierten Unterrichts durch kooperatives Lernen und entwicklungsbezogene Individualisierung (S. 8-17). Die Selektion steht im Widerspruch zur inklusiven Schule. Solange die Regelschule nach diesem Prinzip funktioniert, laufen wir Gefahr, dass Segregation teils unter dem Deckmantel der Inklusion stattfindet (Kottmann & Miller, 2017, S. 141–142). Für diese Arbeit wird die Selektion als gegebene Rahmenbedingung betrachtet. Innerhalb dieser Rahmenbedingung wird mit der 'Schule für alle' eine möglichst hohe Chancengleichheit angestrebt. Gleichzeitig soll Diskriminierung so tief wie möglich gehalten werden.

4.2.3 Kooperation und Kooperationsformen

Nach Spiess (2015) stellt Kooperation an alle beteiligte Partner:innen hohe Anforderungen (S. 72): «Kooperation weist sich aus als gleichberechtigte, bewusste und planvolle Zusammenarbeit sowie durch Prozesse der gegenseitigen Abstimmung. Kooperation beinhaltet den Grundgedanken von Gegenseitigkeit.» Erfolgreiche Kooperation generiert positive Gefühle – die kooperierenden Gruppenmitglieder schätzen sich und ermutigen sich gegenseitig. Das Verhältnis der Akteur:innen beinhaltet Entscheidungs- und Handlungsspielräume auf der einen Seite, auf der anderen jedoch gegenseitige Abhängigkeiten. Diese Konstellation kann zu Konflikten führen (ebd.). Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere die Kooperation zwischen der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin resp. dem Schulischen Heilpädagogen sowie die Kooperation zwischen der Klassenlehrperson und dem gesamten Fachteam (alle beteiligten Lehrpersonen und weitere Fachleute aus den Bereichen Psychologie, Psychomotorik etc.) gemeint.

Für eine gelingende inklusive Schule ist die Kooperation unter den Lehrpersonen ein entscheidender Faktor (Müller & Kuhl, 2021, S. 6). In einer Anfangsphase muss mit erhöhtem Aufwand für die Kooperation gerechnet werden, langfristig kann Kooperation jedoch zu Entlastung und Synergieeffekten führen (Müller & Kuhl, 2021, S. 6). Lütje-Klose & Urban (2014) untermauern diese Aussage: «Eine inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung, die auf einen produktiven Umgang mit Heterogenität ausgerichtet ist, kann nur als gemeinsame Aufgabe in multiprofessionellen Teams realisiert

werden» (S. 112). Müller und Kuhl (2021) stellen fest, dass Lehrpersonen die schulische Kooperation grundsätzlich positiv sehen. Komplexe und zeitintensive Formen der Kooperation sind jedoch selten anzutreffen (S. 5).

Um die Qualität der Kooperationsformen einzuordnen, wurden verschiedene Kategorisierungen entwickelt. Baumann, Henrich & Studer (2012) unterscheiden für die Ausgestaltung der Kooperation im Unterricht zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog:innen drei Typen: Der ko-konstruktive Typ, der wenig kooperierende Typ und der Mischtyp. Für die Festlegung dieser Typen wird Kooperation anhand der vier Dimensionen Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen, Voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback, Flexibilität in der Rollenausführung und Didaktische-methodische Positionierung beschrieben. Das Modell von Lütje-Klose und Urban (s. Abbildung 3), stellt die Kooperationsformen auf einem Kontinuum dar, das sich hinsichtlich des Grades an gemeinsamen Zielen und Aufgaben, Vertrauen und Autonomie steigert (2014, S. 117):

Abbildung 3 - Kontinuum wechselseitiger Kooperationsformen (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 117, in Anlehnung an Marvin 1990)

Das Gelingen der Kooperation ist massgebend von einer positiven Einstellung und einer klaren Bereitschaft zur Kooperation abhängig (Abegglen, Schwab & Hessels, 2017). Nebst intra- und interpersonellen Aspekten sind für eine gelingende Kooperation strukturelle Rahmenbedingungen wie Zeitgefässe für Absprachen und Planung, räumliche Gelegenheiten, Unterstützung durch Schulleitung und Kollegium sowie aus- und weiterbildende Massnahmen ein wichtiger Faktor (ebd.).

4.2.4 'Top-down' und 'Bottom-up' Ansatz

Die Begriffe 'Top-down' und 'Bottom-up' sind aus dem englischen Sprachraum und bezeichnen zwei Wirkrichtungen. Im Managementbereich verbindet man die Begriffe mit Führungsstilen. Wird eine Veränderung über die 'Top-down' Strategie herbeigeführt, besteht die Gefahr, dass die Neuerungen auf Desinteresse und Widerstand stossen. Die Idee vom 'Bottom-Up-Prinzip' ist, von den Bedürfnissen der Betroffenen auszugehen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Die Mitgestaltung des Prozesses sowie die Erfahrung eines persönlichen Nutzens erhöhen die Bereitschaft für Veränderung (Nieskens, Schumacher & Sieland, 2017; Pommerening, 2020, S. 4–5; Totzauer, 2014, S. 73–97).

Mitterbuber (2000) erklärt, dass Veränderungsprozesse dann gelingen, wenn durch die Organisation ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden (S. 40). Um Entwicklung, gekennzeichnet

durch Kreativität, Erweiterung und Herausforderung, zu ermöglichen, müssen Sicherheit und Kontinuität für die einzelnen Beteiligten genügend berücksichtigt werden. «Ein gesundes Selbst ist in der Lage, neue Erfahrungen zuzulassen, ist beweglich [...] und bietet damit ausreichende Flexibilität, neuen Anforderungen zu begegnen. Ein starres Selbstkonzept mit ängstlicher Abgrenzung versucht, alles abzuwehren, was das Selbstbild gefährden könnte» (ebd.).

Schwanzar (2000) plädiert für die Empathie als Veränderungskonzept (S. 44-45). Gemeint ist, dass empathisches Verstehen einer Person hinsichtlich ihres subjektiven Erlebens Veränderung ermöglicht. Der Veränderungsprozess beginnt damit bei den Personen und nicht bei der Organisation. Wenn dieser Prozess abgekürzt wird, in dem zuerst die Organisation verändert wird, kommt es häufig zu Widerstand bei den Betroffenen (ebd.).

4.2.5 Belastungen im Zusammenhang mit inklusiven Schulformen

Welche Belastungen treten im Zusammenhang mit inklusiven Schulformen auf? Inklusive Schulformen stellen zusätzliche Anforderungen an die Lehrpersonen. Peperkorn, Müller & Paulus (2021) nennen als inklusionsbedingte erweiterte Tätigkeiten: Kooperative Arbeitsformen unter den Lehrkräften, individuelle Förderung und Diagnostik (S. 1338-1339).

Die individuelle Förderung spielt aufgrund der heterogenen Lerngruppen eine grössere Rolle. Die Heterogenität in den Klassen führt dazu, dass die Klassenführung anspruchsvoller und die didaktischen Anforderungen erhöht werden (Mandel, 2019, S. 281). Bei einer Befragung von Bündner Lehrpersonen werden als besondere Belastung die verschiedenen Bedürfnisse infolge der Heterogenität bei knappen Ressourcen genannt (Brägger, 2022). Viele Lehrpersonen erleben sich als unzulänglich, wenn sie nicht allen Schüler:innen gerecht werden können. Daraus entwickelt sich ein Gefühl der Überlastung (ebd.).

Kooperative Arbeitsformen sind dadurch gefordert, dass nicht mehr die Klassenlehrperson für den Unterricht allein verantwortlich ist. Die individuelle Förderung erfordert die Kooperation von Klassenlehrperson mit Schulischen Heilpädagog:innen sowie weiteren pädagogischen Fachkräften. Diese Kooperation kann als belastend erlebt werden. Einerseits erfordert die Kooperation zeitliche Ressourcen für Absprachen und gemeinsame Vor- und Nachbereitungszeit. Insbesondere belastend wird die Kooperation erlebt, wenn sie konfliktbehaftet ist (Peperkorn et al., 2021).

In der aktuellen Burnoutforschung wird als Hauptbelastungsquelle der Umgang mit schwierigen Schüler:innen genannt (Kyriacou 2004, zitiert nach Krause und Dorsemagen 2014). Luder, Pfister und Kunz (2017) kommen ebenfalls zum Schluss, dass Situationen, in denen Schüler:innen schwieriges Verhalten zeigen, eine grosse Belastung für Lehrpersonen darstellen (S. 59). Als Folge davon zählen Schüler:innen mit schwierigem Verhalten zur Gruppe, die am schwierigsten zu integrieren sind (ebd.). Im Schlussbericht zur Evaluation der inklusiven Förderung und inklusiven Sonderschulung des Kantons Luzern wird diese Aussage gestützt, indem Situationen mit Schüler:innen mit schwierigem Verhalten als belastend beschrieben werden (Opitz, Maag, Stöckli & Wehren-Müller, 2019, S. 100). Diese Situationen werden als besonders belastend erlebt, wenn die Ressourcen durch

Schulische Heilpädagog:innen fehlen oder wenn diese von den Klassenlehrpersonen als nicht unterstützend erlebt werden (ebd.). Störungen im Unterricht durch Schüler:innen mit schwierigem Verhalten werden auch in der Studie mit Bündner Lehrpersonen als grosse Herausforderung beschrieben (Brägger, 2022). Müller und Sigrist (2019) zeigen in ihrer Studie ebenfalls, dass Verhaltensprobleme, die den Unterricht stören, die Lehrpersonen am meisten belasten. Internalisierende Verhaltensweisen behindern den Unterricht weniger und werden damit von den Lehrpersonen auch weniger als belastend erlebt (S. 54). Sermier, Benoit und Bless (2011) untersuchten die Einstellung der Klassenlehrpersonen zur schulischen Inklusion. Die Ergebnisse zeigen, dass das Kompetenzgefühl von Lehrer:innen einen entscheidenden Einfluss auf die Einstellung zur Inklusion hat. Ein höheres Kompetenzgefühl bewirkt eine positivere Einstellung (ebd.). Klassenlehrpersonen mit weniger als zwanzig Jahre Berufserfahrung sind positiver eingestellt als Lehrpersonen, die bereits länger unterrichten. Erfahrung mit inklusivem Unterricht wirkt sich demzufolge positiv auf die Einstellung aus (ebd., S. 302). Auch diese Studie zeigt, dass Schüler:innen mit aggressivem, extrovertiertem und störendem Verhalten deutlich schlechter akzeptiert werden als Schüler:innen mit internalisierenden Verhaltensschwierigkeiten oder mit kognitiven Schwierigkeiten (ebd., S. 302).

Cramer, Friedrich und Merk (2018) beschreiben, dass es von den personalen und beruflichen Ressourcen abhängt, ob Herausforderungen als belastend erlebt werden (S. 10). Zu den personalen Ressourcen zählt die berufliche Selbstwirksamkeit (ebd.). Erlebte Selbstwirksamkeit verringert die berufliche Beanspruchung (ebd.). Als berufliche Ressource wird u. a. die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz beschrieben (Rothland & Klusmann, 2016, S. 357). Finanzielle, räumliche und materielle Ausstattungen von Schulen, respektvoller Umgang im Kollegium, Führungsqualität der Schulleitung und bedürfnisgerechte Fortbildungen werden als weitere berufliche Ressourcen genannt (Krause & Dorsewagen, 2014, S. 991).

4.2.6 Unterstützende Faktoren für die Umsetzung der Inklusion

Gemäss Flitner (2009) sind die Lehrpersonen «die wichtigsten Akteure bei der Umsetzung der inklusiven Schulen. Ob die Inklusion gelingt, hängt massgeblich von den Rahmenbedingungen und der Unterstützung ab, die sie erhalten» (S. 5). Flitner (2009) nennt hierzu ausreichend finanzielle Mittel, insbesondere für Team-Teaching, Angebote in interkultureller Pädagogik, heilpädagogischen Unterricht sowie Supervision und Coaching. Sie fordert weiter, dass die Klassengrösse und -zusammensetzung vom Anteil an Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf abhängig gemacht und die Pflichtstundenzahl gesenkt wird. Die Kooperation zwischen den Klassenlehrpersonen, schulischen Heilpädagog:innen, Speziallehrkräften und weiteren Fachpersonen muss institutionalisiert werden. Die Teamarbeit soll finanziell abgegolten werden. Lehrpersonen sollen sich bei Fach- und Kompetenzzentren Beratung holen können. Ressourcen für die Weiterbildung der Lehrkräfte müssen zur Verfügung gestellt werden und die Räumlichkeiten sind den veränderten Anforderungen anzupassen (ebd.).

Mandel (2019) untersuchte die Einstellungen von Zürcher Klassenlehrpersonen zur Wünschbarkeit und Machbarkeit inklusiver Schulformen. Sie kommt zum Schluss, dass die Klassenlehrpersonen die Machbarkeit höher einstufen, wenn sie die Kooperation im Kollegium positiv erleben und wenn

das subjektive Belastungsempfinden gering ist (S. 3). Zudem stellt sie fest, dass inklusive Schulformen erleichtert werden, indem an positiven Einstellungen gegenüber Inklusion gearbeitet wird (Mandel, 2019, S. 278-279). Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Einstellung der Klassenlehrpersonen durch die Einstellungen im gesellschaftlichen Umfeld beeinflusst werden. Eine entscheidende Rolle kommt der Schulleitung zu, indem sich ihre Haltung und ihr Engagement erheblich auf die Akzeptanz und die Einstellung der gesamten Schule inklusive Eltern auswirkt (ebd.). Auch Monsen, Ewing & Kwoka (2014) erklären, dass die Einstellung der Lehrkräfte zur Inklusion von der wahrgenommenen internen wie externen Unterstützung abhängt (S. 113). Cig, Parlak-Rakap & Rakap (2017) kommen zum Schluss, dass bereits in der Ausbildung gelernte Unterrichtsstrategien im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf eine positivere Einstellung gegenüber der Inklusion bewirken (S. 98-109).

Als weitere unterstützende Faktoren nennt Mandel (2019) den Aufbau von inklusionsbezogener Unterrichtskompetenz und Kooperationsformen im Team. Positive Erfahrungen mit kooperativen Arbeitsformen tragen dazu bei, dass sich Klassenlehrpersonen weniger belastet fühlen mit inklusiven Schulformen (S. 276-277). Abegglen et al. (2017) und Baumann et al. (2012) stützen die These, dass die Erfahrung mit kooperativer Zusammenarbeit im multifunktionalen Team die Belastung mindert. Auch Widmer-Wolf (2019) hält fest, dass funktionierende multiprofessionelle Teams zu einem geringeren Belastungserleben in der Kooperation und damit in inklusiven Schulformen führen (S. 43). Multiprofessionelle Teams funktionieren gut, wenn die Lehrkräfte unabhängig ihrer ursprünglichen Professionen den Unterricht und die Begleitung der Schüler:innen gemeinsam verantworten und wenn es ihnen gelingt, gleichwertige Arbeitsbeziehungen innerhalb des Teams herzustellen (ebd.). Dies erfordert, dass die Aufteilung, die Zuständigkeiten und das Rollenverständnis situativ für die jeweiligen Unterrichtssequenzen geklärt werden. Die Kooperation kommt einem immerwährenden Prozess gleich (ebd.). Hinzu kommen Teamführungskompetenzen, situativ-improvisierende Handlungskompetenzen sowie Kompetenzen in der Reflexion (ebd.).

Hedderich, & Hecker (2009) schlagen zur Entlastung Supervision, Zeiten für den fachlichen Austausch und teambildende Massnahmen vor. Als weitere Entlastung wird die gemeinsame Klassenführung angesprochen, die das Aufteilen der Vorbereitungen und der Unterrichtsdurchführung ermöglicht. Die Klassenlehrpersonen erhalten damit neue Kapazitäten, die zu Entlastung führen. Sie erhalten beispielsweise mehr Zeit für die Beziehung zu den Schüler:innen, was die Arbeitszufriedenheit erhöht. Durch die gemeinsame Klassenführung kann den einzelnen Schüler:innen innerhalb der heterogenen Klassen besser Rechnung getragen werden. Sich ins Team eingebunden fühlen, unterstützt zudem positiv (ebd.).

Mandel (2019) plädiert dafür, die Bedürfnisse und Unterstützungserwartungen bei den Lehrpersonen abzuholen, um adäquate unterstützende Massnahmen treffen zu können (S. 278-279). Die interdisziplinäre Kooperation zwischen den Fachkräften erfordert hohe kommunikative und sozio-interaktive Kompetenzen. Dazu sind Coaching und Weiterbildung erforderlich. Der Schulleitung kommt auch

hierbei eine bedeutsame Rolle zu. Ihre Aufgabe ist es, die Teams zu unterstützen und in Konfliktsituationen zu reagieren – bis hin zur Auflösung und Neuzusammenstellung von Kooperationspartnerschaften (ebd., S. 280-281).

Die Lehrpersonen in der Umfrage von Brägger (2022) nennen als unterstützende Faktoren ausreichende Ressourcen, genügende Qualifikationen von Klassenlehrperson und Schulische Heilpädagog:innen, ebenfalls positive Einstellungen, geklärte Rollen und Klassengrössen, die den Anteil von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf berücksichtigen. Den grössten Handlungsbedarf sehen die Bündner Lehrpersonen in der Aufstockung der Ressourcen bezüglich mehr SF-Stunden pro Klasse, Entlastung für die Lehrpersonen, bezahlte Besprechungsstunden, kleinere Klassen und geeignetere Räumlichkeiten.

Mit der Studie 'Inklusionsbezogene Anforderungen in Zusammenhang mit personalen und beruflichen Ressourcen' konnten Peperkorn et al. (2021) zeigen, dass Lehrpersonen, die sich selbstwirksam erleben eine geringere Beanspruchung empfinden. (S. 1335-1352). Selbstwirksamkeit wird als subjektive Überzeugung, mit bestimmten Anforderungen erfolgreich umgehen zu können, beschrieben (Peperkorn et al., 2021). Schmilz und Schwarzer erklären, dass positive Erwartungen bezüglich der eigenen Kompetenz zu einem verringerten Auftreten emotionaler Beanspruchung führen (Schmilz und Schwarzer, 2000, zitiert nach Peperkorn et al., 2021, S. 1341).

5 Methodik

5.1 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign ist in der Abbildung 4 abgebildet. Es beschreibt das Vorgehen der Forschungsarbeit.

Abbildung 4 – Forschungsdesign. Eigene Darstellung

In einem ersten Teil der Arbeit wird eine *Ist-Analyse* erstellt. Grundlage für die Erstellung dieser *Ist-Analyse* ist die *Erarbeitung der Theorien*, die für die Beantwortung der Fragestellung bedeutend sind. Die *Ist-Analyse* beinhaltet einerseits die *Standortbestimmung* im Hinblick auf die Umsetzung der Integration in der Schule 'Alp'. Dazu dient der 'Index für Inklusion' (Booth & Ainscow, 2003). Nebst dieser Standortbestimmung soll die *Ist-Analyse* aufzeigen, wie die Klassenlehrpersonen die Integration erleben. Welche Erfahrungen machen sie mit Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf in ihren Klassen? Resultieren aus ihren Erfahrungen Belastungen? Was wird als belastend erlebt: Unterrichtsstörungen, die Kooperation mit der Schulischen Heilpädagogin bzw. dem Schulischen Heilpädagogen, fehlende Ressourcen oder Überforderung aufgrund fehlender Kenntnisse im spezifischen Umgang mit Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf? Zudem soll herausgearbeitet werden, wie die Klassenlehrpersonen mit den Herausforderungen und / oder Belastungen umgehen und welche Unterstützungen sie sich wünschen.

Ausgehend von den Hypothesen und Fragestellungen wird ein *Fragebogen* (Online-Befragung) zur ersten Eruiierung der Erfahrungen der Klassenlehrpersonen mit der Integration erstellt. Zusätzlich zur Erfahrung sollen mit diesem Fragebogen die Bedürfnisse und Unterstützungswünsche erfasst werden. Die erhobenen Daten werden ausgewertet. Basierend auf der Auswertung dieser Online-Befragung, dem Wissen aus der Theorie und ausgehend von den Hypothesen sowie der Fragestellung wird ein *Leitfaden für ein 'Problemzentriertes Interview'* (vgl. Kapitel 5.6.1) erstellt. Mit 4 Interviews wird die Thematik vertieft. Die Interviews werden transkribiert und ausgewertet. Basierend auf den Analysen der gesamten Datenbasis erfolgt die Beantwortung der Fragestellungen (s. Kapitel 3.2).

In einem zweiten Teil werden basierend auf der erstellten Analyse *Vorschläge und Empfehlungen* erarbeitet, die die Klassenlehrpersonen bei der Integration unterstützen. Welche Konzepte, Haltungen und Methoden bringen eine Unterstützung in herausfordernden und belasteten Schulsituationen? Können strukturelle und organisatorische Veränderungen, wie zum Beispiel ein im Stundenplan fix integriertes Gefäss für den Austausch zwischen Klassenlehrperson und Schulischen Heilpädagog:innen entlastend wirken? Sind Weiterbildungen bezüglich der Kooperationsformen zwischen Schulischen Heilpädagog:innen und Klassenlehrperson hilfreich? Die Vorschläge und Empfehlungen sollen an den von den Klassenlehrpersonen gewünschten Entlastungen anknüpfen.

5.1.1 Stichprobe

«Unter Stichprobe wird die Auswahl einer Teilmenge verstanden, die untersucht werden soll. Das können Personen, Gruppen, Interaktionen oder Ereignisse sein, an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten. Sie stehen für eine Population, eine Grundgesamtheit oder einen Sachverhalt» (Academic Lab, 2021).

Für die vorliegende Arbeit wird als Stichprobe das Team 'Alp' gewählt. Das Team besteht aus 5 Kindergartenlehrpersonen und 7 Klassenlehrpersonen (1. bis 4. Klasse). Die Stichprobe ist mit 12 Personen klein und für eine quantitative Untersuchung nicht repräsentativ, was für eine qualitative Forschung spricht (Barth, 2022 S. 10). Auf die Problematik, die Untersuchung im eigenen Team durchzuführen, wurde in Kapitel 2.2 eingegangen.

5.1.2 Stakeholder

Nebst dem Team ist Schulleiter Remo Rossi als weiterer 'Stakeholder' in das Projekt involviert. Die Idee der Forschungsarbeit wurde ihm am 29.3.22 vorgestellt und er hat seine Unterstützung zugesichert. Nach Abschluss der Arbeit werden die Ergebnisse der Schulleitung und dem Team vorgestellt.

5.2 Index für Inklusion

Booth & Ainscow (2003) erarbeiteten einen 'Index für Inklusion', der für die Schulentwicklung zur Verfügung steht. Anhand dieses Index kann eine Einschätzung darüber gemacht werden, wo eine bestimmte Schule in Bezug auf die Umsetzung der Inklusion steht.

Der Index besteht aus einem Fragenkatalog zu den Bereichen 'Gemeinschaft bilden', 'Inklusive Werte verankern', 'Schule für alle entwickeln', 'Unterstützung für Vielfalt organisieren', 'Lernengagements organisieren' und 'Ressourcen mobilisieren'. Die einzelnen Fragen wurden vom Schulleiter, der Teamleitenden, einer Lehrperson und mir beantwortet (s. Anhang 1). Diese Beurteilung ist eine subjektive Einschätzung und widerspiegelt eine Momentaufnahme. Sie erhebt nicht den Anspruch abschliessend zu sein. Das Ergebnis ist in Kapitel 6.5 beschrieben.

5.3 Vorgehen nach dem 'Bottom-up-Prinzip'

Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenkonvention haben Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf Anspruch auf eine inklusive Bildung. Da die Einführung der Inklusion bindend ist, wurde sie häufig nach dem Prinzip 'Top down' (vgl. 4.2.4) eingeführt. Die Forschung, das Wissen, die Methoden sowie Konzepte und Theorien zu den Themen Menschen mit Behinderungen und Inklusion sind bei den Hochschulen angesiedelt. Der Transfer dieses Wissens in die Regelschulen geschieht zu einem grossen Teil über die Schulischen Heilpädagog:innen. Während der Ausbildung fliessen Erfahrungen und Kenntnisse aus der Praxis zurück zu den Hochschulen. Bereits vielfach untersucht wurde, welche Herausforderungen und Belastungen Klassenlehrpersonen im Zusammenhang mit der Inklusion erleben. Die daraus resultierenden Bedürfnisse als Ausgangspunkt für den Transfer zu nehmen, ist in der Literatur hingegen wenig dokumentiert. Die vorliegende Arbeit soll exemplarisch am Team 'Alp' der Schule Wangen bei Olten die Belastungen und Bedürfnisse der Lehrpersonen, die sich durch die Inklusion von Schüler:innen mit speziellen Bedürfnissen ergeben, aufzeichnen. Basierend auf den Ergebnissen sollen Unterstützungsmöglichkeiten abgeleitet werden, die zu einer Entlastung führen.

Der Transfer von den heilpädagogischen Fachhochschulen zur Regelschule ist mit einer Schulentwicklung verbunden. Neue Konzepte, Methoden und Haltungen zu übernehmen, bedarf einer Veränderung. Um die Bereitschaft für Veränderungen zu erhöhen, wird in dieser Arbeit ein Vorgehen nach dem 'Bottom-Up-Prinzip' herangezogen.

In diesem Sinne soll bewusst die Perspektive der Klassenlehrpersonen eingenommen werden, um ihre Belastungen und Bedürfnisse zu verstehen. Analog zur Methode des kollaborativen Problemlösen nach Greene (2018) wird der Empathie grossen Wert beigemessen. In einem ersten Schritt soll die Situation der Klassenlehrpersonen verstanden werden. Für das gemeinsame Lösen von Problemen und Herausforderungen müssen sich als Ausgangslage die Beteiligten verstanden fühlen (ebd.).

5.4 Qualitative Forschung

«Qualitative Forschung hat ihren Ausgangspunkt im Versuch eines vorrangig deutenden und sinnverstehenden Zugangs zu der interaktiv 'hergestellt' [...] gedachten sozialen Wirklichkeit» (Flick, Kardoff, Keupp, Rosenstiel & Wolff, 1995, S. 4). In diesem Sinne geht qualitative Forschung davon aus, dass Menschen aufgrund subjektiver Bedeutungen, die die Umgebung und das Verhalten der Mitmenschen für sie haben, handeln. Aus dieser Perspektive bieten qualitative Methoden vielfach

bessere Möglichkeiten, subjektive Sichtweisen und Handlungsorientierungen zu eruieren. Qualitative Forschung eignet sich dafür, Motive, Überlegungen, Wahrnehmungen und Einstellungen der Menschen zu untersuchen (Kelle & Tempel, 2020, S. 3).

Aus den beschriebenen Gründen bieten sich deshalb für die Ist-Analyse Erhebungsmethoden der qualitativen Sozialforschung an. Die individuellen Erfahrungen und Befindlichkeiten der Klassenlehrpersonen können mit offenen Fragestellungen tiefgreifender verstanden werden.

5.5 Fragebogen

5.5.1 Begründung der Methode

Zur Erhebung von Daten in der empirischen Sozialforschung eignet sich die Befragung. Die Antworten beziehen sich dabei immer auf Erlebtes und Erinnertes (Raithel, 2008, S. 65). Demzufolge werden mittels Befragung Meinungen, Bewertungen, Einstellungen, Überzeugungen und Verhalten der Befragten erkundet (ebd.).

Porst (2014) definiert den Fragebogen als « [...] eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die an Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar» (S. 16)

Im Vergleich zu anderen qualitativen Verfahren, erfordert der Fragenbogen ein hohes Mass an Strukturiertheit des Inhalts im Voraus (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 44). Der Fragebogen soll so konzipiert sein, dass die Befragung auch von anderen Forschern zu einem späteren Zeitpunkt nachvollzogen und ggf. repliziert werden kann (Raithel, 2008, S. 67).

Grundsätzlich wird mit Fragebogenstudien angestrebt, vergleichbare Antworten von allen Befragten zu erhalten. Deshalb sollen sowohl die Fragen als auch die Befragungssituationen für alle Teilnehmende möglichst identisch sein (Flick, 2009, S. 105).

Für die vorliegende Arbeit wird der Fragebogen zur Erhebung der Perspektiven aller Klassenlehrpersonen vom Team 'Alp' eingesetzt. Mittels Fragebogen soll erfasst werden, wie die einzelnen Klassenlehrperson die Integration von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf erleben, welchen Herausforderungen sie im Zusammenhang mit der Integration begegnen, welche Belastungen sich daraus allenfalls ergeben und wie sie die Förderung der Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf sehen. Der Fragebogen ist bezüglich der Fragen und deren Reihenfolge sowie der Befragungssituation standardisiert, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Ebenfalls zur besseren Vergleichbarkeit tragen die einzelnen geschlossenen Fragen bei. Sie haben zudem den Vorteil, dass sie für die Teilnehmenden mit weniger Aufwand und weniger persönlichem Engagement verbunden sind. Mit den offenen Fragen hingegen wird versucht, möglichst differenzierte und persönliche Einschätzungen zu erfassen. Die Auswertung offener Fragen ist im Vergleich zu den geschlossenen aufwendiger, da die Antworten zuerst systematisiert und kategorisiert werden müssen.

5.5.2 Entwicklung und Vorgehen

Die Entwicklung des Fragebogens basiert auf der Beschreibung des Forschungsgegenstandes. Mit den erhobenen Daten soll es möglich sein, die Fragestellung der Arbeit zu beantworten. In einem ersten Schritt wurden Fragen im Rahmen eines Brainstormings gesammelt. Abgeleitet aus den Fragestellungen und dem Forschungsgegenstand wurden Konstrukte gebildet. Diese Konstrukte wurden im nächsten Schritt operationalisiert und zu Items formuliert. Die Überprüfung der Items erfolgte nach Roos & Leutwyler (2017). Bei den Antwortskalen wurde eine gerade Anzahl Kategorien gewählt, um die häufig bei ungeraden Anzahlen gewählte Mittelposition zu umgehen. Die Frageformulierung wurde mit Question Wording nach (Porst, 2000) überprüft. Eine systematische Evaluation der formulierten Items erfolgte nach (Faulbaum, Prüfer & Rexroth, 2009). Um abzuschätzen, ob mit dem Fragebogen die Fragestellung der Arbeit beantwortet werden kann, wurden fiktive Antworten auf die Fragen erstellt. (s. Anhang 2). Diese Antworten wurden den vorgängig aus den Fragestellungen abgeleiteten Kategorien 'Erleben/Erfahren', 'Herausforderung/Belastung', 'Unterstützungsbedürfnisse' zugeordnet. Diese Überprüfung zeigte, dass die Fragen zusätzlich die Einstellung der Klassenlehrperson gegenüber der Integration erschliessen. Eine positive Haltung resp. Einstellung wird in zahlreichen Studien (Ahmmed, Sharma & Deppeler, 2012; Avramidis & Norwich, 2002; Boyle, Topping & Jindal-Snape, 2013; de Boer, 2012, zitiert in Seifried & Heyl, 2016, S. 23) als Hauptfaktor einer gelingenden Umsetzung der Inklusion betrachtet. Einstellung und Erleben beeinflussen sich gegenseitig. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, die Fragen, welche einen Einblick in die Einstellung ermöglichen, im Fragebogen zu belassen.

Der inhaltliche Aufbau des Fragebogens berücksichtigt die Empfehlungen von Raithel (2008): «Erhaltung der Spannungskurve durch die Abwechslung von motivierenden, schwierigen und leichten Fragen. Die Abfolge der Fragen soll auf die Thematik hinführen» (S. 75-77).

Den Teilnehmenden wird in einer Einleitung erklärt, wozu es im Fragebogen geht und wozu er verwendet wird. Um die Vergleichbarkeit der Antworten zu erhöhen, werden die wichtigsten vier Begriffe '*Integration*', '*Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf*', '*Schüler:innen mit Verhaltensschwierigkeiten*' und '*Belastung*' (s. Anhang 3) definiert. Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, ist anstelle einer integrativen eine inklusive Schule anzustreben. In der Einleitung des Fragebogens wurde bewusst '*Integration*' und nicht '*Inklusion*' definiert, da dieser Begriff den Umsetzungsstand der Schule 'Alp' besser abbildet (vgl. Kapitel 4.1.2). Da die Fragen auch Einstellungen und Haltungen betreffen, ist bei der Auswertung der Antworten zu berücksichtigen, dass die persönlichen Erfahrungen durch Erfahrungen von Kolleg:innen resp. Drittpersonen und auch der Behandlung des Themas in den Medien beeinflusst werden. Am Schluss der einleitenden Bemerkungen werden die Teilnehmenden über den Datenschutz resp. die Anonymisierung ihrer Daten informiert. In einem abschliessenden Teil des Fragebogens wird die Teilnahme mit einem Dankeschön honoriert und über das weitere Vorgehen informiert.

Im Rahmen eines **Pre-Tests** wurde der Fragebogen vier Klassenlehrpersonen und einer angehenden Schulischen Heilpädagogin ausserhalb des Teams 'Alp' vorgelegt. Zwei Klassenlehrpersonen

arbeiten auf dem Zyklus 2. Die anderen beiden Klassenlehrpersonen unterrichten im Zyklus 1. Letztere arbeiten an Schulen, die bereits einige Jahre Erfahrung mit Inklusion ausweisen und die eine grundsätzlich positive Haltung einnehmen. Die anderen beiden Klassenlehrpersonen arbeiten an Schulen mit weniger Erfahrung in Inklusion. Ihre persönliche Einstellung ist jedoch grundsätzlich Inklusionsbefürwortend. Anhand der Rückmeldungen aus dem Pre-Test wurde der Fragebogen überarbeitet.

Die Vorteile einer Online-Umfrage führten zum Entschluss die Befragung über ein Online-Tool durchzuführen. Der ökonomische Vorteil fällt infolge der kleinen Stichprobe nicht ins Gewicht. Ausschlaggebend ist die vereinfachte Auswertung der Daten, da sie bereits digital vorliegen. Zudem überzeugte der Hinweis von Thielsch & Brandenburg (2012), dass die Datenqualität gegenüber Offline-Studien oft besser ist. Denn aufgrund der empfundenen hohen Anonymität ist das Antwortverhalten tendenziell ehrlicher und die Effekte der sozialen Erwünschtheit fallen eher geringer aus.

Survey Monkey wurde gewählt, da dieses Tool eine grössere Palette an Frage- und Antworttypen zur Verfügung stellt. Insbesondere zeigte sich, dass die Beschriftung von Skalen bei Google Forms nicht in der gewünschten Form möglich ist. Ein weiterer Vorteil von Survey Monkey ist die Benutzbarkeit von verschiedenen Devices aus, d.h. die Umfrage kann auch auf dem Handy ausgefüllt werden. Zu berücksichtigen ist, dass die Daten extern auf dem Server von Survey Monkey gespeichert werden. Die in der vorliegenden Arbeit erhobenen Daten werden nicht als hochsensible Daten eingestuft. Zudem sind die Daten anonymisiert. Aus diesen Gründen ist dieser Nachteil vertretbar.

Um die Klassenlehrpersonen für die Teilnahme am Fragebogen zu gewinnen, wurde das Thema der Masterarbeit an einer Teamsitzung vorgestellt. Es wurde erklärt, dass mittels einer Befragung, in einer ersten Sequenz mit einem Fragebogen, die Perspektiven der Klassenlehrpersonen auf die Integration erfasst werden sollen. Dabei interessiert das subjektive Erleben des Schulalltags mit integrierender Schulform. Es geht darum, die Erfahrungen der Klassenlehrpersonen mit der Integration zu erfassen und wie es den Klassenlehrpersonen dabei geht.

5.6 Interview

Die Ergebnisse der Fragebogen wurden mit vier Interviews vertieft. Da die Online-Befragung anonym stattfand, konnte die Bestimmung der Interviewpartner:innen nicht anhand der Ergebnisse aus der Befragung erfolgen. Die Klassenlehrpersonen wurden deshalb angefragt, sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Es meldeten sich drei Klassenlehrpersonen, die die Integration eher befürworteten. Um ein breiteres Bild zu erhalten, wurde eine vierte Klassenlehrperson angefragt, die die Integration eher kritisch sieht. Qualitative Interviews geben Aufschluss darüber, wie Menschen die Welt interpretieren (Prainsack & Pot, 2021, S. 23). In der vorliegenden Arbeit sollen sie Aufschluss darüber geben, wie die Klassenlehrpersonen die Schulsituation mit Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf erleben. Die Interviews wurden unter Einwilligung der interviewten Person mit einem Audiogerät aufgenommen.

5.6.1 Problemzentriertes Interview

Zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit wurde das 'Problemzentrierte Interview' gewählt. Das Problemzentrierte Interview eignet sich dafür, die Erfahrung und subjektive Wahrnehmung der Befragten zu einem Thema zu erfassen (Witzel & Reiter, 2022). Diese Interviewform wurde von Andreas Witzel entwickelt und zählt zu den leitfadengestützten Interviews. Dabei wird das Vorwissen aus der Theorie über die zu untersuchende Problematik in Leitfragen festgehalten (ebd.). Die aus der Theorie erarbeitete Thematik beschreibt den deduktiven Aspekt des problemzentrierten Interviews. Die Befragten werden mit offenen Fragen zum freien Erzählen inspiriert (ebd.). Die interviewende Person versucht offen zu sein für neue, andere, selbst nicht gedachte Aspekte und Sichtweisen. Sie kann aber bei Bedarf mit Fragen auf die Problemstellung zurückführen oder an einem Punkt nachhaken. Bei der Interviewführung gilt es, möglichst viel induktives Wissen zu generieren, ohne jedoch von der Problemstellung abzuweichen (ebd.). Induktives Wissen wird im Gegensatz zum deduktiven aus den Interviews und nicht aus der Theorie erarbeitet.

5.6.2 Entwicklung Leitfaden

Das leitfadengestützte Interview, zu welchem das 'Problemzentrierte Interview' zählt, steigt nach einer kurzen Einführung in die Thematik mit offenen Fragen, die zum Erzählen animieren, ein (Witzel & Reiter, 2022). Der Leitfaden hält thematisch gegliederte offene Fragenkomplexe bereit. Unterbrochen wird die Erzählung der Befragten, wenn das Interview ins Stocken gerät, vom Thema abgewichen wird oder um vertieftes Wissen zu generieren. Der Leitfaden dient dazu auf die Problemstellung zurückzuführen. Er ist als Gedächtnisstütze gedacht, damit die für die Fragestellung wichtigen Aspekte angesprochen werden. Das Leitfadeninterview zählt zu den teilstandardisierten Interviews. Es werden lediglich Themen- und Fragenvorschläge vorbereitet, die im Laufe des Interviews behandelt werden. Die Befragten können somit ihre Ansichten und Erfahrungen frei formulieren. Das Interview kann mit kontroversen Fragen oder mit einem Gedankenexperiment abgeschlossen werden. Das Gedankenexperiment, das das Gesagte würdigt und gleichzeitig zu weiteren Gedanken anregt, wird für diese Arbeit vorgezogen. Provokative oder kontroverse Fragen eignen sich für die Erfassung der Perspektive und der Erfahrungen weniger, da die Befragten die Expert:innen sind und als diese gewürdigt werden sollen (Genau, 2020).

«Nicht der Interviewer, der Fragebogen muss schlau sein!» (Schmidtchen, 1962, zitiert nach Porst, 2014). Wie gelingt es 'schlaue' Fragen zu stellen, wie im Zitat angesprochen? Für die Verfassung der Fragen schlagen Przborsky und Wohlrab-Sar vor, sich an den Kriterien 'Offenheit', 'Spezifität' sowie 'Kontextualität und Relevanz' zu orientieren (Porst, 2014). Offenheit, um den Befragten zu ermöglichen ihre Sicht darzustellen und um den Erzählfluss anzuregen. Mit Spezifität ist gemeint, einen Aspekt, der nur angedeutet wurde, näher auszuleuchten. Um die subjektive Relevanz der Interviewten abzubilden und den sozialen sowie institutionellen Kontext zu berücksichtigen, ist das Kriterium 'Kontextualität und Relevanz' von Bedeutung (ebd.).

Die Leitfragen wurden anhand der von Helfferich (2011) vorgeschlagenen SPSS-Methode erstellt. SPSS steht für Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsummieren. Für den Schritt 'Prüfung' wurden

die 'Dos' und 'Don'ts' nach Kruse (2015) berücksichtigt. Die Leitfragen basieren auf dem theoretischen Vorwissen zur Thematik. Zusätzlich flossen die Ergebnisse der Online-Befragung ein.

5.6.3 Durchführung Interviews

Die vier Interviews wurden Ende Oktober / Anfang November 2022 innerhalb von 2 Wochen durchgeführt. Der dafür verwendete Leitfaden ist im Anhang 4 abgebildet. Die Interviews dauerten zwischen 35 und 50 Minuten. Da versucht wurde, möglichst viel induktives Wissen zu generieren, entstanden für die vier Interviews unterschiedliche Schwerpunkte. Um die Vergleichbarkeit trotzdem zu gewährleisten, wurden alle Punkte des Leitfadens angesprochen.

5.7 Transkription

Die aufgenommenen Interviews wurden durch die Firma 'abtipper.de' transkribiert. Transkribieren bedeutet, eine Audiodatei zu verschriftlichen (Genau, 2021). Die verwendeten Transkriptionsregeln orientieren sich an den Regeln nach Dresing und Pehl (Claussen, Jankowski & Dawid, 2020). Stehen inhaltliche Aspekte bei der Analyse im Vordergrund, eignen sich einfache Verfahren beim Transkribieren. Das bedeutet, dass die Sprache zur besseren Verständlichkeit leicht geglättet wird. Dabei werden Versprecher und Zwischenlaute wie z. B. 'äh' nicht berücksichtigt. Mimik und Gestik werden in einfachen Verfahren nicht berücksichtigt (ebd.).

5.8 Qualitative Inhaltsanalyse

Für die Analyse qualitativer Forschung empfehlen Mayring & Fenzl (2019) folgende Auswertungsmethoden: Qualitative Inhaltsanalyse, Grounded Theory, wissenssoziologische Hermeneutik, Biographieforschung oder Ethnographie (S. 633). Für die Auswertung der Interviews und des Fragebogens dieser Arbeit eignet sich insbesondere die qualitative Inhaltsanalyse. Die qualitative Inhaltsanalyse stellt ein Verfahren zur Verfügung mit welchem Text, qualitativ orientiert, analysiert werden kann. Indem qualitativ-interpretativ vorgegangen wird, können auch latente Sinngehalte erfasst werden. Das Vorgehen ist intersubjektiv überprüfbar, da streng regelgeleitet gearbeitet wird. Die Methode hilft das Material, in dieser Arbeit die Aussagen der Interviews und Fragebogen, anhand von zuvor festgelegten Kategorien zu ordnen und zu strukturieren (ebd.). Diese Methode wird als Teil der Hermeneutik betrachtet, nach der in erster Linie versucht wird, Motive, Verhalten, Haltungen von Menschen zu verstehen und nicht zu erklären (Schröder, 1997, S. 109).

Der qualitative Forschungsprozess verläuft vielfach zirkulär, indem sich Phasen der Datenerhebung mit Phasen der Datenauswertung abwechseln. Die Ergebnisse werden im Sinne eines hermeneutischen Zirkels pendelnd zwischen der Betrachtung von Einzelaspekten zum Ganzen des Untersuchungsgegenstandes ermittelt (Barth, 2022, S. 10).

Aus zeitlichen Gründen erfolgten in dieser Arbeit die Datenerhebung und Auswertung nacheinander und nicht zirkulär. Bei der inhaltlichen Kategorisierung in der Phase der Auswertung wurde jedoch iterativ vorgegangen. Zur Orientierung diente das Ablaufschema von Kuckartz (vgl. Schritt 1, Abbildung 1/Abbildung 5). In einem ersten Schritt wurden die Kategorien aufgrund des Vorwissens aus Theorien und eigenen Erfahrungen abgeleitet (Schritt 2, Abbildung 5). Die Interviews und Fragebogen wurden Abschnitt für Abschnitt gelesen und den entsprechenden Kategorien zugeordnet

(Schritte 3-4, Abbildung 5). Das bedeutet, dass die Daten aus den Fragebogen und den Interviews zusammen qualitativ analysiert wurden. Beim Lesen und Zuordnen wurde stets versucht, die dahinterliegende Botschaft aus den Aussagen zu entdecken. Gewissen Textstellen konnte keine der aus der Theorie abgeleiteten Kategorien zugeordnet werden. Es wurden neue Kategorien, die induktiv aus den Texten erarbeitet wurden, notwendig (Schritt 5, Abbildung 5). Bei der induktiven Erarbeitung von Kategorien orientiert man sich am Ansatz der 'Grounded Theory' (Cropley, 2019). Inhaltlich ähnliche Bausteine (Einheiten) werden zu Kategorien zusammengefasst. Mit dieser Methode wird versucht übergreifende und allgemeinere Gedanken über den Forschungsgegenstand zu erfassen (ebd. S. 133).

Nach der Ergänzung der Kategorien aus dem Textmaterial wurde der Kodierleitfaden (Anhang 5) erstellt. Der Kodierleitfaden beinhaltet Hauptkategorien, Kategorien, Subkategorien, Definition und Ankerbeispiele. Um besonders interessante Aussagen zu erhalten, wurde eine weitere Spalte mit codierten Aussagen (Aussagen-Beispiele) erstellt. In einem zweiten Durchgang wurden die Codierungen der Interviews und Fragebogen überprüft und korrigiert (Schritt 6, Abbildung 5). Die codierten Interviews und Fragebogen bilden die Grundlage für die weiteren Auswertungen und Ergebnisse, die in Kapitel 6 dargestellt sind. Zur Unterstützung der qualitativen Inhaltsanalyse wurde die Software MAXQDA (Version 2022) verwendet.

Abbildung 5 - Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, *Qualitative Inhaltsanalyse*, 2022)

5.9 Methodenkritik

In wissenschaftlichen Arbeiten werden die Ergebnisse mit Gütekriterien überprüft. Bei quantitativen Analysen werden Reliabilität und Validität als Gütekriterien herangezogen. Während die Auswahl von Forschungsfragen, Datenkorpora, Methodologien und Interpretationen bei qualitativen Studien von den forschenden Personen definiert, und damit von individuellen und kontextspezifischen Präferenzen sowie Forschungstraditionen abhängen, erfolgen quantitative Auswertungen mittels objektiver, mathematischer-, Analyse- und Deutungsverfahren wie z. B. einer Faktorenanalyse. Mit diesen Methoden gelangen verschiedene Forscher:innen zu identischen und überprüfbareren Ergebnissen. Die Ergebnisse werden deshalb als stabil und reliabel betrachtet (Cropley, 2019).

Qualitative Analysen hingegen sind nicht im selben Grad intersubjektiv reproduzierbar. Die Ergebnisse werden in sämtlichen Forschungsschritten durch die Lebenserfahrung der Forschenden, ihrem Verständnis des Untersuchungsgegenstandes, ihrer Weltanschauung etc. geprägt (ebd.). Deshalb wird in der qualitativen Forschung das Gütekriterium der Nachvollziehbarkeit verwendet. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse dient die systematisierte und detailliert dokumentierte Vorgehensweise dazu, die Ergebnisse nachvollziehbar zu machen (ebd.).

Die Stichprobengröße ist mit 12 Klassenlehrpersonen auch für qualitative Studien vergleichsweise klein. Sie entspricht jedoch der Grundgesamtheit des Untersuchungsgegenstandes. Das heißt, sämtliche Klassenlehrpersonen der Schule 'Alp' haben an der Studie teilgenommen. Als Vollerhebung ist die Studie damit ideal geeignet, um basierend auf den Erfahrungen der Klassenlehrpersonen spezifisch auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Entlastungsmöglichkeiten zu empfehlen. Das Ziel ist es, einen Beitrag zur Schulentwicklung für das Team und die Schule 'Alp' zu leisten. Darüber hinaus wird kein Anspruch auf Verallgemeinerung erhoben.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind von der Qualität der Fragebogen und Interviews abhängig. Wenn mit den Interviews und Fragebogen wichtige Aussagen nicht eruiert werden konnten, fehlen diese.

Wie bereits in Kapitel 2.2 beschrieben, ist durch die Tatsache, dass ich als Forschende Teil des Teams bin, Befangenheit im Team zu berücksichtigen. Dies kann dazu führen, dass Aussagen unterlassen oder modifiziert wurden, um der sozialen Erwünschtheit zu entsprechen. Mögliche Effekte meiner Positionalität als Teil des untersuchten Teams wurden während des gesamten Forschungsprozesses reflektiert.

6 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der analysierten Interviews und Fragebogen beschrieben. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt anhand der Kategorien (Hauptkategorien, Kategorien und Subkategorien) aus der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kapitel 5.8 und Anhang 5). Die Hauptkategorien bilden dabei die einzelnen Kapitel des Kapitels 6. Als Hauptkategorien wurden 'Erleben', 'Belastung', 'Entlastung' und 'Haltung' gewählt. Die ersten drei Hauptkategorien beziehen sich direkt auf die Forschungsfragen. Die Hauptkategorie 'Haltung' bezieht sich indirekt auf die Forschungsfragen. Sie entstand induktiv aus dem Datenmaterial. Da das Erleben wie auch die Belastungen von der persönlichen Haltung beeinflusst werden, soll sie zur Beantwortung der Forschungsfragen mitberücksichtigt werden.

6.1 Haltung

Die Haltung beeinflusst die Wahrnehmung und das Erleben der Klassenlehrpersonen. Deshalb wird in diesem Kapitel die Haltung beschrieben. Sie wurde nicht explizit erfragt, sie lässt sich aber aus Aussagen in den Interviews ableiten.

Einen Hinweis darüber, wie die Klassenlehrpersonen zur Integration stehen, ergeben die Assoziationen, nach denen in der Online-Befragung gefragt wurde (Frage 2, s. Anhang 3). Um ein Bild über diese Assoziationen zu erhalten, wurde eine Wortwolke (s. Abbildung 6) generiert. Die Abbildung zeigt ein breites Spektrum an Assoziationen. Die Integration wird einerseits mit 'Schule für alle', 'Gemeinschaft', 'Differenziertheit', 'Chancengleichheit', 'Gleichberechtigung', 'Vielfalt', 'Akzeptanz', 'Menschlichkeit', 'Chance', 'Zusammengehörigkeit', 'Förderung' und 'Unterstützung' assoziiert. Als Gegenpol werden 'Chancenungleichheit', 'Utopie', 'Ungerechtigkeit' und 'unbefriedigende Situation' genannt. Der Integrationsbegriff wird weiter gefasst verstanden, in dem Sinne, dass Schüler:innen mit Beeinträchtigungen und Verhaltensschwierigkeiten, aber auch Schüler:innen mit Migrationshintergrund miteinbezogen werden. Dies zeigt sich an den Begriffen 'Flüchtling', 'Trauma' und 'Sprache'.

Abbildung 6 – Assoziationen der Klassenlehrpersonen bezüglich Integration. Eigene Darstellung.

Die Haltung lässt sich nebst den Assoziationen anhand weiterer Aussagen interpretieren. So geben zum Beispiel die Antworten auf die Frage 24 «Wenn ich die Schule gestalten könnte, würde ich als erstes ändern?» Hinweise auf die Haltung.

Es zeichnet sich eine unterstützende und eine eher kritische Haltung ab. Aussagen, der Subkategorien 'positive Grundhaltung', 'Bereichernd für die ganze Klasse', 'Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf werden in einer Regelklasse besser gefördert', 'Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf profitieren sozial in einer Regelklasse' und 'alle Schüler:innen werden gleich betrachtet mit oder ohne besonderen Bildungsbedarf' wurden als unterstützende Haltung interpretiert. Aussagen der Subkategorien 'gewisse Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf wären in einer Kleinklasse besser integriert', 'gewisse Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf würden in einer Kleinklasse besser gefördert' und 'zurück zu den Kleinklassen' wurden dagegen einer kritischen Haltung zugeschrieben. Diese beiden Haltungen werden in der Abbildung 7 dargestellt. In grüner Farbe ist die unterstützende Haltung abgebildet. Die kritische Haltung ist in roter Farbe dargestellt. In dieser Abbildung scheint auf den ersten Blick die kritische Haltung zu überwiegen. Die Gewichtung ist jedoch zu relativieren, da in der Online-Befragung explizit nach der Meinung zu den ersten beiden in Rot dargestellten Subkategorien gefragt wurde (Fragen 19 und 20). Dies muss bei der Interpretation der Resultate miteinbezogen werden.

Abbildung 7 – Haltungen der Klassenlehrpersonen bezüglich der Integration. Eigene Darstellung.

6.2 Erleben

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Klassenlehrpersonen die Integration erleben. Generell wird deutlich, dass die Integration von den Klassenlehrpersonen sehr unterschiedlich erlebt wird. Es zeigt sich ein breites Spektrum von frustrierend, über interessant bis zu bereichernd. Die Kapitel widerspiegeln die Kategorien, welche die verschiedenen Aspekte des Erlebens beschreiben (vgl. Anhang 5).

6.2.1 Positives und negatives Erleben

Um ein erstes Bild zu erhalten, wie die Integration erlebt wird, wurden die Aussagen unterteilt in die Kategorien: 'positives Erleben' und 'negatives Erleben'. Das Erleben wird in den nachfolgenden Kapiteln noch detaillierter anhand weiterer Aspekte beschrieben.

Positives Erleben

Die Abbildung 8 veranschaulicht die positiven Aussagen. Diese Wortwolke bildet die Aussagen aus den Fragebogen und Interviews ab. Die Schriftgröße stellt die Anzahl Nennungen dar. Es fällt auf, dass die Integration mit 'grundsätzlich gut' taxiert wird. Die positiven Aussagen wurden weiter unterteilt und den drei Subkategorien 'Werte', 'Bereicherung' und 'Veränderung des Lehrer:innenberufs' zugeordnet (vgl. Anhang 5).

Abbildung 8 – Wortwolke zum eher positiv geprägten Erleben der Klassenlehrpersonen. Eigene Darstellung.

Subkategorie 'Werte'

Viele Klassenlehrpersonen finden den Grundgedanken 'alle Kinder gehen in die gleiche Schule' gut: «Also, etwas Wichtiges finde ich, dass diese Kinder quasi wie alle-, jetzt gehen einfach mal alle in die Klasse, es gehören mal alle dazu, es sind alle drin. Ob da jetzt, was weiss ich, wie intellektuell sie gerade dran sind, es sind einfach alle da. Es gehören alle dazu. Und das finde ich gut. Das finde ich mal so der Grundzug, den ich einfach gut finde. Und ich finde, der gelingt einigermaßen, habe ich den Eindruck. Also, so schlecht gelingt der gar nicht.» (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 61).

Subkategorie 'Bereicherung'

Einige Klassenlehrpersonen erleben die Integration als Bereicherung für die Klasse, die Schüler:innen und die Lehrpersonen. Es wird mehrfach genannt, dass die Schüler:innen im integrativen Setting voneinander profitieren und lernen. An folgendem Beispiel wird dies deutlich: «Es ist auf der einen Seiten eben eine Bereicherung auch, weil die Kinder haben ganz andere Stärken, die vielleicht andere Kinder nicht haben, die man dann ausnützen kann. Auf der anderen Seite- oder was ich auch noch gut finde vielleicht zuerst beim Positiven, dass die Kinder, die normal in der Klasse sind oder einfach sonst, dass die merken, dass es eben auch ein ganz breites Spektrum gibt an Leuten, die vielleicht etwas noch nicht so gut können oder nicht so gut oder die irgendwo eben nicht mitmachen können aufgrund einer Beeinträchtigung, die sie haben, dass sie wie mit dem aufwachsen. Und dass es nicht dann später mal so eine Ablehnung gibt gegenüber solchen Leuten. Ich habe wirklich das Gefühl, die Klassen, die ich bis jetzt gehabt habe, für die ist das eigentlich ganz normal gewesen und das finde ich megaschön, dass die Kinder einfach da sind und mitmachen und dabei sind.» (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 15).

Subkategorie 'Veränderung des Lehrerberufs'

Die 'Veränderung des Lehrerberufs' wird positiv und negativ erlebt. Im nachfolgenden Zitat beschreibt eine interviewte Person was sie an der Veränderung des Lehrerberufs als positiv empfindet. «Und so ein wenig das Zusammenarbeiten, oder. Von den stärkeren zu den schwächeren Kindern, aber halt auch zwischen uns Lehrpersonen. Ich kann viel dazulernen. Ich kann viel mehr lernen, als wenn ich immer nur alleine wäre im Schulzimmer.» (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 5).

Negatives Erleben

Die Abbildung 9 zeigt die eher negativ erlebten Aspekte. Die Schriftgrösse variiert auch hier mit der Anzahl Nennungen. Wobei nach der Erhöhung der Belastung im Lehrerberuf wie auch nach dem Stressempfinden explizit gefragt wurde (Fragen 5 und 21). Die höhere Anzahl der Nennungen dieser beiden Aspekte ist auch darauf zurückzuführen. Damit schwächt sich die Dominanz dieser beiden Aussagen gegenüber den anderen Aussagen ab. Die Aussagen wurden in die drei Subkategorien 'Belastung', 'Ressourcen' und 'Veränderung des Lehrerberufs' unterteilt (vgl. Anhang 5).

Abbildung 9 – Wortwolke zum eher negativ geprägten Erleben der Klassenlehrpersonen. Eigene Darstellung.

Subkategorie 'Belastung'

Unter 'Belastung' sind Aussagen zusammengefasst, die beschreiben, was als belastend und stressig erlebt wird. 10 von 12 Klassenlehrpersonen sind der Meinung, dass die Integration die Belastung des Lehrerberufs erhöht (Frage 21). Vielfach genannt wird, dass es als belastend erlebt wird, nicht allen gerecht zu werden. Folgendes Beispiel illustriert dies: «Wie erlebst du den Schulalltag mit integrierten Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf? (Frage 3) - Allen Kindern gerecht zu werden ist oft nicht einfach. Kindern mit besonderem Bildungsbedarf noch viel anspruchsvoller. Oft erlebe ich es daher auch als Stress - mit zu wenig Support» (FragebogenEinzel7, Pos. 14-15).

Subkategorie 'Ressourcen'

Die Ergebnisse zeigen, dass die Integration als ressourcenintensiv erlebt wird. Als Extrembeispiel wird auf die Frage 3 mit «Ungerecht und unbefriedigend: fast ganze Energie der KLP wird in verhaltensauffällige Kinder investiert und die anderen Kinder werden teilweise vernachlässigt.» (FragebogenEinzel9, Pos. 14-15) geantwortet.

Subkategorie 'Veränderung des Lehrerberufs'

Viele sind der Meinung, dass sich der Lehrerberuf durch die Integration verändert. Mehrfach genannt wird, dass die Integration mehr Teamarbeit erfordert, was von Einzelkämpfer:innen teils negativ erlebt wird: *«Aber weisst du, es ist vielleicht auch einfach in der Natur des Lehrers. Also ich meine, ich bin ja mitunter auch bei diesem Beruf gelandet, weil ich dort selbst schalten und walten kann. Und darum sage ich das wieder, ich bin halt einfach Klassenlehrerin. Und das ist mit der Grund, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Und vielleicht fühle ich mich hier auch ein bisschen auf den Schlipps getreten. Ich weiss nicht. Es gibt viel, das du jetzt einfach ein bisschen aus der Hand geben musst. Eben, vielleicht fällt das denjenigen einfacher, die das von Anfang an anders mitgekriegt haben.»* (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 187).

Mit der Integration verändern sich auch die Anforderungen an den Lehrerberuf. Dabei gibt es Anforderungen, die in sich widersprüchlich sind (vgl. Antinomien, beschrieben in Kapitel 7.1.1). Diese widersprüchlichen Anforderungen erzeugen ein Spannungsfeld. Wie ein solches Spannungsfeld erlebt wird, zeigt das folgende Beispiel: *«Ja. Und das finde ich in unserem Schulsystem manchmal fast einen eckigen Kreis, oder wie auch immer man das nennen will. Denn einerseits ist der Lehrplan, der ist verbindlich, das muss so sein und so weiter. Und andererseits soll man jedem gerecht werden, man soll individualisieren, man soll dieses und jedes. Und die Förderstufe. Das stresst schon.»* (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 99).

6.2.2 Kooperation mit Heilpädagogischen Fachpersonen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Kooperation zwischen Klassenlehrperson und Schulischem Heilpädagogen bzw. Schulischer Heilpädagogin erlebt wird. Mehrfach genannte Aspekte sind Koordinationsaufwand und Qualität der Kooperation.

In der Online-Befragung wurde explizit danach gefragt, wie der **Koordinationsaufwand** beurteilt wird (Frage 12). Es zeigt sich, dass dieser grundsätzlich als hoch eingestuft wird: 6 von 12 Klassenlehrpersonen geben an, dass er hoch ist. 3 Klassenlehrpersonen empfinden ihn als zu hoch und 3 Klassenlehrpersonen finden den Aufwand im Rahmen.

Die **Qualität der Kooperation** wird sehr unterschiedlich erlebt. Mehrfach wird gesagt, dass die Qualität sehr von der Zusammensetzung der Teams abhängt. Es hängt davon ab, mit welcher Person man zusammenarbeitet. Die Qualität der Kooperation ist für diese Klassenlehrperson essentiell: *«Das hängt natürlich auch wirklich extrem davon ab, wie man zusammenarbeiten kann. Das muss ich sagen, das ist das A und O davon. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine Partnerin, wo es nicht gut läuft, dann ist es ja der pure und bare Horror.»* (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 21). Als bereichernd wird der Austausch unter den Lehrpersonen betreffend Schüler:innen, Lehrmaterialien und Unterrichtsformen genannt. Eine zweite Meinung zu haben, wird ebenfalls als bereichernd erlebt, wie dieses Beispiel illustriert: *«Beschreibe, wie du die Zusammenarbeit erlebst? (Frage 16) – Gewinnbringend, da ein Austausch möglich ist und verschiedene Meinungen vorhanden sind oder andere Beobachtungen gemacht werden»* (FragebogenEinzel10, Pos. 55). Ein weiterer Vorteil der

Kooperation wird darin gesehen, dass die Verantwortung geteilt werden kann. Die Kooperation ermöglicht zudem, dass die Schüler:innen einzeln und / oder in Kleingruppen betreut werden können. Einige der Klassenlehrpersonen erleben die Kooperation als entlastend.

Die Kooperation wird als belastend erlebt, wenn die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge als zu wenig kompetent betrachtet wird oder wenn man sich zwischenmenschlich nicht gut versteht: *«Die Zusammenarbeit liegt und fällt mit der jeweiligen Person. Je nachdem, ob die Chemie stimmt oder nicht ist die Zusammenarbeit entweder bereichernd und entlastend oder eben belastend und zeitaufwendig. Idealerweise wäre die Zusammenarbeit bereichernd und entlastend»* (FragebogenEinzel2, Pos. 56). Insbesondere als belastend wird erlebt, dass die Kooperation sehr viel Zeit erfordert für die Absprachen, den Austausch und die gemeinsame Vorbereitung.

Damit eine gute Kooperation möglich ist, wird ein guter Teamgeist, viel Toleranz und viel Flexibilität gefordert, wie das folgende Zitat beschreibt. *«Ja, also diese beiden Sachen sind glaube ich die wichtigsten. Dass man sich irgendwie menschlich wohlgesinnt ist. Und grosszügig ist miteinander. Tolerant und grosszügig, und nicht irgendwie auf kleinen Fehlerchen oder Unzulänglichkeiten herumreitet oder so.»* (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 119-120).

6.2.3 Kooperation mit anderen Fachkräften

Wie die Kooperation mit anderen Fachkräften erlebt wird, kommt nur marginal zum Ausdruck. In der Online-Befragung wurde explizit gefragt, wie der Aufwand für die Kooperation mit anderen Fachkräften beurteilt wird (Frage 14). 6 von 10 Klassenlehrpersonen erleben den Aufwand als vertretbar. 3 Klassenlehrpersonen finden ihn hoch und für 1 Klassenlehrperson ist er zu hoch. Eine interviewte Person erklärt, dass die Kooperation erheblich erleichtert wird, wenn die Fachkräfte vor Ort sind: *«Ich finde die Zusammenarbeit viel einfacher, wenn die Personen da sind und man schnell vorbeigehen kann oder sie immer regelmäßig sieht. Und bei der Psychomotorik habe ich die Erfahrung gemacht, ich brauche schon ewig, bis ich da mal jemanden erreiche, weil die sind ja auch so durchgetaktet mit ihren Therapien, haben ganz wenige Zeiten, wo sie telefonieren können und meistens ist es dann spät am Abend und irgendwann habe ich auch noch meine Trainings oder irgendetwas, wo ich nicht noch kann-. Also bis man dort mal einen Termin findet und dann tauscht man sich aus und dann ist es viel zu wenig regelmäßig eben. Es wäre viel einfacher, wenn die alle vor Ort wären. Ja.»* (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 73).

6.2.4 Unterricht

Die Erfahrungen mit dem integrativen Unterricht werden entlang der Subkategorien 'Haltung', 'Kompetenzen', 'Vorbereitung', 'Heterogenität', 'Unterrichtsformen' und 'Infrastruktur' beschrieben.

In diesem Zitat ist eine positive **Haltung** bezüglich der heterogenen Bedürfnisse ersichtlich. Gleichzeitig wird jedoch beschrieben, dass es eine Herausforderung ist, diese heterogenen Bedürfnisse verständlich zu erklären und zu legitimieren: *«Ich gebe gerne so verschiedene-, oder jedem Kind ein wenig das Seine. Aber den anderen erklären, dass sie sich nicht benachteiligt fühlen.»* (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 80). Bei der **Vorbereitung** des Unterrichts wird der Vorteil der Kooperation genannt: *«Dass du vom Erfahrungsschatz, und wirklich vom tatkräftigen Anpacken profitieren*

kannst. Das gibt es ganz deutlich, klar.» (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 83). Die **Heterogenität** wird als bereichernd und belastend wahrgenommen, wie die folgenden beiden Zitate zeigen: «Ich finde es sehr spannend. Es macht es wirklich extrem spannend für mich als Lehrerin, ja. Wirklich und dann immer zu überlegen: "Könnte ich es jetzt vereinfachen, oder könnte ich es erschweren?"» (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 57). «Also trotzdem, ja, irgendwie muss es für alle fair sein. Ich muss trotzdem alle gleich behandeln als Kinder. Aber ich muss ja trotzdem im Hinterkopf haben: "Ja, also dieses Kind, der muss jetzt hier vorne sitzen, weil er einfach mehr Aufmerksamkeit braucht von mir." Aber wenn ein anderes Kind auch noch vorne sitzen will, darf er auch nach vorne kommen, oder?» (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 78). Als geeignete **Unterrichtsformen** werden Werkstatt, Arbeit in Kleingruppen, offener Unterricht und Arbeitspläne genannt. Mehrfach gesagt wurde, dass das Spontane weniger Platz hat im integrierten Unterricht: «Der spontane Wechsel, alles so. Oder spontan irgendetwas anders machen, das kann man fast nicht mehr. Aber es ist okay, es geht schon noch. Weil man ja nicht immer zu zweit ist, es geht schon noch, aber ja. (I: Es hat sich geändert.) Ich weiss einfach von Lehrpersonen, welche sehr spontan sind, sehr flexibel ... sind. Die haben Mühe sich nachher so in ein System hineinzudrängen, wo jemand kommt: "Jetzt haben wir das doch abgemacht."» (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 41). Bezüglich der **Infrastruktur** wird genannt, dass viel mehr spezifisches Fördermaterial erforderlich ist und dass es Nischen zum Zurückziehen und zusätzliche Räume für separative Formen braucht. «Das, räumlich und ich finde es braucht im Klassenzimmer viel mehr solche Nischen, Plätze, wie jetzt so eine Ecke oder so, auch eine Lesecke, wo sie sich auch mal zurückziehen können oder eine kurze Pause machen.» (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 35).

6.2.5 Klasse

Die Integration wird für die Klasse als Bereicherung und Belastung erlebt. Bereichernd in dem Sinne, dass man von klein auf lernt, wie verschieden wir sind und dass dies ok ist: «Aber ich glaube, das grundlegende Klassenklima, dem tut die Integration gut. Denn einfach zu respektieren, dass es da so unterschiedliche Kinder gibt, und die sind alle okay.» (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 91). Mehrfach genannt wird, dass es für die Klasse störend ist, wenn sich ein Kind sehr laut oder anders wie auffällig verhält. «Zum Beispiel so ein bisschen aggressives Verhalten bei einem Spiel, das Kind kann nicht verlieren, wird ganz schnell wütend und schlägt dann einfach rein. Und es trifft eben Kinder, die jetzt einfach dort sind und mitgespielt haben und gewonnen haben und vielleicht gar nicht unbedingt etwas Böses wollten, sondern einfach beim Spiel gewonnen haben. Und das, habe ich das Gefühl, ist manchmal ganz schwierig für das Klassenklima, weil irgendwann merken die Kinder das, ja, es ist immer der oder immer wegen-. Oder er tut immer oder sie tut immer blöd, wenn man nach dem Spielen aufräumen muss, obwohl man 20 Minuten spielen durfte, gibt es nachher ein grosses Theater. Und sie merken es ja dann ein bisschen, es ist immer das Kind. Und so die Stimmung und ich finde, da muss man mega aufpassen als Lehrperson, dass sie dann nicht das Gefühl haben, immer du bist schuld. Also das-, ich finde das mega schwierig.» (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 51-52). Eine Lehrperson beschreibt, wie die Integration mehr an Klassenar-

beit erfordert. Soziale Themen wie Andersartigkeit, Diskriminierung, Konfliktlösung etc. müssen intensiv mit den Klassen erarbeitet werden: *«Ja, du musst viel-. Also wir investieren sicher viel Zeit, um soziale Themen zu besprechen, viel mehr.»* (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 61).

6.2.6 Schüler:innen ohne besonderen Bildungsbedarf

Es wird einerseits beschrieben, dass Schüler:innen ohne besonderen Bildungsbedarf profitieren: *«Auf der einen Seite, dass sie es eigentlich gar nicht wahrnehmen, dass das Kind oder schon wahrnehmen mit der Zeit, dass es ein bisschen spezieller ist als alle anderen, ein wenig was anderes braucht teilweise und dass das einfach ganz normal ist. Sie lernen damit umzugehen, das finde ich mega schön und sie tragen sie auch sehr mit.»* (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 49). Auf der anderen Seite kommt mehrfach zum Ausdruck, dass das schulische Niveau der Schüler:innen ohne besonderen Bildungsbedarf unter der Integration leidet. Schüler:innen ohne besonderen Bildungsbedarf werden benachteiligt und vernachlässigt: *«Und dieses Potenzial-, also, bei den ganz starken finde ich es nicht so extrem. Aber so das gute Mittelfeld. Diejenigen, die halt doch noch etwas Hilfe und Unterstützung bräuchten, die arbeiten jetzt einfach mal. Da bist du mal froh, hast du mit zwei Händen ein Kind weniger am Pult. Und das ist bei jedem Test seit der Integration-, jeder kam schlechter raus, und zwar deutlich, als die Klasse, die ihn vorher gemacht hat. Und das stresst mich unglaublich.»* (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 39).

6.2.7 Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf

Die Einschätzungen der Klassenlehrpersonen in Bezug auf die Auswirkung der Integration auf Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf, gehen auseinander. Viele betonen, dass sie der Meinung sind, dass die Integration nicht für jedes Kind der beste Weg ist. Während bei den einen Schüler:innen gesehen wird, dass sie sozial sehr profitieren, sieht man bei anderen Kindern gerade das Gegenteil, nämlich dass sie darunter leiden, ausgeschlossen zu werden. Es gibt Lehrpersonen, die sich unsicher sind, ob die Integration für das einzelne Kind tatsächlich eine Chance darstellt. Ob die Förderung in der Regelklasse optimal ist, wird ebenfalls von der Beeinträchtigung und der Auswirkung dieser abhängig gemacht. Über die Hälfte der Klassenlehrpersonen sind der Meinung, dass zumindest gewisse Kinder in einer Kleinklasse besser gefördert werden könnten (Frage 17): *«Ich gehe eher davon aus, dass viele Kinder mit ähnlich lernfähigen Kindern entspannter und wohler lernen und sich entwickeln können»* (FragebogenEinzel8, Pos. 60). Der expliziten Frage, ob gewisse Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf in einer Kleinklasse besser integriert wären, stimmten 11 von 12 Klassenlehrpersonen zu (Frage 20). Eine Lehrperson beschreibt, wie wichtig die Beziehungsarbeit generell zu den Schüler:innen ist. Sie erklärt jedoch, dass Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedürfnis noch mehr an Beziehungsarbeit erfordern: *«Ich finde eine Beziehung, also ist zu allen Kindern wichtig, aber zu diesen Kindern, habe ich das Gefühl braucht es noch viel mehr Beziehungsarbeit. Also man muss-, ich muss mehr in die Beziehung investieren, weil- und es kommt auch mega darauf an, was das Kind hat. Jetzt eben eines mit einer Verhaltensauffälligkeit, dort braucht es viel mehr von meiner Seite, dass die Beziehung nachher stimmt, habe ich manchmal das Gefühl. Weil man muss sie ja trotzdem ab und zu mal, wie sagt man dazu, zurechtweisen im Unterricht und es braucht viel weniger, bis sie dann explodieren oder wütend werden. Und dann muss*

man sie trotzdem wieder oben runterholen können und dass sie wieder kommen um mitzumachen und ich finde das braucht wahnsinnig viel Beziehung, wenn sie dich einfach nur als: „Ja, die schimpft ja nur mit mir.“ anschauen, dann hat man nachher keine Chance mehr. Aber ich finde grundsätzlich, eben, Beziehung ist mit allen wichtig.» (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 47).

6.2.8 Kompetenzen

Die Kompetenzen betreffend Förderung von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf werden unterschiedlich eingeschätzt. Die Mehrheit fühlt sich grundsätzlich ausreichend kompetent. Im Umgang mit Schüler:innen mit schwierigem Verhalten erleben sich die Klassenlehrpersonen weniger kompetent im Vergleich zur Förderung der anderen Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf.

6.2.9 System

Einige der Klassenlehrpersonen, die die Einführung der Integration miterlebt haben, sind der Meinung, sie konnten sich einbringen. Als Beispiel wird mehrfach genannt, dass man in Wangen bei Olten so lange wie möglich die Einführungsklasse erhalten wollte.

Als Grenze des Systems werden die besonderen Bedürfnisse von Schüler:innen genannt, die den Rahmen der staatlichen Schule sprengen: *«Sie haben noch viel mehr Bedürfnisse, als der Rahmen dieser staatlichen Schule vorgibt.» (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 142).*

Die Selektion wird als hinderlich bei der Integration erlebt. Folgendes Zitat verdeutlicht diese Position: *«Bis auf eben bei Kindern, die jetzt wirklich, einfach zu schwach sind. Ich finde, dort gelingt es dann nicht. Also, wenn das Schulische überhaupt nirgends ist, und wir haben hier so fest den Auftrag, kognitiv zu fördern-, also, ja. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 61).*

6.3 Belastung

In diesem Kapitel wird beschrieben, was von den Klassenlehrpersonen als belastend erlebt wird. Die Belastungen werden folgende Kategorien zugeordnet: 'Ressourcen', 'Heterogenität', 'Unterrichtsstörungen', 'Kooperation mit Schulischen Heilpädagog:innen', 'Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf', 'System', 'ungenügende Kompetenzen und Elternarbeit' (vgl. Anhang 5).

6.3.1 Ressourcen

Mit Abstand am meisten angesprochen werden fehlende Ressourcen. Die Aussagen lassen sich unterteilen in zeitliche und personelle Ressourcen.

Knappe **zeitliche Ressourcen** werden in Bezug auf einen hohen Koordinationsaufwand mit Schulischen Heilpädagog:innen, einen generellen Mehraufwand, die verstärkte Individualisierung, den hohen Koordinationsaufwand mit weiteren Fachkräften und Therapeut:innen erwähnt. Folgendes Zitat illustriert den zeitlichen Mehraufwand: *«Ich habe das Gefühl, es gibt wahnsinnig viele Reibungsverluste, diese Absprachen. Unglaublicher Mehraufwand an Zeit, obwohl mir eine Schulische Heilpädagogin sehr viele Inputs gibt und Schriftliches abnimmt. Aber all die Absprachen, das ist so viel Zeit und Ressourcen, die für mich in Anspruch genommen werden, die ich sonst anders eingesetzt hätte.» (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 7).*

Als belastend wird weiter erlebt, dass man oft das Gefühl hat, überall gleichzeitig sein zu müssen: *«Ich habe den Eindruck, noch mehr als früher "überall gleichzeitig" sein zu müssen»* (Frage 22, FragebogenEinzel11, Pos. 80-81). Als Situationen, die zu Stress führen, wird folgendes genannt: *«Zeitengpässe, wenn alle Schüler:innen gleichzeitig etwas möchten - am Ende des Halbtages»* (Frage 5, FragebogenEinzel8, Pos. 21). Als Folge des zeitlichen Mehraufwands wird genannt, dass keine Zeit mehr für die eigentliche Unterrichtsplanung bleibt oder dass zu wenig Zeit bleibt, um sich Unterstützung von Aussenstellen zu holen.

Nebst den zeitlichen Ressourcen werden vielfach die **personellen Ressourcen** angesprochen. Weitaus am meisten genannt wird, dass zu wenig SF-Stunden zur Verfügung stehen. Das folgende Beispiel zeigt, dass es aus Sicht der Klassenlehrperson nicht genügend SF-Stunden gibt. Die Frage welche Situationen zu Stress führen wird von einer Klassenlehrperson mit (Frage 5): *«Lektionen ohne Unterstützung einer Schulischen Heilpädagogin resp. einem Schulischen Heilpädagogen. (Sind leider die Regel)»* (FragebogenEinzel3, Pos. 21) beantwortet.

Mehrfach genannt wird, dass man das Gefühl hat, man kann aus zeitlichen und personellen Gründen nicht jedem Kind gerecht werden. Dies wird als belastend erlebt: *«Also, was bei mir sicher Spannung verursacht, ist, wenn ich das Gefühl habe, obwohl wir zu zweit sind, komme ich eigentlich nicht dazu, die Kinder, die es brauchen, wirklich genug zu unterstützen.»* (FragebogenEinzel1, Pos. 83).

Die Förderung und Betreuung von Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen wird als aufwändig erlebt: *«Das Wissen, diese Kinder nicht richtig abholen zu können, da 22 andere auch noch da sind. Oder der Aufwand für dieses Kind separat ein Programm zusammen zu stellen»* (FragebogenEinzel7, Pos. 21).

Folgende weitere Aspekte führen dazu, dass die personellen Ressourcen hoch sind: unselbständige Kinder und herausfordernde Schüler:innen, die eine sofortige Reaktion von der Klassenlehrperson erfordern. Es wird beschrieben, dass man sich 'ständig auf Achse' fühlt und dass es schwierig ist, den Überblick zu behalten.

6.3.2 Heterogenität

Die Heterogenität wird in verschiedener Hinsicht als belastend erlebt. Es werden migrationsbedingte Erschwernisse wie sprachliche Barrieren und kulturelle Unterschiede genannt. Daneben führen unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse zu einer belastenden Schulsituation, insbesondere deshalb, weil die Klassenlehrpersonen sich um das Wohlbefinden der Schüler:innen in dieser heterogenen Gruppe sorgen. Gelingt es, den Unterricht so zu gestalten, dass alle teilnehmen können und dass sich alle wohl fühlen? Es wird als anspruchsvoll beschrieben, Momente zu schaffen, in welchen Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf positiv wahrgenommen werden: *«So einen Blick, dass man ganz viele gute Momente schafft mit dem Kind, wo das Kind eigentlich positiv im Fokus steht. Und das finde ich ist eine große Herausforderung ja.»* (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 53).

Die Heterogenität führt aus Sicht der Klassenlehrpersonen zu Gerechtigkeitsfragen. Genannt wird, dass 'stille' Schüler:innen und solche ohne besonderen Bildungsbedarf vernachlässigt werden. Es

wird als herausfordernd erlebt, auf spezielle Bedürfnisse einzugehen und gleichzeitig fair gegenüber den anderen zu bleiben. Am meisten als belastend angegeben wird das Gefühl nicht allen gerecht zu werden: *«Ja, manchmal muss ich denken: "Von diesem Kind weiss ich eigentlich nichts, also das ist-, von dem merke ich fast nichts." Also das stresst manchmal auch noch. Dann denke ich: "Habe ich es überhaupt begleitet? Habe ich noch etwas zu ihm gesagt? Oder ist es einfach nur da gewesen den ganzen Morgen lang?" Manchmal ja, wenn andere viel mehr Raum einnehmen, gibt es auch Kinder, welche völlig untergehen.»* (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 132).

Die Heterogenität wirkt sich auf die Förderung aus. Es wird eine starke Individualisierung der Bildung gefordert. Wie ist diese Individualisierung zu bewältigen? Wenn zum Beispiel die Zeit nicht ausreicht, um Schüler:innen individuell zu fördern und gleichzeitig den Anschluss am Klassenstoff nicht zu verpassen. Dieser 'Spagat' wird als belastend geschildert. *«Wie können die integrierten Kinder dennoch sinnvoll mit dem Klassenstoff mitlaufen und gleichzeitig an ihren speziellen Baustellen gefördert werden? Die Zeit reicht logischerweise nicht für beides!»* (FragebogenEinzel11, Pos. 31).

Die Heterogenität macht es schwierig, die Übersicht und die Kontrolle zum Beispiel über den jeweiligen Stand der einzelnen Schüler:innen bezüglich eines Lernziels zu behalten.

6.3.3 Unterrichtsstörungen

Als belastende Unterrichtsstörungen werden aggressives, schwieriges, lautes und unruhiges Verhalten erlebt. Unterrichtsstörungen belasten die Klassenlehrpersonen, aber auch die Klasse. Wenn die Klasse gestört wird, erleben dies die Klassenlehrpersonen wiederum als belastend. Die Frage 6 *«Was betrachtest du als besondere Herausforderung bei der Integration?»* wird wie folgt beantwortet: *«Wenn das Verhalten des Kindes sehr auffällig ist (spezielle Geräusche, Schreie und Bewegungen, aggressives Verhalten)»* (FragebogenEinzel1, Pos. 26).

6.3.4 Kooperation mit Heilpädagogischen Fachpersonen

Die Kooperation mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen wird als belastend erlebt, wenn die Qualität der Kooperation nicht optimal ist. Sei dies zurückzuführen auf zwischenmenschliche Differenzen, unterschiedliche pädagogische und didaktische Ideologien oder Konkurrenzsituationen: *«Aber es sind so zufällig zusammengewürfelte Teams. Dir wird einfach jemand gegeben. Du musst jetzt die Zusammenarbeit pflegen. Und da treffen so unterschiedliche pädagogische, didaktische Ideologien aufeinander, die ganz häufig einfach-.»* (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 9). Zwischenmenschliche Differenzen werden am meisten genannt. Deshalb ist es vielen Klassenlehrpersonen sehr wichtig mitbestimmen zu können, mit wem sie zusammenarbeiten. Belastend ist ebenfalls, wenn die Schulische Heilpädagogin resp. der Schulische Heilpädagoge als zu wenig kompetent empfunden wird.

Nebst der Qualität wird mehrfach erklärt, dass es wichtig ist, die Rollen- und Aufgaben zu klären: *«... jede Lehrperson übernimmt ihre Aufgabenbereiche, welche klar abgesprochen und kommuniziert werden sollten.»* (FragebogenEinzel2, Pos. 32).

Die Integration führt zu einer Veränderung des Lehrer:innenberufs. Es wird viel mehr Teamarbeit gefordert. Man kann nicht mehr allein schalten und walten. Die Flexibilität, im Unterricht auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren, nimmt ab. Diese Aspekte werden von einigen Klassenlehrpersonen als Belastung erlebt.

6.3.5 Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen

Einige Klassenlehrpersonen erleben, dass Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf sozial ausgegrenzt werden. Dies empfinden sie als belastend. Sie beschreiben, dass Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf bloss gestellt werden, sich minderwertig fühlen oder dass sie im Konkurrenzdruck zu den Schüler:innen ohne besonderen Bildungsbedarf stehen: *«Ja, dort ist schon immer eine Gefahr, dass die ganz schwachen Kinder, die sich sowieso schon so fühlen, einfach immer noch mehr auf den Deckel kriegen. Also, diese Gefahr sehe ich wirklich. Dass immer noch mehr kommt: "Du kannst es nicht, neben dir will ich nicht sitzen, denn du bist zu langsam, du machst nicht vorwärts, es kommt nichts". Die hören das zum Teil direkt, das können wir ja nicht alles verhindern.»* (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 97).

Als belastend wird zudem erlebt, dass man unsicher ist, ob die Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf genügend und adäquat gefördert werden: *«Also, ich hatte dort einfach das Gefühl: Was will er jetzt stundenlang an einem Pult sitzen? Wir hatten ja schon viel Abwechslung und alles, mit viel Bewegung. Aber er würde viel lieber ganz praktisch etwas machen und lernen, und mehr mit seinesgleichen sein.»* (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 13). *«Für uns Lehrerinnen fand ich es nicht eine Überforderung, aber sicher unbefriedigend. Weil ich gemerkt habe-, die Förderlehrperson ist ein bisschen auf einen grünen Zweig gekommen mit ihm, wir gar nicht. Es war so ein Beschäftigen, und ich hatte das Gefühl, Mensch, wenn man den in einer praktischen Klasse hätte-.»* (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 13).

6.3.6 System

Viele Belastungen werden dem System zugeschrieben. Vielfach wird bemängelt, dass die Klassen für eine Integration zu gross sind. Die Klassenlehrpersonen erleben zudem Druck durch das Selektionssystem, welches mit dem Konzept der Förderung in Widerspruch steht. Sie erleben weiter eine negative Entwicklung des Leistungsniveaus in den letzten Jahren. Dies belastet sie, weil sie sich für ihre Schüler:innen eine gute Zukunft wünschen. Sie fühlen sich mitverantwortlich für die Ermöglichung dieser guten Zukunft durch gute Bildung: *«Und wenn ich jetzt ein A-Förderstufenkind habe, wo ich weiss, da muss ich eine Note ins Zeugnis tun, ist das für mich kaum aushaltbar, da eine Lücke zu lassen, und dann zu wissen: Wenn ich diese Lücke lasse, heisst das wieder eine halbe Note runter.»* (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 129) Als weitere Probleme und Mängel im System werden genannt: lange Wartezeiten bei Abklärungen, zu wenig ausgebildete Schulische Heilpädagog:innen sowie zu viel Bürokratie.

6.3.7 Ungenügende Kompetenzen

Ungenügende Kompetenzen erleben Klassenlehrpersonen bei der adäquaten Förderung von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf und im Umgang mit Schüler:innen mit schwierigem Verhalten: *«Ich kann nicht. Oder ich weiß nicht, wie und das stresst mich dann manchmal, weil ich nicht weiß, wie ich diesen Kindern helfen kann oder wie ich sie unterstützen muss, damit sie so weit kommen, wie sie eigentlich Potenzial hätten.»* (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 89). Es wird beschrieben, dass Stellen, die über höhere Kompetenzen im Bereich Heilpädagogik verfügen, nicht die gewünschte Unterstützung geben: *«Und je nach Beeinträchtigung, wären wir sicher auch froh, wenn es solche Stellen gäbe, wo man anfragen könnte. Und die gibt es ja teilweise auch, aber ich habe teilweise auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn ich dort anfrage, wirklich etwas für meine Praxis, für die Umsetzung, es ist manchmal dann auch schwierig das umzusetzen, weil es ist auf ein einziges Kind. Da müsste es ja wie etwas für alle, etwas Spezielles umsetzen, das ist-, das finde ich, ist schon ein bisschen eine Utopie von der Zeit her.»* (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 39). Die interviewte Person erhielt von der Psychomotoriktherapeutin Informationen wie sie mit dem Kind in 1:1 Setting arbeiten kann. Das nützt ihr nicht viel, da sie zur meisten Zeit eine ganze Klasse unterrichten muss und nicht mit dem Kind allein arbeiten kann.

6.3.8 Elternarbeit

Ein Teil der Elternarbeit, die als belastend erlebt wird, ist auf die Integration zurückzuführen. Durch die kulturellen Unterschiede trifft man auf fremde Erziehungsmethoden. Die Kommunikation ist sprachlich und kulturell bedingt erschwert. Oder man fühlt sich gezwungen, Schüler:innen mit schlechten Noten zu bewerten, um den Eltern den Förderbedarf des Kindes zu 'beweisen'. Es wird erlebt, dass Eltern das Gefühl haben, ihr Kind mit besonderem Bildungsbedarf sei nicht gut aufgehoben in der Regelklasse. Eine Klassenlehrperson beschreibt eine belastende Elternarbeit so: *«Die kommen aus dem Ausland irgendwie. (lacht.) Und die sind einfach nicht immer so schulinteressiert und nicht immer bereit, mit der Schule zusammenzuarbeiten. Weil sie glaube ich finden, es gäbe wichtigeres und so weiter. Das finde ich belastend. Denn dann hat das Kind schon Mühe, dann machen die Eltern nicht mit, dann reagiere ich zum Teil ungeduldig, wenn ein Kind die Aufgaben noch immer nicht gebracht hat. Und dann denke ich, Mensch, wie läuft das denn zuhause? Das geht allen am Arsch vorbei, was in der Schule läuft, das hat der Vater deutlich gezeigt. Ja, solche Sachen finde ich belastend.»* (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 141)

6.4 Entlastung

Dieses Kapitel beschreibt, in welchen Bereichen sich die Klassenlehrpersonen Entlastung wünschen. Welche Massnahmen würden aus ihrer Sicht zu einer Entlastung führen? Die Klassenlehrpersonen wurden in der Online-Befragung konkret gefragt, welche Massnahmen sie bei der Integration unterstützen würden und in den Interviews wurde gefragt, welche Entlastungsmöglichkeiten die Klassenlehrpersonen sehen.

6.4.1 System

Am meisten Entlastung wird beim System gesehen. Durch eine Verschlankung des Systems verspricht man sich eine Reduktion der Arbeitslast, was zu einer Entlastung führen würde. Darunter

wird verstanden, administrative Aufgaben zu reduzieren, Abläufe zu vereinfachen oder bei Teamsitzungen weniger Organisatorisches zu besprechen: *«Ja, die Formulare, also was ich das Gefühl habe, was wir alles für Formulare ausfüllen. Gerade, dass man das Kind jetzt an eine Triage bringen kann, was man da alles aufschreiben muss. Dann muss man es noch unterschreiben lassen, es braucht immer noch ein Gespräch. Ich finde, es ist so ganz viele Sachen, die man einfach vereinfachen könnte.»* (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 99). Die Schaffung fixer Zeitgefässe für den Austausch und die Kooperation würden für einige Klassenlehrpersonen zu einer Entlastung führen. Weiter wird vorgeschlagen, beim Erfüllen des Lehrplans Druck zu verringern und das Pflichtenheft zu kürzen. Zudem wird angesprochen, dass Schulsozialarbeit, die man als unterstützend erlebt, Entlastung bringt.

Vielfach genannt wird, dass kleinere Klassengrössen zu einer Entlastung führen würden. Die Frage 24 *«Wenn ich die Schule gestalten könnte, würde ich als erstes ändern»* – wird zum Beispiel wie folgt beantwortet: *«Ich würde entweder die Klassengrössen anpassen oder dafür sorgen das jeweils immer zwei Personen anwesend sind, sodass die Anzahl Lernenden pro Lehrperson reduziert wird. Dadurch hätte ich mehr Zeit für den einzelnen Schüler / die einzelne Schülerin und erhoffe mir dadurch mehr Kindern gerecht werden zu können.»* (FragebogenEinzeln5, Pos. 90-91).

Alternative Schulmodelle werden als Entlastung gesehen: Schaffung von Lernorten, obligatorische Spielgruppenbesuche, vorschulische Abklärungen, flexiblere Modelle (Promotionsfächer in flexiblen Niveaus). Eine Klassenlehrperson beschreibt ihr Wunschmodell so: *«Ich würde ein schwedisches System anstreben. Weg von Klassen hin zu Lerninseln, die LPs fungieren als Coach und die Schüler:innen erarbeiten das, was sie benötigen in ihrem Tempo.»* (FragebogenEinzeln8, Pos. 86).

Eine weitere Entlastung wird bei der Selektion gesehen. Ein Beurteilungssystem ohne Noten würde zu Entlastung führen: *«Der Stress, dass es dann damit nach Hause muss, und zuhause haben sie Stress. Und wenn das wie so losgelöst ist, wenn das eine Förderstufe B ist, und das hoffe ich jetzt, dass das mit der Note, die jetzt wegfällt in der Ersten und Zweiten Klasse, dass das auch ein bisschen wegfällt.»* (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 131).

Aus Sicht der Klassenlehrpersonen kann die Schulleitung Entlastung schaffen, indem sie die Bedürfnisse der Klassenlehrpersonen soweit möglich berücksichtigt und dass sie so viele Ressourcen spricht, wie das System zulässt.

6.4.2 Ressourcen

In der Online-Befragung geben bei der Frage, was die Klassenlehrpersonen bezüglich Integration unterstützen würde, 10 von 12 'zusätzliche zeitliche Ressourcen' an. Eine interviewte Klassenlehrperson erklärte, dass sie nicht noch mehr Fächer oder Stunden abgeben möchte, da dies mit weiteren zusätzlichen Absprachen und Reibungsverlusten verbunden wäre und damit die zeitlichen Ressourcen noch mehr verringert würden.

Mehrfach genannt wurde die Aufstockung personeller Ressourcen zur Entlastung. Insbesondere wird gewünscht, möglichst oft zu zweit im Unterricht zu sein: *«mehr Förderstunden für Kinder mit*

Förderbedarf, mehr Personen, die zu zweit unterrichten» (FragebogenEinzel6, Pos. 83). Als ebenfalls unterstützend wird ein möglichst hoher Anteil an Halbklassenunterricht genannt.

6.4.3 Kooperation mit Heilpädagogischen Fachpersonen

Gut funktionierende Kooperation zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin resp., Schulischem Heilpädagoge bringt Entlastung. «Klassenteams [gemeint ist das Team Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagoge resp. Schulische Heilpädagogin], die funktionieren, das ist eine grosse Entlastung.» (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 155). Als weitere Entlastungen werden angesprochen: Verantwortung teilen, Austausch unter Lehrpersonen und Austausch über Schüler:innen: «Ich finde es mega wertvoll, weil dadurch habe ich immer eine zweite Meinung. Ich finde gerade bei solchen Standortgesprächen, ein Kind einschätzen nach, ja, was sind es jetzt, 10 Wochen Schule und ich muss ein Gespräch machen. Das Kind so alleine einzuschätzen ist unglaublich schwierig und so die Zusammenarbeit, die SF-Lehrperson sieht ja, dadurch dass wir integriert arbeitet, gleich ja alle Kinder. Das finde ich mega wertvoll. Ich finde es mega wertvoll, dass man sich gegenseitig austauschen kann: „Ja, was hast du das Gefühl? Wer steht wo? Wer braucht noch was?“ So wie, dass vier Augen draufschauen und nicht nur Einer. Und vielleicht sieht es diese Person ja auch ganz anders als ich, weil sie es mehr von außen sieht. Und ich denke immer: „Irgendwie ist der Wurm drin.“ und sie sieht es vielleicht ganz anders. Ja, es braucht vielleicht nur noch da ein bisschen Unterstützung und dann geht es dann. Ja, so die verschiedenen Sichtweisen.» (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 63).

6.4.4 Infrastruktur

Viele Klassenlehrpersonen sind der Meinung, dass die Integration eine der Situation angepasste Infrastruktur erfordert. Diese Anpassung der Infrastruktur trägt etwas zur Entlastung bei. Angesprochen sind Zusatzräume zum Klassenzimmer, die Einrichtung von Nischen, wo man sich zurückziehen kann, aber auch die Schaffung von Bewegungs- und Kreativräumen: Die Frage 24 «Wenn ich die Schule gestalten könnte, würde ich als erstes ändern» wird von einer Klassenlehrperson wie folgt beantwortet: «Bewegungs- und Kreativräume als Standard anbieten.» (FragebogenEinzel2, Pos. 85-86).

6.4.5 Kooperation im Team

Eine Klassenlehrperson wünscht sich mehr Kooperation im Team. Für sie bedeutet Kooperation Entlastung: «Ja, ich hätte wirklich noch lieber stattdieser organisatorischer Sitzungen, mit diesen Strukturen, hätte ich lieber noch mehr im Team oder eine Parallel-Klassensitzung. Wie ja, dass man so etwas mehr noch zusammen einander entlasten oder einander austauschen könnte. Ja, ja.» (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 161). Einzelne Stimmen wünschen sich vermehrten fachlichen Austausch, u. a. auch über Lehrmittel.

6.4.6 Kompetenzen

Einige Klassenlehrpersonen wünschen sich eine Kompetenzerweiterung durch Schulung für die Förderung von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf: «Weisst du, so Förderung: "Aha, der steht jetzt da an beim Rechnen, das geht gar nicht". Jetzt mache ich mit dem mal genau das und

das.» (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 109). Eine interviewte Person findet, dass auch die Klassenlehrpersonen in ihrer Ausbildung ein Grundwissen an Heilpädagogik lernen sollten: «Also das passiert mir öfters, dass ich nicht weiß, wo der Wurm drin ist, an was liegt es vor allem oder was braucht das Kind jetzt, dass es das lernen kann. Ja, die erste Anlaufstelle ist für mich eigentlich die Heilpädagogin in der Klasse, weil sie-. Ich finde wir haben in unserem Studium viel zu wenig diesbezüglich gehabt. Also Kinder mit speziellen Bedürfnissen, wir wissen, dass es die gibt, die sind in der Klasse, aber was machen? Und ich finde trotzdem hat man die Klasse in der Mehrheit von der Zeit alleine und ich müsste eigentlich (I: Dann auch Bescheid wissen.) diesbezüglich ausgebildet werden und das, finde ich, sind wir viel zu wenig geworden.» (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 55).

6.4.7 Unterricht

Entlastende Massnahmen für den Unterricht werden vereinzelt durch vermehrtes Arbeiten in Projekten, individualisierten Lehrmitteln und mehr Entscheidungsfreiheit bezüglich der Unterrichtsformen gesehen, wie folgendes Beispiel zeigt: «Freier und mehr in Projekten arbeiten. Mit angegliedertem Bauernhof mit vielen Tieren und Garten eng zusammenarbeiten. Kleine Bauprojekte (Holz- und Steinhütten, Mauern, Häuschen) angehen.» (FragebogenEinzel11, Pos. 91).

6.5 Ergebnis 'Index für Inklusion'

Dieses Kapitel stellt das Ergebnis der Arbeit mit dem 'Index für Inklusion' dar. Der Index umfasst die Bereiche inklusive Kulturen schaffen, inklusive Strukturen etablieren und inklusive Praktiken entwickeln (vgl. Kapitel 5.2). Die Fragen zu diesen Bereichen wurden von der Schulleitung, der Teamleitung, einer Lehrperson ohne Klassenleitungsfunktion und mir beantwortet. Die Ergebnisse wurden pro Bereich zusammengefasst. Die einzelnen detaillierten Einschätzungen sind dem Anhang 1 zu entnehmen.

Inklusive Kulturen schaffen

Der Indikator gibt an, wie es einer Schule gelingt, eine Gemeinschaft zu bilden, in der sich alle geschätzt und respektiert fühlen. Dieser Indikator wird von 'einigermassen' bis 'gut' eingeschätzt. Aus Sicht der Teamleitenden und mir liegt bei der Kooperation unter den Lehrpersonen noch Entwicklungspotential. Ebenfalls sind diese beiden Personen der Ansicht, dass die Kooperation mit lokalen Gruppierungen wie Mukiturnen, Spielgruppe etc. ausbaufähig ist.

Für den Indikator bezüglich der Verankerung von inklusiven Werten wie Gleichberechtigung, Chancengleichheit, keine Diskriminierung liegen die Einschätzungen im Schnitt ebenfalls bei 'einigermassen' und 'gut'. Meiner Ansicht nach ist die Vorstellung darüber, was Inklusion ist, am Entstehen. Wichtig dabei ist, dass alle Beteiligten (Lehrpersonen, Schüler:innen, Eltern und schulische Gremien) sich zu einer gemeinsamen Haltung finden.

Inklusive Strukturen etablieren

'Eine Schule für alle entwickeln' steht als Indikator für das 'Etablieren inklusiver Strukturen'. Auch dieser Indikator wird mehrheitlich als 'einigermassen' und 'gut' erreicht eingeschätzt. In der aktuellen

Umsetzung ist es so, dass Schüler:innen mit grösseren Beeinträchtigungen und starken Verhaltensschwierigkeiten in eine Sonderschule gehen. Neubauten werden barrierefrei errichtet, während Altbauten noch nicht barrierefrei sind.

Der Indikator 'Unterstützung für Vielfalt organisieren' wird von 'wenig' über 'einigermassen' und 'gut' bis zu 'übertroffen' eingeschätzt. Die Schulleitung schätzt die Fortbildungsangebote zum Umgang mit Vielfalt als sehr gut (übertroffen) ein. Meiner Ansicht nach ist dieses Weiterbildungsangebot noch nicht ausgeschöpft. Zu berücksichtigen gilt an dieser Stelle, dass ich erst seit 4.5 Jahren an der Schule Wangen bei Olten unterrichte. Die Schulleitung ist der Ansicht, dass die Teilhabe am Lernen und an der Klassengemeinschaft bereits gut gelingt, indem allfällige Hindernisse abgebaut werden. Es stellt sich die Frage, was man sich unter 'Hindernissen' vorstellt. Wenn ich an Hindernisse denke, die nicht offensichtlich sind, wie im folgenden Beispiel beschrieben, sehe ich in diesem Bereich Entwicklungspotential. Ich denke hier an ein Kind, das aufgrund eines ADHS nicht in der Lage ist, länger als 15 Minuten im Kreis mitzumachen. Von ihm wird von einigen Klassenlehrpersonen erwartet, dass es genau gleich lang wie alle anderen im Kreis sitzt.

Inklusive Praktiken entwickeln

Die Einschätzung für den Indikator 'Lernarrangements organisieren' liegt zwischen 'wenig' bis 'gut'. Wobei die Teamleitende angibt, dass sie die Fragen zu diesem Indikator nur für ihre eigene Klasse beurteilen kann und nicht für die ganze Schule. Ich sehe insbesondere Entwicklungspotential bei der Ausrichtung des Unterrichts auf die Vielfalt in der Planung, bei der Stärkung der Teilhabe aller Schüler:innen und beim miteinander Lernen unter den Schüler:innen. Diese Aspekte werden von der Schulleitung als bereits gut eingeschätzt.

Der letzte Indikator möchte aufzeigen, wie es der Schule gelingt, Ressourcen zu mobilisieren. Die Werte liegen wiederum zwischen 'wenig' und 'gut'. Die Teamleitende sieht insbesondere Entwicklungspotential beim Austausch der Fachkenntnisse zwischen den Lehrpersonen. In meinem Umfeld erlebe ich noch wenig, dass die Unterschiedlichkeit als Chance für das Lehren und Lernen genutzt wird.

7 Diskussion

Die aus der qualitativen Inhaltsanalyse gewonnenen Ergebnisse werden in diesem Kapitel interpretiert und diskutiert unter Berücksichtigung der Literatur. Anhand der resultierenden Erkenntnisse werden die Fragestellungen beantwortet.

7.1 Diskussion der Ergebnisse

7.1.1 Wie erleben die Klassenlehrpersonen die Integration?

Der **Grundgedanke** der Integration wird mehrheitlich für gut befunden. Allen Menschen Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen und eine grundsätzliche Gleichberechtigung an Bildung zu schaffen, sind Ziele, die von den meisten Klassenlehrpersonen unterstützt werden. Kritisiert wird von einigen Klassenlehrpersonen die Umsetzung und wie die zuvor genannten Ziele erreicht werden können, darüber ist man sich nicht einig.

Bei der **Umsetzung** werden vielfach die Rahmenbedingungen als zu wenig begünstigend erlebt. Als gewichtigste ungünstige Rahmenbedingung werden grosse Klassen und zu wenig personelle Ressourcen für den Unterricht genannt. Bei grossen Klassen ist die Gefahr, dass man den einzelnen Schüler:innen nicht gerecht werden kann, grösser. Dies wird von allen Klassenlehrpersonen als belastend erlebt und wird im Kapitel 7.1.2 vertieft. Zu knappe Ressourcen werden ebenfalls als Belastung erlebt und darauf wird im gleichen Kapitel detaillierter eingegangen.

Das **Wohl** der Schüler:innen ist den Klassenlehrpersonen ein zentrales Anliegen. In welchem Setting sich ein Schüler oder eine Schülerin am besten integriert fühlt und am besten gefördert werden kann, wird unterschiedlich bewertet. Die Integration wird nicht für jedes Kind als vorteilhaft gesehen. Je nach Bedürfnissen, die ein Kind hat, ist es nach der Ansicht einiger Klassenlehrpersonen besser in einer Kleinklasse oder in einer Sonderschule aufgehoben. Die Integration wird unausgesprochen an folgende Bedingungen geknüpft: Die Auswirkungen des besonderen Bildungsbedarfes eines Kindes dürfen den Unterricht und die Klasse nur bis zu einem individuell empfundenen Grad stören und die Schüler:innen ohne besonderen Bildungsbedarf dürfen nicht benachteiligt sein.

Die Integration wird, wie in den Ergebnissen beschrieben, sehr unterschiedlich und sowohl **positiv als auch negativ** erlebt. Dabei fällt auf, dass gegensätzliche Erfahrungen einander gegenüberstehen. Die Gegensätze finden sich interpersonal, aber auch intrapersonal. Das bedeutet, dass es durchaus vorkommt, dass ein und dieselbe Person beide Pole erlebt. Als Beispiel sind hier 'bereichernd', 'abwechslungsreich', 'spannend' auf der einen Seite und 'frustrierend', 'energieraubend', 'anstrengend' auf der anderen Seite genannt.

Nebst gegensätzlichem Erleben werden **widersprüchliche Anforderungen und Erwartungen** angesprochen. Integration fordert von den Klassenlehrpersonen vermehrtes 'fördern und unterstützen'. Wie ist dies mit der 'Selektion' zu vereinbaren? Wie können einzelne Bedürfnisse berücksichtigt werden, während man fair für die ganze Klasse sein soll? Wie kann spezifisch gefördert und gleichzeitig beim Klassenstoff mitgehalten werden? Widersprüchliche Handlungsanforderungen an ein und die-

selbe Person werden als Antinomien bezeichnet (Helsper, 2004, zitiert nach Bentz, 2013). Die widersprüchlichen Erwartungen und Anforderungen sind grundsätzlich beide gleichwertig und gleich wichtig. Sie können in der Regel auch nicht aufgehoben werden (ebd.). Als Lehrperson ist man gefordert zu lernen, wie mit Antinomien umgegangen werden kann. Das Spannungsfeld wird mitunter als grosser Druck und Belastung erlebt. Beim erwähnten Gegensatz 'spezifisch fördern' und beim 'Klassenstoff mithalten' kann hinterfragt werden, ob es sich hierbei um eine Antinomie handelt. Die Erfüllung beider Erwartungen erzeugt ein Spannungsfeld, jedoch stellt sich die Frage, ob der Klassenstoff nach dem Prinzip 'Lernen am gemeinsamen Gegenstand' unterrichtet werden könnte. Diese Unterrichtsform ermöglicht eine innere Differenzierung am gleichen Thema. Ein Teil der erlebten Spannungen könnte damit durch inklusive Unterrichtsformen aufgelöst werden. Am Beispiel 'beim Klassenstoff mithalten' wird sichtbar, dass die Vorstellung alle Schüler:innen gleich weit zu bringen im Team 'Alp' vorherrscht. Das bedeutet, dass die erlebten Spannungen durch die Haltung und Vorstellung beeinflusst wird. Luder (2021) stellt in seiner Studie ebenfalls fest, dass die Förderung stark auf die Aufarbeitung von Defiziten hinsichtlich der Lernziele ausgerichtet ist (S. 250). Insbesondere bei Schüler:innen mit individuellen Lernzielen macht es jedoch wenig Sinn, sich an den Klassenlernzielen zu orientieren (ebd.). Gerade hier besteht die Möglichkeit, Schüler:innen individuell, orientiert an ihren Ressourcen, zu fördern. Dieser Spielraum wird noch wenig genutzt (ebd.). Andere widersprüchliche Anforderungen, wie zum Beispiel einerseits fördern / unterstützen und andererseits Selektion, jedoch sind systemisch bedingt. Die Lehrpersonen haben wenig Einflussmöglichkeiten auf systemisch bedingte Widersprüchlichkeiten.

Wie wir etwas erleben, wird durch unsere Erfahrungen und unsere **Haltung** inkl. unsere Wertvorstellungen beeinflusst. Verschiedene neurowissenschaftliche Studien bestätigen, dass wir die Welt subjektiv wahrnehmen und unsere Erfahrungen die Wahrnehmung beeinflussen (Worrall, 2017, Max-Planck-Gesellschaft, 2023). Folgendes Zitat illustriert, wie die eigenen Erfahrungen das Erleben beeinflussen:

«Und sie keine Note darunter haben. Sie möchten die aber gern, du kannst die aber nicht drunter tun, weil sie vielleicht, keine Ahnung, eine zwei wäre. Oder wenn du sie darunter tust und sie ist schlecht, dann gibt es viele Tränen. Und das habe ich jetzt auch auf dem Pausenplatz beobachtet, wenn ich die Dritt- und Viertklässler sehe. Die kommen aus der Schule mit einem Test in der Hand. Und fallen draussen dem Mami heulend in die Arme. Das sind Situationen. Und ich denke, je älter sie werden, desto bewusster sind sie sich dieser Situation. Und ich glaube, der geschützte Rahmen einer Kleinklasse wurde ihnen genommen. Und ich könnte es mir anders vorstellen, dass du sagst, man integriert das Kind, indem man sie zum Beispiel in Turnstunden, oder in Gestaltungsstunden, oder wo auch immer sie gute Stärken haben, sie dann zurück in die Grossklasse integriert.» (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 25)

Die interviewte Person sieht in der Kleinklasse einen schützenden Rahmen, der mit der Integration wegfällt. Die Erfahrung, dass Eltern rückmelden, ihre Kinder seien nicht gut aufgehoben in der integrierten Klasse bestärkt diese Sicht eines schützenden Rahmens der Kleinklasse (vgl. Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 29). Weitere Erfahrungen stützen diese Sicht zusätzlich. «"Ich

übe so viel, und es geht bei mir nicht". Und das kriegen sie eins zu eins mit. Egal, wie gut sie sonst Freundinnen gefunden haben oder in der Klasse integriert sind. Aber ich lerne für einen Französischtest oder was auch immer, und bekomme dann keine Note, weil ich genau weiss, sie ist so schlecht. Oder ich bekomme eine schlechte Note. Und das ist ein Leidensdruck...» (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 73-74).

Folgendes Beispiel zeigt ebenfalls, wie die Haltung das Erleben beeinflusst: Integration wird mit *Fehlenden Ressourcen, Überforderung der KLP, zu grossen Klassen (FragebogenEinzel9, Pos. 12)* assoziiert. Die Frage, wie diese Klassenlehrperson den Schulalltag mit integrierten Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf erlebt, wird entsprechend mit: *Ungerecht und unbefriedigend. Fast die ganze Energie der KLP wird in verhaltensauffällige Kinder investiert und die anderen Kinder werden teilweise vernachlässigt. (FragebogenEinzel9, Pos. 15)* beantwortet.

Grundsätzlich ist bei den Klassenlehrpersonen spürbar, dass sie einen **herausfordernden Berufsalltag** erleben. Die Integration spielt dabei eine Rolle. Die Herausforderungen und Belastungen führen zu gewissen Bedürfnissen. Auf diese Bedürfnisse wird im Kapitel 8.1 eingegangen und es wird nach Entlastungsmöglichkeiten gesucht, die an diese Bedürfnisse anknüpfen.

7.1.2 Belastungssituation

Aus der Untersuchung geht hervor, dass **ungenügende Ressourcen** als Hauptbelastungsquelle erlebt wird. Die meisten Klassenlehrpersonen erachten die Anzahl SF-Lektionen als zu knapp. Sie beschreiben, dass die Hauptlast der Betreuung und Beschulung von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf auf ihren Schultern liegt. Als etwa gleich stark belastend wird die zeitliche Beanspruchung durch Koordination und Absprache mit Lehrpersonen, insbesondere der Schulischen Heilpädagogin resp. dem Schulischen Heilpädagogen erlebt. In der Literatur wird als Hauptbelastung Unterrichtsstörungen in Kombination mit zu wenig Unterstützung durch Schulische Heilpädagogen beschrieben (vgl. Kapitel 4.2.5). In der vorliegenden Studie kommt dieser Zusammenhang so nicht explizit zum Ausdruck. Es ist jedoch denkbar, dass wenn direkt nach diesem Zusammenhang gefragt worden wäre, dieser bestätigt würde.

Unterrichtsstörungen werden sowohl in der Literatur als auch in der vorliegenden Arbeit als sehr belastend beschrieben (vgl. Kapitel 4.2.5). Wobei das externalisierende Verhalten (aggressives, lautes, unruhiges Verhalten) als belastend beschrieben wird. Internalisierendes Verhalten steht, wenn nach der Belastung gefragt wird, nicht im Vordergrund. Dies kann aber auch sein, weil man nicht in erster Linie an Schüler:innen mit internalisierendem Verhalten denkt. Wenn aber solche Schüler:innen in der Klasse sind, ist man genauso belastet, weil man sich Sorgen macht. In der Literatur wird beschrieben, dass kognitiv sehr schwache Schüler:innen als weniger belastend erlebt werden als Schüler:innen mit externalisierendem schwierigen Verhalten. Vielleicht ist dieser Aspekt in der vorliegenden Arbeit nicht zum Ausdruck gekommen, weil in den Klassen der befragten Klassenlehrpersonen kein Kind mit sehr schwachen kognitiven Leistungen dabei ist.

Nebst den Unterrichtsstörungen wird als sehr belastend empfunden, wenn Kinder **unselbständig** sind und deshalb besonders viel Betreuung benötigen, was bei knappen Ressourcen zu Stress führt.

Besonders nach den Sommerferien berichten die Kindergartenlehrpersonen von unselbständigen Kindern, die viel an Ressourcen erfordern. Die Entwicklung, dass Kinder, die in den Kindergarten eintreten, im Vergleich zu früher, vermehrt weniger selbständig sind, wird seit längerem beobachtet (Seuret, n. d.). Diese Entwicklung wird nicht allein auf das frühere Eintrittsalter zurückgeführt. Eine Rolle spielen auch gesellschaftliche Veränderungen. Aufgrund eines hektischen Alltags bleibt beispielsweise keine Zeit, das Kind seine Schuhe selbständig anziehen zu lassen, weil das mehr Zeit braucht. Oder weil das Hantieren mit einer Schere als zu gefährlich betrachtet wird, erhält das Kind keine Möglichkeiten den Umgang mit der Schere zu lernen (ebd.). Diese Erklärungen für die angesprochene Entwicklung sind nur beispielhaft und nicht abschliessend.

Eine weitere Belastungsquelle stellt die **Heterogenität** dar. Sie zeigt sich in einer grossen Palette an unterschiedlichen Bedürfnissen. Gerade in Kombination mit wenig Ressourcen führt dies zum Gefühl, nicht allen gerecht zu werden. Diese eigene Unzulänglichkeit wird als grosse Belastung erlebt (vgl. Kapitel 4.2.5). Ebenfalls belastend ist, nicht alle fair zu behandeln, beispielsweise indem stille Schüler:innen 'untergehen'. Laute und störende Schüler:innen fordern unmittelbare Aufmerksamkeit. In Kombination mit knappen Ressourcen werden Schüler:innen, die ohne Aufsehen ihre Arbeiten machen, vernachlässigt. Wie kann man auf die heterogenen Bedürfnisse eingehen, ohne dass sich einzelne Schüler:innen benachteiligt fühlen? Klassenlehrpersonen finden es herausfordernd der Klasse verständlich zu erklären, dass nicht alle die gleichen Bedürfnisse haben und dass man in der Gemeinschaft darauf Rücksicht nimmt.

In der vorliegenden Arbeit kommt zum Ausdruck, dass sich viele Klassenlehrpersonen um das **Wohlbefinden** ihrer Schüler:innen sorgen und sich nicht immer sicher sind, ob diese in der Regelklasse genügend gut aufgehoben sind. Angesprochen wurden soziale Ausgrenzungen, zu starker Konkurrenzdruck zu den Schüler:innen ohne besonderem Bildungsbedarf, sowie ob die Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelschule genügend und adäquat gefördert werden können.

Eine weitere gewichtige Belastung stellt eine qualitativ schlechte **Kooperation** mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen dar. Die Kooperation wird sowohl in der Literatur als auch in der vorliegenden Arbeit als belastend erlebt, wenn sie konfliktreich ist, wenn es zwischenmenschlich nicht gut funktioniert, die pädagogischen und didaktischen Ideologien weit auseinander liegen oder es zu einer Konkurrenzsituation kommt. Dieser Aspekt ist gewichtig, weil die Kooperation sehr eng ist. Die Rollen und Aufgaben sind nicht per se eindeutig geklärt. Es gibt einen Überlappungsbereich resp. überhaupt viel offenen Spielraum, was dazu führt, dass die Rollen und Aufgaben laufend geklärt werden müssen. Die Unterrichtssituationen wie andere äussere Faktoren ändern sich ebenfalls laufend und erfordern vom Team Klassenlehrperson und Schulische Heilpädagogin oder Schulischem Heilpädagogen Anpassungen. In der vorliegenden Arbeit zeigt sich, dass Klassenlehrpersonen, die gerne allein arbeiten und sich in einem Team weniger wohl fühlen, die Kooperation als Belastung erleben.

Das **System** wird als weitere Belastungsquelle beschrieben. Sowohl in der Literatur als auch in der vorliegenden Arbeit werden **grosse Klassen** als belastend erlebt. Dabei spielt nicht nur die Klassengrösse allein eine Rolle. In der Literatur wird beschrieben, dass es auch auf das **Verhältnis** von Schüler:innen mit und ohne besonderem Bildungsbedarf ankommt. Machen die Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf mehr als 15-20 % der Klasse aus, kommt es zu negativen Auswirkungen auf die Schüler:innen ohne besonderem Bildungsbedarf (Balestra et al., 2022, S. 27). Als Belastung wird das **Selektionssystem** erlebt, welches dazu führt, dass den Schüler:innen schlechte oder keine Noten erteilt werden müssen, im Wissen, dass sie darunter leiden. **Lange Wartezeiten bei Abklärungen** führen dazu, dass Klassenlehrpersonen über Monate eine schwierige Klassensituation bewältigen müssen. Die Arbeitslast wird durch **administrative Arbeiten** – aus Sicht der Klassenlehrpersonen – unnötig erhöht. Viele der administrativen Arbeiten werden als zusätzliche Belastung erlebt. Einige Klassenlehrpersonen konstatieren eine **Abnahme im Leistungsvermögen** ihrer Schüler:innen von Jahr zu Jahr. Diese Klassenlehrpersonen erleben ein sinkendes Leistungsniveau als belastend. Ein solcher Rückgang kann jedoch bisher mit Forschungsergebnissen nicht belegt werden. (Aellig, Altmeyer, Lanfranchi, 2021). Zu berücksichtigen ist, dass ein Teil der Belastungen, die auf das System zurückzuführen sind, weder von den Klassenlehrpersonen noch von der Schulleitung beeinflusst werden können, so z. B. das Selektionssystem und die Klassengrössen. Diese Rahmenbedingungen werden auf einer politischen gesamtkantonalen bis gesamtschweizerischen Ebene festgelegt.

In der Literatur wird ein Zusammenhang zwischen Kompetenzgefühl und Einstellung zur Inklusion beschrieben. Klassenlehrpersonen, die sich im Umgang und mit der Förderung von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf kompetent fühlen, sind der Inklusion gegenüber positiver eingestellt. Die Auswertung der Online-Befragung, in welcher gezielt nach der Einschätzung der Kompetenzen gefragt wurde, zeigt kein eindeutiges Bild bezüglich dieses Zusammenhangs (s.

Abbildung 10). Zu bemerken ist, dass nach der Einstellung nicht konkret gefragt wurde, sondern diese aus den Befragungsergebnissen abgeleitet wurde (vgl. Anhang 6).

Korrelation Einstellung und Kompetenzeinschätzung

	kompetent	wenig kompetent
positive Einstellung zu Integration	2 Lehrpersonen	3 Lehrpersonen
negative Einstellung zu Integration	2 Lehrpersonen	4 Lehrpersonen

Abbildung 10 – Korrelation zwischen Einstellung und Kompetenzeinschätzung. Eigene Darstellung.

Interessant ist das Vorkommen der Kombination 'eher negative Einstellung' und 'kompetent' sowie die Kombination 'eher positive Einstellung' und 'wenig kompetent'. Ein Erklärungsansatz hierfür könnte sein, dass wenn man sich für die Integration interessiert, die erforderlichen Kompetenzen

überhaupt erst sichtbar werden. Hingegen wer die Integration eher ablehnt, kann keinen Einfluss der eigenen Kompetenzen auf das Erleben sehen. Folgende Zitate sind ein Beispiel für die Kombination 'eher positive Einstellung' mit 'wenig kompetent': «*Oder ich weiß nicht wie und das stresst mich dann manchmal, weil ich nicht weiß, wie ich diesen Kindern helfen kann oder wie ich sie unterstützen muss, damit sie so weit kommen, wie sie eigentlich Potenzial hätten.*» (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 89).

Die **Elternarbeit** wird als Belastung angesprochen. Es wird als belastend erlebt, wenn schlechte Noten als Beweismittel genutzt werden müssen, um den Eltern den Förderbedarf erklären zu können. Denn diese Klassenlehrpersonen wissen, dass schlechte Noten nicht motivierend für ihre Schüler:innen sind. Sie setzen sich jedoch dafür ein, dass diese Schüler:innen genügend unterstützt werden können. Als Belastung angegeben wird zudem, wenn Klassenlehrpersonen merken, dass die Eltern das Gefühl haben, ihr Kind sei in der Regelschule nicht gut aufgehoben.

7.1.3 Entlastung

Entlastung wird wie in den Kapiteln 6.4 und 7.1.2 beschrieben beim **System** gesehen. Gewisse Bereiche des Systems können nicht auf Ebene Klassenlehrpersonen und Schule Wangen bei Olten verbessert werden. Dazu zählen Klassengrösse, alternative Schulmodelle, administrative Abläufe, die vom Kanton oder dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) vorgegeben sind, bezahlte fixe Austauschgefässe und Selektion. Ob **administrative Aufgaben** reduziert werden können, ist mit der Schulleitung zu klären. Die Reduktion der administrativen Aufgaben würde zu einer Kürzung des Pflichtenhefts führen. Ein weiteres Thema auf Ebene Schulleitung und Gemeinde ist die **Schulsozialarbeit**. Eine Schulsozialarbeit, die den Bedürfnissen der Klassenlehrpersonen entspricht, wirkt entlastend. Organisatorische Themen an **Teamsitzungen** auf ein Minimum zu beschränken, kann auf Ebene Teamleitung angesprochen werden. Für einige Klassenlehrpersonen stellt die **Erfüllung des Lehrplans** erheblichen Druck dar. Dieser Druck steht in engem Zusammenhang mit dem Selektionssystem. Klassenlehrpersonen erleben es als Belastung, wenn ihre Schüler:innen Lernziele aus dem Lehrplan nicht erreichen oder wenn der Stoffplan nicht untergebracht werden kann und damit Lücken bei den Schüler:innen entstehen. Das Selektionssystem gibt den Rahmen vor, darauf haben Lehrpersonen wenig Einfluss. Innerhalb des Lehrplans besteht jedoch ein Spielraum, der ausgenutzt werden darf. Der Lehrplan 21 berücksichtigt die Heterogenität. Indem der Aufbau der Kompetenzen zirkulär vorgesehen ist, wird es möglich, Lücken zu einem späteren Zeitpunkt zu schliessen. Grundanforderungen werden durch weiterführende Kompetenzstufen ergänzt. Das Erreichen der verschiedenen Stufen ist individuell möglich. Damit wird den heterogenen Lernvoraussetzungen Rechnung getragen. Mit 'gehaltvollen Aufgaben' sollen 'schwächere' und 'stärkere' Lernende angesprochen werden. Denn solche Aufgaben beinhalten «herausfordernde, aber nicht überfordernde Problemstellungen, welche zum Denken aktivieren und zum Handeln anregen.» (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014). Auf die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse soll weiter mit vielfältigen und angepassten Unterrichtsmethoden eingegangen werden (ebd.).

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass zusätzliche **Ressourcen** die Klassenlehrpersonen entlasten würden. Personelle Aufstockung ist wünschenswert. Unter der Prämisse, dass die Kooperation qualitativ gut ist, führt dies zu Entlastung. Diese Aufstockung liegt nicht in der Hand der Klassenlehrpersonen. Hingegen ist es möglich, Ressourcen effektiver zu verteilen. Indem die Lehrpersonen sich für eine ganze Schule und nicht nur für einzelne Schüler:innen verantwortlich fühlen, lassen sich Aufgaben teilen. Damit können punktuell Ressourcen geschaffen werden. Herausfordernde Schulsituationen als Team zu meistern, bringt Entlastung. So können zum Beispiel in herausfordernden Situationen Lehrpersonen ausserhalb der Klasse oder gar das Schulsekretariat einen Part zur Entlastung übernehmen. Ein konkretes Beispiel für eine solche Entlastung ist in Kapitel 8.2 beschrieben. In der Literatur wird beschrieben, wie die Kooperation innerhalb des Klassenzimmers Ressourcen schafft. Die Klassenlehrperson erhält durch die Kooperation mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen mehr Kapazität zum Beispiel für die Beziehungspflege zu ihren Schüler:innen. Diese Stärkung der Beziehungen steigert zudem die Arbeitszufriedenheit (Hedderich & Hecker, 2009) (vgl. Kapitel 4.2.6).

Die Klassenlehrpersonen beschreiben die entlastende Wirkung einer qualitativ guten **Kooperation** zwischen ihnen und den Schulischen Heilpädagog:innen. Die Entlastung entsteht durch die Möglichkeit, die Verantwortung zu teilen. Sich untereinander und über Schüler:innen auszutauschen wirkt ebenfalls entlastend. Die Studie von Luder (2021) bestätigt, dass intensive Kooperation, die unterrichtsbezogene Belastung verringert (S.7). Das gemeinsame Unterrichten ermöglicht es, selbst in heterogenen Klassen, einzelnen Schüler:innen mehr Rechnung zu tragen. (Hedderich & Hecker, 2009). Kooperation kann damit die vielfach genannte Belastung, 'nicht allen gerecht zu werden' (vgl. Kapitel 6.3.2), reduzieren. Zu berücksichtigen ist, dass die Qualität der Kooperation entscheidend für die entlastende Wirkung ist. Dafür sind gleichwertige Arbeitsbeziehungen gefordert. Die Aufgaben und Rollen müssen situativ geklärt sein (vgl. Widmer-Wolf, 2019 in Kapitel 4.2.6).

Nebst der Kooperation zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin oder Schulischem Heilpädagogen wirkt sich eine 'gute' **Teamarbeit** entlastend aus. Fachlicher Austausch wird explizit als entlastender Faktor beschrieben. Aktuell findet im Team 'Alp' fachlicher Austausch in den Pausen, zwischen einzelnen Parallelklassenlehrpersonen, punktuell an Teamsitzungen und in den schulhausübergreifenden Arbeitsgruppen im Rahmen der Qualitätsförderung statt. Im Sinne von Synergien nutzen liegt in diesem Bereich noch Potential. Zum Beispiel könnte eine Plattform eingerichtet werden, die Materialien, Unterrichtseinheiten und Unterrichtsideen für alle zugänglich bereithält. Institutionalisierte Zeitgefässe für den Austausch im Team wirken entlastend. Damit erhält die Kooperation einen festen Platz und muss nicht 'nebenbei' gemacht werden. Um die zeitlichen Ressourcen zu schonen sind diese Zeitgefässe im Rahmen der obligatorischen Teamarbeit anzusiedeln. Gute Teamarbeit unterstützt das allgemeine Wohlbefinden (Hedderich & Hecker, 2009, vgl. Kapitel 4.2.6). Sich ins Team eingebunden und positiv unterstützt zu fühlen schafft zudem 'psychische' Ressourcen (ebd.).

Eine tragfähige **Beziehung** zwischen Klassenlehrperson und Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf vermindert Unterrichtsstörungen und trägt somit zu einer Entlastung bei. Darüber hinaus wirkt sich eine belastete Lehrperson-Schüler:innen-Beziehung negativ auf das Wohlbefinden beider Seiten aus. Für die Stärkung und Verbesserung der Beziehung bietet sich das Konzept 'Banking Time' an. Bei diesem Konzept wird davon ausgegangen, dass schwieriges Verhalten oft auf unsichere Bindungserfahrungen zurückgeht. Die Methode sieht vor, über verbindlich und transparent festgelegte Zeitfenster eine tragfähige Beziehung aufzubauen (Vogel, 2019).

Eine Entlastung sehen die Klassenlehrpersonen in **angepassten Unterrichtsformen**. Sie wünschen sich, freier zu sein in der Gestaltung des Unterrichts. Sie möchten vermehrt in Projekten unterrichten. Projektarbeit eignet sich dafür auf die individuellen Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse einzugehen. Zum Ausdruck bringt dies der Kinofilm 'Bratsch – Ein Dorf macht Schule' von Norbert Wiedmer (2023). Eine weitere Unterrichtsform, die die individuellen Lernvoraussetzungen und die individuellen Interessen wie auch Stärken berücksichtigt ist Selbstorganisiertes Lernen (SOL). Schüler:innen lernen in ihrem eigenen Tempo und ihren individuellen Lernwegen (Sourget, 2021). Ebenfalls eine Antwort auf heterogene Lerngruppen bildet die 'Inklusive Didaktik'⁶. Der Heterogenität wird mit 'Lernen am gemeinsamen Gegenstand'⁷, adaptivem Unterricht⁸ und 'Universal Design for Learning'⁹ (UDL) begegnet. 'Inklusive Didaktik' berücksichtigt die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Sie ermöglicht das Lernen angepasst an die individuellen Bedürfnisse. Förderung und Teilhabe wird für alle ohne Ausgrenzung oder Diskriminierung möglich. Reich (2014) beschreibt, dass Lernumgebungen gestaltet werden sollen, die anregend sind, Wahlmöglichkeiten bieten und die Lernenden differenziert nach individuellen Kompetenzstufen sowie Interessen fördern. Bei der 'Inklusiven Didaktik' ist möglicherweise der Nutzen für die Klassenlehrpersonen nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Dass man mit 'Inklusiver Didaktik' den Schüler:innen besser gerecht werden kann, muss evtl. zuerst erfahren werden. Insofern besteht bei einem Weiterbildungsangebot in 'Inklusiver Didaktik' die Gefahr, dies nach dem Prinzip 'Top down' 'verordnet' zu erhalten.

Als weitere Entlastungsmöglichkeit werden die **Kompetenzen** im integrativen Unterrichten und im Umgang mit Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf angesprochen. Einerseits sind dabei die Kompetenzen der Schulischen Heilpädagog:innen gemeint. Für viele Klassenlehrpersonen sind kompetente Schulische Heilpädagog:innen eine wichtige Entlastung. Die Arbeitslast kann aufgeteilt werden und Schulische Heilpädagog:innen verfügen über spezifisches Wissen, wie Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf gefördert werden können. Wenn man selber nicht weiter weiss, können kompetente Schulische Heilpädagog:innen um Rat gefragt werden. Einige Klassenlehrpersonen

⁶ 'Inklusive Didaktik' berücksichtigt die heterogenen Lernvoraussetzungen in Planung und Unterricht.

⁷ Mit Lernen am gemeinsamen Gegenstand ist gemeint, dass am gleichen Thema, aber mit unterschiedlichen Zugängen und mit an das individuelle Leistungsvermögen angepassten Zielen gearbeitet wird.

⁸ Unter adaptivem Unterricht wird verstanden, dass der Unterricht passgenau an die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen angepasst wird.

⁹ Unterrichtsplanung nach UDL bietet vielfältige Zugänge, vielseitige Repräsentationsmöglichkeiten und sie berücksichtigt die Lernmotivation.

wünschen sich Weiterbildungen, um ihre eigenen Kompetenzen zu erweitern. Wenn man sich kompetent fühlt im Unterrichten einer heterogenen Lerngruppe, erlebt man sich selbstwirksam. Wie bereits in Kapitel 4.2.5 beschrieben, kann Selbstwirksamkeit das Belastungsempfinden reduzieren und damit zur Entlastung beitragen.

Entlastung braucht eine geeignete **Infrastruktur**. Die Räumlichkeiten müssen auf die Anforderungen, die sich aus der Integration ergeben, angepasst werden. Integrativer Unterricht erfordert Zusatzräume und innerhalb des Schulzimmers Nischen und Rückzugsmöglichkeiten. Gerade bei grossen Klassen bieten Zusatzräume und Rückzugsmöglichkeiten Entlastung. Die Klassenlehrpersonen wünschen sich zudem Bewegungs- und Kreativräume, um auf die verschiedenen Bedürfnisse besser eingehen zu können.

7.2 Index für Inklusion – wo steht das Team ‘Alp’ bezüglich Umsetzung Inklusion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Einschätzungen anhand des Index für Inklusion diskutiert.

Teilhabe bedeutet nach Booth & Ainscow (2003): «mit anderen gemeinsam zu lernen und mit ihnen bei gemeinsamen Lernprozessen zusammenzuarbeiten» (S. 10). Die Schule ‘Alp’ setzt die Integration um. Sie versucht im Grundsatz Schüler:innen zu integrieren und damit Teilhabe zu ermöglichen, anstatt auszugrenzen. Das bedeutet, dass Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf in der Schule ‘Alp’ zu einem grossen Teil in die Regelklassen integriert werden. Schüler:innen mit schweren oder mehrfachen Beeinträchtigungen sowie Schüler:innen mit sehr schwierigem Verhalten gehen in separate Sonderschulen.

Die Schule ‘Alp’ ist sich der Vielfalt bewusst. Sie wird von vielen Lehrpersonen eher als Schwierigkeit, denn als Chance wahrgenommen, wie das folgende Zitat illustriert: «*Und der war ziemlich laut, in der 1. und 2. Klasse ziemlich laut. Und ja, dort war immer das Thema diese Lautstärke. Von den anderen Klassenkindern, also von den anderen Schülern, weil der so laut war. Dass er eben dann nicht-, du musst ihn zwar integrieren. Aber dass er nicht zu fest auffällt und dass das Thema von ihm nicht zu gross wird, nicht zu viel Raum nimmt.*» (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 7).

Booth & Ainscow (2003) schreiben dazu: «Solange Schwierigkeiten so gesehen werden, dass sie durch einen 'sonderpädagogischen Förderbedarf' von Kindern und Jugendlichen entstehen, kann es geradezu als natürlich erscheinen, dass über Unterstützung vor allem in Form von zusätzlichem Personal nachgedacht wird, das mit speziellen Kindern arbeiten soll» (S. 13). Unterstützung kann aber auch durch eine inklusive Unterrichtsgestaltung erfolgen. Teilhabe für alle kann zum Beispiel verbessert werden, indem die unterschiedlichen Lernausgangslagen und Lernstile berücksichtigt werden. Auch das Schaffen von Möglichkeiten des Mit- und Voneinanderlernens erhöhen die Chance auf Teilhabe (Booth & Ainscow, 2003, S. 13). Ein positives Verständnis von Unterschieden ist demzufolge sowohl bei den Schüler:innen und Lehrpersonen noch ausbaufähig. Werden zum Beispiel Gelegenheiten geschaffen, in welchen auch leistungsschwächere Schüler:innen anderen

helfen können? Oder «wird die Vielfalt der Sprachen, die die SchülerInnen sprechen, als wesentlicher Teil des Unterrichtsinhalts und als eine reichhaltige Anregung für den Sprachunterricht genutzt?» (ebd., S. 92)

Bei der Mitbestimmung und Eigenverantwortung der Schüler:innen am Lernprozess sehen alle Personen, die bei der Einschätzung anhand des Index' mit gemacht haben noch Potential. Die Kooperation und der Austausch zwischen den Lehrpersonen sind im Sinne von Booth & Ainscow (2003) noch entwicklungsfähig. «Es gibt einen Reichtum an Wissen in Schulen darüber, was das Lernen und die Teilhabe von SchülerInnen behindert oder anregt, der nicht immer voll genutzt wird.» (S. 32)

Die Autoren des Index sehen vor, dass die Einschätzungen diskutiert werden. Aus zeitlichen Gründen wurde in dieser Arbeit darauf verzichtet. Das bedeutet, dass die Einschätzungen sehr subjektiv geprägt sind. Vor diesem Hintergrund betrachtet, ergibt die Auswertung, dass sich die Schule 'Alp' mitten im Veränderungs- und Entwicklungsprozess der Integration befindet.

7.3 Beantwortung der Forschungsfragen

Dieses Kapitel widmet sich der Beantwortung der Forschungsfragen (vgl. Kapitel 3.2).

Wie erleben die Klassenlehrpersonen an der Regelschule 'Alp' in Wangen bei Olten die Integration von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf im Schulalltag? (Forschungsfrage)

Der Schulalltag mit integrierten Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf wird sehr unterschiedlich erlebt. Die eigenen Erfahrungen mit der Integration sowie die Haltung zur Integration beeinflussen, wie der Schulalltag erlebt wird. Negative Erfahrungen und Haltung begünstigen den Blick auf die Grenzen der Integration. Hingegen fördern positive Erfahrungen und Haltung die Sicht auf das Potential der Integration. Die Klassenlehrpersonen erleben auf der einen Seite, wie Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf akzeptiert und getragen werden. Wenn sie mit Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf aufwachsen, ist es für sie eine Selbstverständlichkeit, einander anzuerkennen. Andererseits erleben Klassenlehrpersonen Diskriminierung und Ausschluss von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf in ihren Klassen. Die Frage stellt sich, ob diesem Umstand mit inklusiver Pädagogik und inklusiver Didaktik entgegengesteuert werden könnte. Der Schulalltag wird grundsätzlich als herausfordernd erlebt, wobei die Integration dazu beiträgt. Aus diesen Herausforderungen ergeben sich Belastungen und Bedürfnisse.

Welche Belastungen für die Klassenlehrpersonen resultieren aus ihren Erfahrungen mit der Integration von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf? (Unterfrage a)

Die Ergebnisse zeigen vielfältige Belastungen, die die Klassenlehrpersonen im Zusammenhang mit der Integration erleben. Je nach eigenen Erfahrungen und Haltungen werden unterschiedliche Herausforderungen als belastend erlebt. Folgende Hauptbelastungen ergeben sich aus der Arbeit: Die Klassenlehrpersonen haben den Anspruch 'allen Kindern gerecht zu werden'. Viele haben das Gefühl, dass ihnen dies gerade durch die Integration kaum mehr gelingt. Dies wirkt sich belastend aus. Die Integration führt zu stärkerer Heterogenität in den Klassen. Der Umgang mit dieser Heterogenität wird von Herausforderung bis zu Belastung erlebt. Die Arbeitslast wird als hoch beurteilt. Personelle

und zeitliche Engpässe bei den Ressourcen sind belastend. Administrative Arbeiten und Abläufe wie auch die vielen Koordinationsaufgaben mit anderen Lehrpersonen und Aussenstellen stellen eine weitere Belastung dar. Bei den administrativen Arbeiten und aufwändigen Abläufen stellt sich für viele Klassenlehrpersonen die Frage nach dem Sinn resp., ob diese zwingend notwendig sind. Klassenlehrpersonen sehen sich Spannungsfeldern gegenüber, die sie nicht auflösen können wie zum Beispiel der Gegensatz 'fördern und selektieren'. Solche Spannungsfelder erzeugen Belastungen. Schwieriges Verhalten von Schüler:innen ist sehr belastend. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Unterrichtsstörungen zu nennen. Ebenfalls klar zum Ausdruck kommt, dass konfliktreiche oder nicht gut funktionierende Kooperation zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin oder Schulischem Heilpädagoge als Belastung erlebt wird.

Welche Bedürfnisse ergeben sich aus den beschriebenen Belastungen? (Unterfrage b)

Damit nach dem Prinzip 'Bottom-up' vorgegangen werden kann, sind die Bedürfnisse, die sich aus den Belastungen ergeben, zu eruieren. Aus den Ergebnissen der Untersuchung werden nachfolgende Bedürfnisse abgeleitet.

Es besteht das Bedürfnis nach zeitlicher Entlastung. Wie dies zu erreichen ist, wird von den Klassenlehrpersonen unterschiedlich beurteilt.

Viele Klassenlehrpersonen wünschen sich zusätzliche personelle Unterstützung. Bei der Bestimmung der Teams von Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin resp. Schulischem Heilpädagoge mitreden zu können, ist zentral.

Einige Klassenlehrpersonen äussern den Wunsch, ihre Kompetenzen im Umgang mit Schüler:innen mit schwierigem Verhalten und Kompetenzen bei der Förderung von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf zu erhöhen.

Aufgrund der Beschreibungen von schwierigen Schulsituationen lässt sich die Notwendigkeit eines 'Notfallszenarios' ableiten. Auf ein solches Notfallszenario kann in schwierigen Schulsituationen zurückgegriffen werden.

Es zeigt sich das Bedürfnis nach einer Infrastruktur, die die Integration begünstigt und unterstützt.

Es wird weiter gewünscht, dass Aussenstellen wie zum Beispiel die Psychomotorik, praxistaugliche und spezifische Unterstützung für herausfordernde Situation bieten.

Durchgängig wird das Bedürfnis wahrgenommen, zufriedene Schüler:innen begleiten zu können. Ebenfalls möchten die Klassenlehrpersonen gewinnbringenden Unterricht für alle anbieten. Sie wünschen sich eine Verminderung des Drucks durch den Lehrplan und das Selektionssystem.

Welche Unterstützungsmöglichkeiten für die Klassenlehrpersonen empfehlen sich gestützt auf wissenschaftliche Theorien und Studien der Heilpädagogik? (Unterfrage c)

Die letzte Forschungsfrage wird im Kapitel 8.2 in Form eines Massnahmenkatalogs beantwortet. Ausgehend von den Bedürfnissen der Klassenlehrpersonen wurden Unterstützungsmöglichkeiten für die Bereiche 'Ressourcen', 'Heterogenität', 'Kooperation', 'Kompetenzen' und 'System' erarbeitet.

8 Vorschläge und Empfehlungen

Wie die Ergebnisse zeigen, erleben die Klassenlehrpersonen einen herausfordernden und teils belastenden Schulalltag, u. a. im Zusammenhang mit der Integration. Dieses Kapitel beschreibt Vorschläge und Empfehlungen, die etwas zur Entlastung beitragen. Als Basis für diese Vorschläge und Empfehlungen dienen die Bedürfnisse. Indem von den Bedürfnissen ausgegangen wird, können Vorschläge und Empfehlungen nach dem Prinzip 'Bottom-up' eingebracht werden. Entlastung wird erlebt, wenn auf die Bedürfnisse eingegangen wird.

8.1 Bedürfnisse

Die Bedürfnisse sind in Kapitel 7.3 beschrieben. Sie lassen sich folgenden Bereichen zuordnen: 'Ressourcen', 'Heterogenität', 'Kooperation', 'Kompetenzen' und 'System'.

Im Bereich **Ressourcen** stehen mehr zeitliche und personelle Ressourcen im Vordergrund.

Kompetenzerweiterung für den Umgang mit der **Heterogenität** wird kaum konkret als Bedürfnis genannt. Aus den Belastungen 'nicht allen gerecht zu werden', stille Schüler:innen zu vernachlässigen, nicht allen eine adäquate Förderung zu bieten zu, kann die Notwendigkeit nach Kompetenzzuwachs im Umgang mit Heterogenität jedoch abgeleitet werden.

Die Forderung nach einer qualitativ gut erlebten **Kooperation** mit dem Schulischen Heilpädagogen oder der schulischen Heilpädagogin ist allen Interviews und Fragebogen zu entnehmen. Das Bedürfnis nach mehr Kooperation im Team wird nur von einem Teil der Interviewten und Befragten geäußert. Es stellt sich die Frage, ob die positive und unterstützende Wirkung von Teamarbeit noch nicht erlebt wurde und deshalb als Ressource nur einem Teil bekannt ist.

Ähnlich wie bei der Heterogenität verhält es sich beim Bedürfnis nach mehr **Kompetenzen** im Umgang mit sowie bei der Förderung von Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen. Das Bedürfnis wird nur zum Teil konkret genannt, es kann aber aus den gleichen Belastungen, wie im Abschnitt Heterogenität beschrieben, abgeleitet werden.

Bedürfnisse, die dem Bereich **System** zugeordnet sind, beschreiben Rahmenbedingungen, die die Integration besser unterstützen als es die aktuellen tun. Die Klassenlehrpersonen brauchen Entlastung im administrativen Bereich.

8.2 Vorschläge und Empfehlungen

Die erarbeiteten Vorschläge und Empfehlungen sind mit der Literatur und Studienergebnissen abgeglichen. Die Vorschläge und Empfehlungen werden in den folgenden Kapiteln, ähnlich einem Maßnahmenkatalog, aufgelistet und beschrieben.

8.2.1 Ressourcen

Zuerst werden Vorschläge und Empfehlungen beschrieben, die ausserhalb des Unterrichts Ressourcen schaffen.

1) *Struktur der Teamsitzungen optimieren*

Die Struktur der Teamsitzungen wird auf die Bedürfnisse der Lehrpersonen abgestimmt. Rein informative Mitteilungen werden vermehrt auf dem schriftlichen Weg mitgeteilt. Organisatorische Themen werden nur mit direkt Betroffenen besprochen und möglichst straff gehalten. Ein Gesamtanlass wird von einer Arbeitsgruppe organisiert. Die Art und Weise der Durchführung des Anlasses wird nicht im ganzen Team diskutiert, es wird lediglich über deren Ablauf informiert. Gesamtteamsitzungen werden in der Anzahl reduziert. Zwischenzeitlich werden die Sitzungsgefässe für andere Themen genutzt. Denkbar wäre ein Austausch in einem Fachteam (vgl. Massnahme 22) oder gemeinsame Vorbereitung von Lehrpersonen, die Parallelklassen unterrichten.

2) *Ressourcen effektiv einsetzen*

Die Ressourcen von Schulischen Heilpädagog:innen und Schulassistent:innen werden nicht strikt Klassen zugeteilt. Es besteht die Möglichkeit, Ressourcen flexibel und kurzfristig anders einzusetzen, damit eine besonders herausfordernde Schulsituation breiter abgefangen werden kann. Ruth Geissbühler als Coach für Lehrpersonen des Bereichs 'Integrative Sonderpädagogische Massnahmen' (ISM) der Heilpädagogischen Schule Olten betont, dass die Betreuung eines ISM-Kindes eine Schulhausaufgabe und nicht die alleinige Aufgabe einer Klasse darstellt. In diesem Sinne müssen die Ressourcen für das ganze Team und das ganze Schulhaus verteilt werden. Mit dieser Massnahme können knappe personelle Ressourcen effizienter eingesetzt werden.

Wie Ressourcen breiter genutzt werden können, beschreibt Imlau (2022) am Beispiel 'Der violette Ordner':

Wird von der Lehrperson bemerkt, dass ein Schüler oder eine Schülerin in eine schwierige Situation kommt, die mit einem Wutanfall oder aggressivem Verhalten enden könnte, beauftragt sie das Kind, den violetten Ordner ins Schulsekretariat zu bringen. Im Schulsekretariat ist man darauf vorbereitet. Das Kind erhält ein Beziehungsangebot. 5 Minuten 'plaudern' kann bereits dazu führen, dass das Kind einen Umgang mit seinen Emotionen findet. Das Kind fühlt sich wieder besser, so dass es in die Klasse zurückkehren kann. Der 'violette Ordner' dient dem Zweck, einen Auftrag zu erfüllen zu. Dadurch fällt das Kind nicht negativ auf in der Klasse.

3) *Bei der Unterrichtsvorbereitung vermehrt Synergien nutzen*

Material und Unterrichtsvorbereitung sollen vermehrt ausgetauscht und gemeinsam genutzt werden. Anstatt das 'Rad jedes Mal neu zu erfinden', wird von der Unterrichtsvorbereitung anderer Lehrpersonen profitiert. Oder Unterrichtsvorbereitungen werden aufgeteilt. Materialien werden zentral und für alle zugänglich organisiert, sowohl physisch wie auch online. Nebst der Unterrichtsvorbereitung und dem Material kann auch von den Erfahrungen anderer Lehrpersonen profitiert werden. Dazu ist ein offener Austausch notwendig. Diese Massnahme schafft zeitliche Ressourcen für andere Aufgaben.

Folgende Massnahmen im Bereich Ressourcen schaffen Ressourcen innerhalb des Unterrichts.

4) *Im Teamteaching Rollen tauschen*

Bei dieser Massnahme ist eine effiziente Einsetzung der beiden Lehrpersonen in Schulstunden gemeint, in denen die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin bzw. der Schulische Heilpädagoge anwesend sind. Übernimmt zum Beispiel die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge die Führung einer Sequenz, erhält die Klassenlehrperson Zeit zum Beobachten oder Zeit im 1:1 Setting mit einem Kind an einer Aufgabe zu arbeiten (vgl. Kapitel 4.2.6, S. 20).

5) *Ressourcen für 1. Quartal Kindergarten vergrössern*

Unterstützend und entlastend für die Kindergartenlehrperson sind zusätzliche personelle Ressourcen im 1. Quartal nach den Sommerferien. Wieviel und welche Unterstützung die neu eintretenden Schüler:innen benötigen, ist nicht bekannt. Die Wartelisten für Abklärungen sind lang, was dazu führt, dass Kinder mit hohem Bedarf an Unterstützung lange auf diese Ressourcen warten müssen. Genauso erhalten auch die Klassenlehrpersonen über längere Zeit nicht die benötigten Ressourcen. In der Tendenz kommen jüngere und wie in Kapitel 7.1.2 beschrieben, unselbständigere Kinder in den Kindergarten. Um diese hohen Anforderungen abzufedern, könnten präventiv zusätzliche Ressourcen z. B. Schulassistenzen für das 1. Quartal geschaffen werden.

6) *Schwierige Schulsituationen mit Notfallszenario meistern*

Schwierige Schulsituationen zu managen ist sehr anspruchsvoll und belastend. Entlastung schafft die Ausarbeitung eines 'Notfallszenarios' innerhalb des Teams. Dieses beinhaltet wer, wann, wo und in welcher Form Unterstützung leisten kann.

8.2.2 Heterogenität

7) *'Inklusive Didaktik' anwenden*

Eine mögliche Antwort auf die heterogenen Lernvoraussetzungen und die vielseitigen Bedürfnisse bietet die 'Inklusive Didaktik' (vgl. Kapitel 7.1.3, S. 64). Die Planung und Gestaltung des Unterrichts mit Hilfe von UDL ermöglicht es, auf die verschiedenen Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse einzugehen. Adaptiver Unterricht, 'Lernen am gemeinsamen Gegenstand', UDL und kooperative Lernformen ermöglichen es, die Schüler:innen adäquat zu fördern im inklusiven Setting.

8) *Spielräume im Lehrplan 21 ausnützen*

Der Lehrplan 21 ist auf die inklusive Schule ausgerichtet. Er berücksichtigt die Heterogenität der Schulklassen: «Es werden Lerngelegenheiten angeboten, die dem unterschiedlichen Lern- und Leistungsstand und der Heterogenität Rechnung tragen» (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2021). Der gebotene Spielraum gilt es auszunützen (ebd.).

9) *Heterogenität der Leistungsgruppe anerkennen*

Das Bild, dass eine Klasse eine homogene Leistungsgruppe von Gleichaltrigen ist, muss dem Bild einer heterogenen Gruppe Platz machen. Wird eine homogene Leistungsgruppe angestrebt, sehen wir bei den Schüler:innen insbesondere die Defizite und nicht die Ressourcen. Ressourcenorientiert zu denken und die Heterogenität anerkennen, wirkt entlastend.

8.2.3 Kooperation

10) Mitsprache in der Bildung der Teams erhöhen

Da die Kooperation in einem ungünstigen Team von Klassenlehrperson und Schulischem Heilpädagoge oder Schulischer Heilpädagogin belastend ist, wünschen sich viele Klassenlehrpersonen, dass sie bei der Bildung dieser Teams mitreden können. Durch ein Mitspracherecht erhalten die Klassenlehrpersonen die Möglichkeit, die Teambildung zu beeinflussen, was zu möglichst passenden Teams führt.

11) Coaching anbieten

Die enge Kooperation in den Teams ist anspruchsvoll. Das Angebot eines Coachings für die Gestaltung und Pflege der Kooperation wirkt unterstützend.

12) Rollen und Aufgaben klären

Die Klärung der Rollen und Aufgaben ist ein bedeutender Faktor für gelingende Kooperation (vgl. Luder, 2021, S. 253). Diese sind einerseits generell auf einer hohen Flugebene, wie auch situativ immer wieder neu für spezifische Situationen zu klären. Zur Unterstützung der Rollen- und Aufgabenklärung bieten sich die KoKa KooperationsKarten an (Albertin-Brenzikofer, Wolters Kohler & Studer, 2020).

13) Austausch über pädagogische Einstellungen und Haltungen fördern

Nebst der Rollen- und Aufgabenklärung trägt der gegenseitige Austausch über pädagogische und didaktische Einstellungen und Haltungen für eine zufriedenstellende Kooperation viel bei (vgl. Luder, 2021, S. 253). Die KoKa KooperationsKarten (s. Massnahme 12) unterstützen die Lehrpersonen im Austauschprozess.

14) Verantwortung teilen

Das Verständnis von Klassenlehrperson und Schulischem Heilpädagoge resp. Schulischer Heilpädagogin gemeinsam für die Schüler:innen einer Klasse verantwortlich zu sein, wirkt entlastend. Insbesondere der Austausch über Schüler:innen ist unterstützend (Luder, 2021, S. 202). Es wird möglich, schwierige Schulsituationen gemeinsam zu meistern und Belastungen gemeinsam zu tragen. Diese Massnahme ist eine Haltungsfrage und erfordert ein Verständnis von inklusivem Unterricht.

15) Fachlicher Input und Professionalisierung fördern

Nebst dem Teilen der Verantwortung wirkt die gegenseitige fachliche Unterstützung bereichernd und entlastend für beide Lehrpersonen (Luder, 2021, S. 249). Gleichzeitig führt die Kooperation im Team Klassenlehrperson und Schulische Heilpädagogin bzw. Schulischer Heilpädagoge zu einer Professionalisierung (ebd.).

16) Subjektives Belastungsempfinden durch Kooperation verringern

Die Studie von Luder (2021) ergibt, dass Kooperation einerseits anforderungsreich ist und einen zeitlichen Mehraufwand mit sich bringt (S. 235). Auf der anderen Seite jedoch trägt sie zu einer subjektiven Entlastung und Unterstützung bei (ebd.). Die zeitliche Mehrbelastung infolge intensiver Kooperation ist zu kompensieren mit reduzierter Sitzungspflicht (vgl. Massnahme 1).

8.2.4 Kompetenzen

17) *Passende Weiterbildungsangebote schaffen*

Verschiedenen Studien zufolge verringert erlebte Selbstwirksamkeit unterrichtliche Belastungen (Cramer et al., 2018; Luder, 2021; Peperkorn et al., 2017). Hohe Selbstwirksamkeit wird durch Schulung und Kompetenzaufbau erlangt. Aus der vorliegenden Arbeit empfehlen sich folgende Themen für Weiterbildungen: 'Inklusive Didaktik', Kooperation im Team Klassenlehrperson und Schulische Heilpädagog:innen und Kooperation in erweiterten Teams.

18) *Austausch in klassenübergreifenden Teams ermöglichen*

Fallbesprechungen erweitern die Kompetenzen aller Teilnehmenden. Man profitiert von den Erfahrungen anderer Lehrkräfte. Andere Perspektiven und Einstellungen ermöglichen neue Sichtweisen. Nebst Fallbesprechungen können auch andere Fragen, zum Beispiel zur Praxis inklusiver Didaktik, besprochen werden. Dieser Austausch fördert die Kompetenzen der Teilnehmenden. Eine interviewte Lehrperson wünscht sich explizit mehr Austausch. Als Beispiel nennt sie die Intervision, welche zwei Mal im Jahr vom SPD angeboten wird (vgl. Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 94).

19) *Inputs aus Weiterbildungen mit den Teammitgliedern teilen*

Das Einbringen von fachlichen Inputs aus persönlichen Weiterbildungen erweitert die Kompetenzen des ganzen Teams. Die Studie 'Integrative Förderung der Schweiz' von Luder (2021) zeigt, dass dieses Potential schweizweit noch ausbaufähig ist (S. 204).

20) *Vermehrte Hospitationen ermöglichen*

Eine interviewte Lehrperson wünschte sich explizit mehr Hospitationen, um ihre Kompetenzen zu erhöhen (vgl. Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 165). Für jede Lehrperson der Schule Wangen bei Olten ist einmal jährlich eine Hospitation Pflicht. Hospitationsmöglichkeiten, evtl. auf freiwilliger Basis, sind zu erweitern. Jede Lehrperson verfügt über eigenes Wissen, eigene Erfahrungen und Praktiken, die geteilt werden können, um Kompetenzen zu erweitern. Besonders geeignet sind zudem Hospitationen bei Lehrpersonen, die gut funktionierende inklusive Schulformen praktizieren.

8.2.5 System

21) *Infrastrukturinseln für Bewegung und Kreativität bereitstellen*

Für das ganze Schulhaus denkend, lassen sich Bereiche einrichten, die für Bewegung, Kreativität und Rückzug von allen genutzt werden können. In einer Ecke können Gleichgewichtsübungsgeräte und Jonglierbälle bereitgestellt werden, die für Bewegungspausen oder gezielt von Schüler:innen mit grossem Bewegungsdrang genutzt werden. In einer anderen Ecke könnte ein Angebot an Kreativitätsförderung bereitstehen.

22) *Sonderpädagogische Fachteams bilden*

Ein sonderpädagogisches Fachteam setzt sich aus Vertreter:innen der Klassenlehrpersonen, der schulischen Heilpädagog:innen, weiteren therapeutischen Fachpersonen und der Schulleitung zusammen. Die Aufgabe solcher Teams sind eine flexible, möglichst effiziente Zuweisung von Ressourcen (Situations- und Bedarfsangepasst), Fallbesprechungen und Absprachen über die Förderung einzelner Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf (Luder, 2021, S. 200).

9 Ausblick

9.1 Kritische Reflexion

Die Basis für die vorliegende Arbeit bildete das Datenmaterial aus den Interviews und der Online-Befragung. Die Qualität dieses Datenmaterials ist von den Fragen, der Strukturierung der Fragen und den Rahmenbedingungen, innerhalb welcher die Befragung stattfand, abhängig. Bei der Auswertung der Daten sind Lücken sichtbar geworden, die man mit präziseren Fragestellungen hätte füllen können. Beispielsweise hätte bei der Befragung zum Unterricht konkreter nach 'inklusive Didaktik' gefragt werden können. Generell hätte vermehrt nachgehakt werden können, um konkretere Beispiele zu erhalten, die illustrierend sind.

Bei Befragungen und Interviews ist zu berücksichtigen, dass die Antworten immer auch von der sozialen Erwünschtheit beeinflusst sind. Das bedeutet, dass die Antworten als situative Interaktionen verstanden werden müssen, die in einem spezifischen Kontext entstanden sind. In der vorliegenden Studie kommt erschwerend hinzu, dass ich Teil des befragten Teams bin, was zu mehr Befangenheit bei den Befragten führen kann. Indem die Online-Befragung anonym stattgefunden hat, wurde dieser Effekt soweit möglich abgeschwächt. Bei der Führung der Interviews versuchte ich eine Atmosphäre zu schaffen, die es den interviewten Personen erlaubte, offen zu antworten. Zudem reflektierte ich mögliche Effekte meiner Position während des gesamten Forschungsprozesses. Welchen Einfluss dieser Umstand auf die Antworten hatte, kann jedoch nicht abschliessend beurteilt werden.

Die Ergebnisse resultieren aus der Analyse. Somit ist die Qualität der Ergebnisse abhängig von der Qualität der 'Qualitativen Inhaltsanalyse'. Die Kategorienbildung resp. insbesondere die Strukturierung und Zusammenfassung der Kategorien ist subjektiv. Die Haltung der Person, die sie erstellt, fließt mit ein. So würde beispielsweise eine andere Person die Aussagen anders gewichten oder zu anderen Verknüpfungen von Zusammenhängen kommen. Durch die Einhaltung der Regeln, die die Qualitative Inhaltsanalyse vorgibt, wurde deshalb eine möglichst hohe Nachvollziehbarkeit angestrebt.

9.2 Persönliche Erkenntnisse

Als wichtigstes Ergebnis sehe ich die Schlüsselrolle der 'Inklusiven Didaktik'. Das Modul 'Inklusive Didaktik' im Studium fand ich interessant. Ich habe aber erst im Rahmen dieser Masterarbeit die Bedeutung der 'Inklusiven Didaktik' für viele Herausforderungen im Zusammenhang mit der Inklusion in meinem Schulumfeld verstanden. Viele der von den Klassenlehrpersonen erlebten Belastungen können aus meiner Sicht mit 'Inklusiver Didaktik' verringert werden.

Die Bedeutung der multiprofessionellen Kooperation in verschiedenen Zusammensetzungen (zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog:innen, gesamtem Schulhausteam und Fachteams) war mir bereits vor der Masterarbeit für das Gelingen von Inklusion bewusst. Die Vermutung, nicht zuletzt aus eigenen Erfahrungen, dass Sympathie/Antipathie und die pädagogischen, wie didaktischen Grundhaltungen für die Qualität der Kooperation entscheidend sind, bestätigte sich. Ebenfalls bestätigte sich das Bild, dass die Kooperation noch ausbaufähig ist. Einige Klassenlehr-

personen beschreiben, dass sie sich durch die Kooperation entlastet fühlen. Die Qualität der Kooperation zu fördern und in ihrer Intensität auszubauen, sehe ich als vielversprechenden Ansatz, die beschriebenen Belastungen der Klassenlehrpersonen zu reduzieren. Nebst der inklusiven Didaktik würde ich hier den Schwerpunkt setzen. Im Laufe der Masterarbeit habe ich eine Koordinationsstunde für das Team 'Alp' erhalten. Die Förderung der Kooperation in verschiedenen Zusammensetzungen bildet eines der Ziele für meine bevorstehende Arbeit.

Die Interviewgespräche und die intensive Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial der Interviews ermöglichten mir einen tiefen Einblick in subjektiv unterschiedliches Erleben aus der Perspektive der Klassenlehrpersonen. Dieser Einblick ist für mich äusserst wertvoll. Ich kann ihre Sichtweise und ihre Situationen besser verstehen. Ich denke, dass mich dies bei künftiger Kooperation unterstützt. Ich habe ein Gefühl dafür, wo und wie die Klassenlehrpersonen Stärken der Integration erleben und wo andererseits 'der Schuh drückt'. Für die Schulentwicklung ist dies eine wichtige Basis.

9.3 Weiterführende Arbeiten

Eine mögliche Weiterführung der Arbeit besteht darin, die Vorschläge und Empfehlungen auszuarbeiten. In einem ersten Schritt sind sie detaillierter zu beschreiben. Bei den Klassenlehrpersonen und der Schulleitung ist ein Feedback einzuholen. Die Klassenlehrpersonen beurteilen, ob sie sich vorstellen können, diese Massnahmen auszuprobieren und ob sie denken, dass sie eine Entlastung bringen können. Es folgt eine Phase der Umsetzung ausgewählter Massnahmen mit anschliessender Evaluation. Bei der Evaluation sind die Klassenlehrpersonen die wichtigen Akteur:innen, da im Sinne des 'Bottom-up-Prozesses' ihre Bedürfnisse berücksichtigt sein sollen.

10 Literatur

- Abegglen, H., Schwab, S. & Hessels, M. G. P. (2017). Interdisziplinäres Teamteaching. Eine empirische Studie über die Einstellung zur Zusammenarbeit von Lehrkräften unterschiedlicher Professionen. *Zeitschrift für Pädagogik*, 63(4), 437–456.
- Academic Lab. (2021). Stichprobe/Sampling. Methodenportal der Uni Leipzig. Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter: <https://home.uni-leipzig.de/methodenportal/stichprobenarten-sampling/>
- Aellig, S., Altmeyer, S. & Lanfranchi, A. (2021). *Schulische Inklusion* ⁱⁱ. Daten, Fakten und Positionen. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Albertin-Brenzikofer, E., Wolters-Kohler, M. & Studer, M. (2020). KoKa KooperationsKarten. Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings. 4. Auflage, HfH Reihe 36. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Andersen, T. (1990). *Das Reflektierende Team. Dialoge und Dialoge über die Dialoge*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Balestra, S., Eugster, B., & Liebert, H. (2022). Peers with special needs: Effects and policies. *The Review of Economics and Statistics*, 104(3), 602 – 618.
https://doi.org/10.1162/rest_a_00960
- Barth, D. (2022). *Empirische Arbeiten - qualitativ*. Unveröffentlichte Folien zum Modul M5_02 Masterarbeit. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2012). Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (Jg. 18, 9/12), S. 35-41.
- Bentz, J. (2013). *Nähe und Distanzantinomie im pädagogischen Alltag*. Zugriff am 26.1.2023. Verfügbar unter: <https://www.grin.com/document/214416>
- Bickhoff, M. (2000). Psychische und körperliche Belastung bei Lehrkräften. Eichstätt: BPB-Verlag.
- Biewer, G. (2010). *Grundlagen der Heilpädagogik und inklusiven Pädagogik* (2. Auflage.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bogner, K. & Landrock, U. (2015). Antworttendenzen in standardisierten Umfragen.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2003). Index für Inklusion. (I. Boban & A. Hinz, Hrsg.). Martin-Luther-Universität. Verfügbar unter: <https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20German.pdf>
- Brägger, M. (2022). *Umfrage über die Integrationspraxis in der Bündner Schule*. (S. 15). Dübendorf.
- Cig, O., Parlak-Rakap, A. & Rakap, S. (2017). Preparing Preschool Teacher Candidates for Inclusion: Impact of Two Special Education Courses on Their Perspectives. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 17(2), 98–109.
- Claussen, J., Jankowski, D. & Dawid, F. (2020). *Aufnehmen, Abtippen, Analysieren - Wegweiser zur Durchführung von Interview und Transkription*. Hannover: Books on Demand.
- Cramer, C., Friedrich, A. & Merk, S. (2018). Belastung und Beanspruchung im Lehrerinnen- und Lehrerberuf: Übersicht zu Theorien, Variablen und Ergebnissen in einem integrativen Rahmenmodell. *Bildungsforschung*, (1), 23.
- Cropley, A., J. (2019). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (6. Auflage). Hohenwarsleben: Westarp Science - Fachverlage.

- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2014). Lehrplan 21 - Das Wichtigste im Überblick. D-EDK Geschäftsstelle. Verfügbar unter: https://lehrplan21.ch/sites/default/files/lp21_leporello_a4.pdf
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2021). Lehrplan 21. Zugriff am 14.2.2023. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch/>
- Dick, R. & Stegmann, S. (2013). Belastung, Beanspruchung und Stress im Lehrerberuf – Theorien und Modelle. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf: Modelle, Befunde, Interventionen* (S. 41–59). Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18990-1_3
- Faulbaum, F., Prüfer, P. & Rexroth, M. (2009). *Was ist eine gute Frage?* Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Filtner, C. (2009). Eine Schule für alle. Rahmenbedingungen für integrative Schulen. *vpod-bildungspolitik*, (Heft 160).
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rohwolt.
- Flick, U., Kardoff, E., Keupp, H., Rosenstiel, L. & Wolff, S. (1995). *Qualitative Sozialforschung, Grundlagen Konzepte, Methoden und Anwendungen* (2. Auflage.). Weinheim: Beltz.
- Florin, M., Lütolf, A. & Wyder, A. (2015). Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen erfolgreich in die Schule integrieren – Ein Forschungsprojekt an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (ZÜRICH) zu Gelingensbedingungen für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensstörung –. *Heilpädagogische Forschung*, 41(Heft 1).
- Genau, L. (2020). Das problemzentrierte Interview mit Beispielen. *Scribbr*. Zugriff am 16.8.2022. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.de/methodik/problemzentriertes-interview/>
- Genau, L. (2021). Transkription Definition. *Scribbr*. Zugriff am 31.3.2022. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.de/methodik/interview-transkribieren/>
- Greene, R. (2018). *Verloren in der Schule: Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Göttingen: Hogrefe.
- Hedderich, I. & Hecker, A. (2009). *Belastung und Bewältigung in Integrativen Schulen. Eine empirisch-qualitative Pilotstudie bei LehrerInnen für Förderpädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Auflage.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Horstmeyer, J. (2021). Belastung und Beanspruchung im Referendariat - wie erleben angehende Lehrkräfte die zweite Ausbildungsphase? *Das Referendariat: Ein systematischer Blick auf den schulpraktischen Vorbereitungsdienst*. Münster: Waxmann Verlag.
- Imlau, N. (2022). *Gefühlsstarke Kinder: Interview mit Nora Imlau über „So viel Freude, so viel Wut“*. Akademie für Lerncoaching. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=S1DGU-zL130>

- Kelle, U. & Tempel, G. (2020). Verstehen durch qualitative Methoden – der Beitrag der interpretativen Sozialforschung zur Gesundheitsberichterstattung. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 63(9), 1126–1133.
- Kottmann, B. & Miller, S. (2017). Selektion inklusive?! Widersprüche bei der Umsetzung von Inklusion in der Schule. In T. Burger & N. Miceli (Hrsg.), *Empirische Forschung im Kontext Schule* (S. 141–160). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Krause, A. & Dorsemagen, C. (2014). *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf – Arbeitsplatz und bedingungsbezogene Forschung*. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2. Auflage.). Münster: Waxmann.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (5. Auflage.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lektorat (2023). Arbeitsbelastung. In *Wikipedia*. Zugriff am 8.3.2023. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsbelastung&oldid=231596965>
- Luder, R. (2021). *Integrative Förderung in der Schweiz*. Freiburg: Universität Freiburg.
- Luder, R., Pfister, L. & Kunz, A. (2017). *Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 81(2), 112–123.
- Mandel, D. (2019). *Schulische Integration ist (nicht) machbar – Einstellungen von Zürcher Klassenlehrpersonen zur Wünschbarkeit und Machbarkeit der integrativen Schulform gemäss Zürcher Volksschulgesetz*. University of Zurich. Verfügbar unter <https://doi.org/10.5167/UZH-177626>
- Mankin, A. (2020). *A longitudinal examination of teacher stress, emotion regulation, and self efficacy*. ProQuest Information & Learning. Verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.34944/dspace/1807>
- Max-Planck-Gesellschaft. (2023). Wie wir die Welt wahrnehmen. Zugriff am 27.1.2023. Verfügbar unter: <https://www.mpg.de/podcasts/sinne>
- Mayring, P. & Fenzl, T. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 633–648). Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_42
- Metz-Göckel, H. (2022). Bedürfnis. *Dorsch Lexikon der Psychologie*. Bern: Hogrefe. Zugriff am 3.8.2022. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/beduerfnis>
- Meyer, S. (2020). Monza – Gesellschaftsspiel. *HfH News September 2020*. Zugriff am 20.10.2022. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/monza-gesellschaftsspiel>
- Mitterbuber, B. (2000). Person als Schaltstelle von Veränderungsprozessen. Eine Brille der mehrdimensionalen Betrachtung. *Zeitschrift für Klientenzentrierte Psychotherapie und personzentrierte Ansätze*, 2 / 2000(4. Jahrgang), 40–43.

- Monsen, J. J., Ewing, D. L. & Kwoka, M. (2014). Teachers' Attitudes towards Inclusion, Perceived Adequacy of Support and Classroom Learning Environment. *Learning Environments Research*, 17(1), 113–126.
- Müller, U. B. & Kuhl, P. (2021). Kooperation an inklusiven Schulen: Zur Zusammenarbeit in einer inklusionsbezogenen Fortbildungsreihe und in der schulischen Praxis aus Sicht von Lehrkräften. *Qfl - Qualifizierung für Inklusion. Online-Zeitschrift zur Forschung über Aus-, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte*, 3(1). <https://doi.org/10.21248/qfi.62>
- Müller, V. (2019). Inklusion und Integration: Wir erklären den Unterschied. Zugriff am 11.4.2022. Verfügbar unter: https://praxistipps.focus.de/inklusion-und-integration-wir-erklaeren-den-unterschied_114548
- Müller, X. & Sigrist, M. (2019). Bedarfsanalyse zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule, 91. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Nieskens, B., Schumacher, L. & Sieland, B. (2017). Gelingensbedingungen für die Entwicklung guter gesunder Schulen. Ein Leitfaden mit Empfehlungen, Checklisten und Arbeitshilfen. Verfügbar unter: https://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Regeln_und_Schriften/Informationen_Schueler-UV/202-096-2017.pdf
- Opitz, E. M., Maag, S. P., Stöckli, M. & Wehren-Müller, M. (2019). *Schlussbericht zur Evaluation der integrativen Förderung und integrativen Sonderschulung im Kanton Luzern (EVAIFIS)*. (S. 123). Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. Verfügbar unter: https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/aufsicht_evaluation/systemevaluation/eval_if_is_schlussbericht.pdf
- Peperkorn, M., Horstmann, D., Dadaczynski, K. & Paulus, P. (2017). Belastungserleben von Lehrkräften durch schulische Inklusion. *Public Health Forum*, 25(4), 294–297. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/pubhef-2017-0058>
- Peperkorn, M., Müller, K. & Paulus, P. (2021). Inklusionsbezogene Anforderungen in Zusammenhang mit personalen und beruflichen Ressourcen. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 24(6), 1335–1354. <https://doi.org/10.1007/s11618-021-01053-0>
- Pommerening, S. (2020). „Bottom up“-Management als Chance der Organisationsentwicklung am Beispiel einer Curriculararbeit an einer Krankenpflegeschule in Baden-Württemberg. Verfügbar unter: https://kluedo.ub.uni-kl.de/frontdoor/deliver/index/docId/6152/file/Masterarbeit_Silvia_Pommerening.pdf
- Porst, R. (2000). Question Wording - Zur Formulierung von Fragebogen-Fragen. *ZUMA How-to-Reihe*, (Nr. 2).
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. (4. Auflage.). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Prainsack, B. & Pot, M. (2021). *Qualitative und interpretative Methoden in der Politikwissenschaft*. Stuttgart: UTB.
- Preuss-Lausitz, U. (2013). *Schwierige Kinder - schwierige Schule? Inklusive Förderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler*. Weinheim: Beltz.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2008). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. Wien: UTB.

- Raithel, J. (2008). *Quantitative Forschung. Ein Praxisbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Reich, K. (2014). Herausforderung an eine inklusive Didaktik. *Schulpädagogik heute, 5. Jahrgang (H.10(2014))*. Prolog-Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (S. 247–262). Bern: Hogrefe.
- Rossi, R. (2021). *Umsetzungshilfe SF 2021-22.pdf*. Zugriff am 19.10.2022. Verfügbar unter: https://schulewangenbeiolten-my.sharepoint.com/personal/mirjam_friedli_schulewangen_ch/Documents/Schuljahr2223/Abl%C3%A4ufeSF/Umsetzungshilfe%20SF%202021-22.pdf
- Rothland, M. & Klusmann, U. (2016). *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf*. Münster: Waxmann. <https://doi.org/10.36198/9783838586809-352-371>
- Scheuch, E. K. (1973). Das Interview in der Sozialforschung. In R. König, *Grundlegende Methoden und Techniken in der empirischen Sozialforschung*. (2. Auflage.). Stuttgart: Enke.
- Schöb, A. (2013). *Definition Inklusion — Inklusion*. Zugriff am 26.3.2022. Verfügbar unter: <http://www.inklusion-schule.info/inklusion/definition-inklusion.html>
- Schröer, N. (1997). Wissenssoziologische Hermeneutik. In R. Hitzler & A. Honer (Hrsg.), *Sozialwissenschaftliche Hermeneutik* (S. 109–129). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-663-11431-4_5
- Schwanzar, H. (2000). Empathie als Veränderungskonzept und Erkenntnisinstrument. *Zeitschrift für Klientenzentrierte Psychotherapie und personenzentrierte Ansätze*, (2 / 2000 / 4. Jahrgang), 44–48.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektor:innen. (2011). Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik. *Aus der Arbeit des IAG, 3002*, (4).
- Seifried, S. & Heyl, V. (2016). *Einstellungsfragebogen zu Inklusion für Lehrkräfte*. Test; Other Publication. Verfügbar unter: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pdx&AN=PT9007420&site=ehost-live>
- Sermier Dessemontet, R., Benoit, V.. & Bless, G. (2011). Schulische Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung. Untersuchung der Entwicklung der Schulleistungen und der adaptiven Fähigkeiten, der Wirkung auf die Lernentwicklung der Mitschüler sowie der Lehrereinstellungen zur Integration. *Empirische Sonderpädagogik*, (Nr. 4), 291–307.
- Seuret, D. (n. d.). *Machs selber! wireltern*. Aarau: CH Regionalmedien AG
- Sourget, F. (2021). Selbstorganisiertes Lernen – Jede Schülerin und jeder Schüler ist in der Lage, alle Schulfächer zu bewältigen ... *INTEGRAS Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik*. Zugriff am 1.3.2023. Verfügbar unter: <https://www.integras.ch/it/15-de/aktuelles/914-selbstorganisiertes-lernen-jede-schuelerin-und-jeder-schueler-ist-in-der-lage-alle-schulfaecher-zu-bewaeltigen>
- Spieß, E. (2015). In U. Merten & U. Kaegi (Hrsg.), Voraussetzungen gelingender Kooperation. In Merten U. & Kaegi U. (Hrsg.), *Kooperation kompakt* (S. S. 71-87). Berlin: Verlag Barbara Budrich.

- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (n. d.). Was ist Integration? Zugriff am 11.4.2022. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-1>
- Thielsch, M. & Brandenburg, T. (2012). *Praxis der Wirtschaftspsychologie II. Themen und Fallbeispiele für Studium und Praxis*. Münster: Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHC.
- Totzauer, F. (2014). *Top-down- und Bottom-up-Ansätze im Innovationsmanagement: Managerverhalten und funktionsübergreifende Zusammenarbeit als Innovationstreiber*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Vogel, D. (2019). Banking Time - ein beziehungsorientierter Umgang mit auffälligem Verhalten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*.
- Widmer-Wolf, P. (2019). Kooperation zwischen Lehrpersonen und Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik. Herausforderungen und Lernsettings in Aus- und Weiterbildung. Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL).
<https://doi.org/10.25656/01:17054>
- Wiedmer, N. (2023). Film: *Bratsch - ein Dorf macht Schule*. Verfügbar unter: <https://www.film-coopi.ch/movie/bratsch-ein-dorf-macht-schule>
- Witzel, A. & Reiter, H. (2022). *Das problemzentrierte Interview eine praxisorientierte Einführung*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Worrall, S. (2017, Juli 5). Wie unser Gehirn bestimmt, was und wie wir wahrnehmen. *National Geographic*. Zugriff am 27.1.2023. Verfügbar unter: <https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2017/07/wie-unser-gehirn-bestimmt-was-und-wie-wir-wahrnehmen>

11 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1 - Schulhaus 'Alp' I (links) und 'Alp' II (rechts), Wangen bei Olten. Foto der Autorin</i>	<i>3</i>
<i>Abbildung 2 - Transaktionales Stressmodell nach Lazarus (1984).</i>	<i>11</i>
<i>Abbildung 3 - Kontinuum wechselseitiger Kooperationsformen</i>	<i>13</i>
<i>Abbildung 4 – Forschungsdesign. Eigene Darstellung</i>	<i>18</i>
<i>Abbildung 5 - Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse.....</i>	<i>26</i>
<i>Abbildung 6 – Assoziationen der Klassenlehrpersonen bezüglich Integration.</i>	<i>29</i>
<i>Abbildung 7 – Haltungen der Klassenlehrpersonen bezüglich der Integration.....</i>	<i>30</i>
<i>Abbildung 8 – Wortwolke zum eher positiv geprägten Erleben der Klassenlehrpersonen.</i>	<i>31</i>
<i>Abbildung 9 – Wortwolke zum eher negativ geprägten Erleben der Klassenlehrpersonen.</i>	<i>32</i>
<i>Abbildung 10 – Korrelation zwischen Einstellung und Kompetenzeinschätzung</i>	<i>50</i>

12 Anhang

Anhang 1: Inklusionsindex

Anhang 2: Überprüfung des Fragebogens

Anhang 3: Fragebogen in Survey Monkey

Anhang 4: Leitfaden für die Interviews

Anhang 5: Kodierleitfaden

Anhang 1

Inklusions Index

Booth & Ainscow übersetzt von Boban & Hinz

(2003)

1 = wenig

3 = gut

2 = einigermaßen

4 = übertroffen

Indikator	Einschätzung Schulleitung	Einschätzung Teamleitung	Einschätzung Lehrperson	Einschätzung Auto- rin	Mittelwert
-----------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	------------

Inklusive Kulturen schaffen						
Gemeinschaft bilden						
A.1.1	Jede und Jeder fühlt sich willkommen	3	3	3	3	3
A.1.2	Die Schüler*innen helfen einander	3	3	3	2	3
A.1.3	Die Mitarbeitenden arbeiten zusammen	3	2	3	2	3
A.1.4	Mitarbeiter*innen und Schüler*innen gehen respektvoll miteinander um	3	3	3	3	3
A.1.5	Mitarbeiter*innen und Eltern gehen partnerschaftlich miteinander um	3	3	3	3	3
A.1.6	Mitarbeiter*innen und schulische Gremien arbeiten gut zusammen	3	3	3	2	3
A.1.7	Alle lokalen Gruppierungen sind in die Arbeit der Schule einbezogen	3		2	2	2
Inklusive Werte verankern						

A.2.1	An alle Schüler*innen werden hohe Erwartungen gestellt	2	2	2	2	2
A.2.2	Mitarbeiter*innen, Schüler*innen, Eltern und schulische Gremien haben eine gemeinsame Philosophie der Inklusion	3	3	2	1	2
A.2.3	Alle Schüler*innen werden in gleicher Weise wertgeschätzt	3	3	4	2	3
A.2.4	Mitarbeiter*innen und Schüler*innen beachten einander als Person und als Rollenträger*in	3	3	3	2	3
A.2.5	Die Mitarbeiter*innen versuchen, Hindernisse für das Lernen und die Teilhabe in allen Bereichen der Schule zu beseitigen	3	3	3	2	3
A.2.6	Die Schule bemüht sich, alle Formen von Diskriminierung auf ein Minimum zu reduzieren	3	4	3	2	3
Inklusive Strukturen etablieren						
Eine Schule für alle entwickeln						
B.1.1	Der Umgang mit Mitarbeiter*innen in der Schule ist gerecht	3	3	3	2	3
B.1.2	Neuen Mitarbeiter*innen wird geholfen, sich in der Schule einzugeöhnen	3	3	3	3	3
B.1.3	Die Schule nimmt alle Schüler*innen ihrer Umgebung auf	3	2	4	2	3
B.1.4	Die Schule macht ihre Gebäude für alle Menschen barrierefrei zugänglich	3	2	2	1	2

B.1.5	Allen neuen Schüler*innen wird geholfen, sich in der Schule einzugeöhnen	3	3	3	2	3
B.1.6	Die Schule organisiert Lerngruppen, so dass alle Schüler*innen wertgeschätzt werden	3	1	2	1	2
Unterstützung für Vielfalt organisieren						
B.2.1	Alle Formen der Unterstützung werden koordiniert	3	3	2	1	2
B.2.2	Fortbildungsangebote helfen den Mitarbeiter*innen, auf die Vielfalt der Schüler*innen einzugehen	4	4	3	1	3
B.2.3	Sonderpädagogische Strukturen werden inklusiv strukturiert	3	3	3	2	3
B.2.4	Dem Gleichstellungsgebot wird durch den Abbau von Hindernissen für das Lernen und die Teilhabe aller Schüler*innen entsprochen	3	2	3	1	2
B.2.5	Die Unterstützung für Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache wird mit der Lernunterstützung koordiniert	4	2	3	2	3
B.2.6	Unterstützungssysteme bei psychischen und Verhaltensproblemen werden mit denen bei Lernproblemen und mit der inhaltlichen Planung koordiniert	3	2	2	1	2

B.2.7	Druck auf Ausschluss als Strafe wird vermindert	3	3	3	1	2
B.2.8	Hindernisse für die Anwesenheit werden reduziert	3	3	3	1	2
B.2.9	Mobbing und Gewalt werden abgebaut	3	4	3	2	3
Inklusive Praktiken entwickeln						
Lernarrangements organisieren						
C.1.1	Der Unterricht wird auf die Vielfalt der Schüler*innen hin geplant	3	3	3	2	3
C.1.2	Der Unterricht stärkt die Teilhabe aller Schüler*innen	2	3	3	1	2
C.1.3	Der Unterricht entwickelt ein positives Verständnis von Unterschieden	3	3	3	1	2
C.1.4	Die Schüler*innen sind Subjekte ihres eigenen Lernens	2	3	3	1	2
C.1.5	Die Schüler*innen lernen miteinander	3	3	3	2	3
C.1.6	Bewertung erfolgt für alle Schüler*innen in leistungsförderlicher Form	3	3	3	2	3
C.1.7	Die Disziplin in der Klasse basiert auf gegenseitigem Respekt	3	4	3	2	3
C.1.8	Die Lehrer*innen planen, unterrichten und reflektieren im Team	3	3	3	1	2
C.1.9	Die Erzieher*innen unterstützen das Lernen und die Teilhabe aller Schüler*innen	3	3	2	1	2

C.1.10	Die Hausaufgaben tragen zum Lernen aller Schüler*innen bei	3		3	2	2
C.1.11	Alle Schüler*innen beteiligen sich an Aktivitäten ausserhalb der Klasse	3		3	3	2
Ressourcen mobilisieren						
C.2.1	Die Unterschiedlichkeit der Schüler*innen wird als Chance für das Lehren und Lernen genutzt	2	3	2	1	2
C.2.2	Die Fachkenntnis der Mitarbeiter*innen wird voll ausgeschöpft	2	2	2	1	2
C.2.3	Das Kollegium entwickelt Ressourcen, um das Lernen und die Teilhabe zu unterstützen	3	3	2	1	2
C.2.4	Die Ressourcen im Umfeld der Schule sind bekannt und werden genutzt	3	2	2	3	3
C.2.5	Die Schulressourcen werden gerecht verteilt, um Inklusion zu verwirklichen	3	2	2	3	3

Anhang 2

Fragebogen im Testverfahren:

Um herauszufinden, ob mit dem Fragebogen die Forschungsfragen beantwortet werden können, wurden fiktive Antworten angenommen und den Kategorien zugeordnet.

Fragen	Mögliche Antworten	Erleben/ Erfahrung	Herausforderung/ Belastung	Bedürfnis/ Unterstützungserwartung	Kompetenz	Einstellung
1) Hattest du schon einmal Gelegenheit, dich zu deiner Sicht auf die Integration zu äussern?	Ja	1				
2) Wenn du an die Integration denkst, welche drei Begriffe kommen dir spontan in den Sinn:	Herausforderung, spannend, bereichernd, anstrengend, nicht machbar, nicht sinnvoll, überfordernd	2				2
3) Wie erlebst du den Schulalltag mit integrierten Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf?	anstrengend, bereichernd, intensiv, herausfordernd, überfordernd, werde nicht allen gerecht, weiss nicht wie, bringt mich an die Grenzen, fühle mich zu wenig kompetent			3	3	
4) Wie oft fühltest du dich in der letzten Schulwoche im Zusammenhang mit der Integration gestresst?	ab und zu	3				
5) Welche Situationen führen zu Stress?	wenn ein Schüler oder eine Schülerin den Unterricht stört, wenn es zu Streitigkeiten kommt, die kaum zu bewältigen sind, wenn es immer wieder zu Mobbing kommt, wenn alle gleichzeitig etwas von mir wollen, wenn ich zu wenig Hände habe, wenn ich nicht allen gerecht werde, wenn ein Kind kaum zu	4	5			

	beruhigen ist und die anderen warten müssen					
6) Was betrachtest du als besondere Herausforderung bei der Integration?	die unterschiedlichen Niveaus und Ansprüche, das soziale miteinander					
7) Die Integration führt zu einer anspruchsvollen Unterrichtsgestaltung. Welche Aspekte erlebst oder erachtest du als anspruchsvoll?	Heterogenität in der Klasse	6				
8) Welche Herausforderungen bei der Gestaltung des integrativen Unterrichts sind für dich vordergründig?	Heterogenität in der Klasse, Lernen am gemeinsamen Gegenstand, geringe sozial-emotionale Kompetenzen	7				
9) Wie kompetent fühlst du dich in der Förderung von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf?	zu wenig	8			9	
10) Wie kompetent fühlst du dich im Umgang mit Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf?	zu wenig				10	
11) Wie kompetent fühlst du dich im Umgang mit Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten?	zu wenig				11	
12) Der Koordinationsaufwand mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagoge	hoch		12			
13) Falls du beim Koordinationsaufwand 'hoch' angegeben hast, ist der Aufwand für dich belastend?	ja	12	13			

14) Der Koordinationsaufwand mit dem Fachteam (alle Lehrpersonen, die an meiner Klasse und mit den integrierten Schüler*innen arbeiten) ist:	hoch		14			
15) Falls du beim Koordinationsaufwand 'hoch' angegeben hast, ist der Aufwand für dich belastend?	ja	14	15			
16) Die Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagoge kann inspirierend, bereichernd, herausfordernd, entlastend, zeitaufwendig, belastend etc. sein. Beschreibe wie du die Zusammenarbeit erlebst.	zeitaufwendig, herausfordernd, inspirierend, bereichernd, anspruchsvoll					16
17) Die Förderung der Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelklasse ist für die Entwicklung der betreffenden Schüler*innen optimal.	eher	16				17
18) Ich finde, die Integration von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf ist eine Bereicherung für die ganze Klasse.	voll und ganz					18
19) Ich finde, gewisse Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf können in einer Kleinklasse besser als in der Regelklasse gefördert werden.	überhaupt nicht					19
20) Ich finde, gewisse Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf wären in einer Kleinklasse besser integriert als in der Regelklasse	überhaupt nicht					20
21) Die Integration erhöht die Belastung im Lehrerberuf.	mittel		21			

22) Durch die Integration ergeben sich folgende Belastungen für mich:	anspruchsvolle Zusammenarbeit mit SHP, Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten	21	22			
23) Folgendes würde mich bei der Integration unterstützen:	Kompetenzerweiterung, kleinere Klassengrößen	22		23		
24) Wenn ich die Schule gestalten könnte, würde ich als erstes ändern:	Zeitgefässe für Zusammenarbeit im Stundenplan festlegen und entlönnen			24		
25) Gerne darfst du weitere Bemerkungen oder Gedanken zu deiner Sicht auf die Integration oder zu deinen Erfahrungen mit der Integration notieren.	Teamarbeit stärken und ausbilden			25	25	25
Total			7	4	5	7
		12				

Anhang 3

Fragebogen

Integration aus der Perspektive von Klassenlehrpersonen

In diesem Fragebogen geht es um die Integration. Der Fragebogen ist Teil meiner Masterarbeit. Nachdem ich viel darüber gehört habe, wie die Integration in der Wissenschaft verstanden wird, interessiert mich die Perspektive von euch Klassenlehrpersonen. Wie erlebt ihr den Schulalltag mit integrierten Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf?

Unter *Integration* verstehen wir hier, dass Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelklasse und nicht separiert in eigenständigen Sonderschulen unterrichtet werden (Feyerer, 2012).

*Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf* sind Kinder und Jugendliche, die zusätzliche Unterstützung brauchen, um dem Unterricht folgen zu können. Der besondere Bildungsbedarf kann sich auf die Sozialkompetenz, das Lern- oder das Leistungsvermögen beziehen (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2007)

*Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten* sind Teil der Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf. Einzelne Fragen beziehen sich spezifisch auf die Gruppe der Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten.

Als *Belastungen* werden hier Gegebenheiten verstanden, die subjektiv als belastend im Sinne von anstrengend und bedrückend empfunden werden.

Die Daten werden nur in anonymisierter Form verwendet. Rückschlüsse auf Personen sind nicht möglich.

1. Hattest du schon einmal Gelegenheit, dich zu deiner Sicht auf die Integration zu äussern?

Ja

Nein

Wenn du möchtest, darfst du gerne ausführen in welchem Rahmen du diese Gelegenheit bekamst und was du gesagt hast.

2. Wenn du an die Integration denkst, welche drei Begriffe kommen dir spontan in den Sinn:

3. Wie erlebst du den Schulalltag mit integrierten Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf?

4. Wie oft fühltest du dich in der letzten Schulwoche im Zusammenhang mit der Integration gestresst?

- nie
- selten
- ab und zu
- häufig

5. Welche Situationen führen zu Stress?

6. Was betrachtest du als besondere Herausforderung bei der Integration?

7. Die Integration führt zu einer anspruchsvollen Unterrichtsgestaltung. Welche Aspekte erlebst oder erachtest du als anspruchsvoll?

- Heterogenität in der Klasse
- Einhaltung des Lehrplans
- Beurteilungsdruck
- Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten
- Aufgabenteilung zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin oder Schulischem Heilpädagoge

Sonstiges

8. Welche Herausforderungen bei der Gestaltung des integrativen Unterrichts sind für dich vordergründig?

9. Wie kompetent fühlst du dich in der *Förderung* von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf?

- zu wenig
- knapp ausreichend
- ausreichend
- mehr als ausreichend

10. Wie kompetent fühlst du dich im *Umgang* mit Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf?

- zu wenig
- knapp ausreichend
- ausreichend
- mehr als ausreichend

11. Wie kompetent fühlst du dich im Umgang mit Schüler*innen mit *Verhaltensschwierigkeiten*?

- zu wenig
- knapp ausreichend
- ausreichend
- mehr als ausreichend

12. Der Koordinationsaufwand mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagoge ist:

gering sehr hoch

The form consists of a horizontal line with rounded ends. On the left end, there is a small circle. On the right end, there is an empty square box. The word 'gering' is positioned above the left end, and 'sehr hoch' is positioned above the right end.

13. Falls du beim Koordinationsaufwand 'hoch' angegeben hast, ist der Aufwand für dich belastend?

Ja

Nein

14. Der Koordinationsaufwand mit dem Fachteam (alle Lehrpersonen, die an meiner Klasse und mit den integrierten Schüler*innen arbeiten) ist:

gering sehr hoch

The form consists of a horizontal line with rounded ends. On the left end, there is a small circle. On the right end, there is an empty square box. The word 'gering' is positioned above the left end, and 'sehr hoch' is positioned above the right end.

15. Falls du beim Koordinationsaufwand 'hoch' angegeben hast, ist der Aufwand für dich belastend?

Ja

Nein

16. Die Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagoge kann inspirierend, bereichernd, herausfordernd, entlastend, zeitaufwendig, belastend etc. sein. Beschreibe wie du die Zusammenarbeit erlebst.

Den Aussagen 17, 18, 19 und 20 stimme ich wie folgt zu:

17. Die Förderung der Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelklasse ist für die Entwicklung der betreffenden Schüler*innen optimal.

- überhaupt nicht
- eher nicht
- eher
- voll und ganz

Bemerkung

18. Ich finde, die Integration von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf ist eine Bereicherung für die ganze Klasse.

- überhaupt nicht
- eher nicht
- eher
- voll und ganz

Bemerkung

19. Ich finde, gewisse Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf können in einer Kleinklasse besser als in der Regelklasse gefördert werden.

- überhaupt nicht
- eher nicht
- eher
- voll und ganz

Bemerkung

20. Ich finde, gewisse Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf wären in einer Kleinklasse besser integriert als in der Regelklasse

- überhaupt nicht
- eher nicht
- eher
- voll und ganz

Bemerkung

21. Die Integration erhöht die Belastung im Lehrerberuf.

gar nicht stark

22. Durch die Integration ergeben sich folgende Belastungen für mich:

23. Folgendes würde mich bei der Integration unterstützen:

- Kompetenzerweiterung durch Schulungen
- Kleinere Klassengrößen (< 18)
- zusätzliche personelle Ressourcen
- zusätzliche zeitliche Ressourcen
- Infrastrukturanpassungen (räumlich, Unterrichtsmaterialien etc.)
- Entlastung beim Erfüllen des Lehrplans
- weniger Selektionsdruck

Anderes

24. Wenn ich die Schule gestalten könnte, würde ich als erstes ändern:

25. Gerne darfst du weitere Bemerkungen oder Gedanken zu deiner Sicht auf die Integration oder zu deinen Erfahrungen mit der Integration notieren.

Herzlichen Dank für deine Teilnahme! Nach der Auswertung des Fragebogens möchte ich in einer zweiten Sequenz die Thematik anhand von 2-3 Interviews vertiefen. Die Ergebnisse stelle ich gerne im Rahmen meiner Masterarbeit zur Verfügung.

Anhang 4

Leitfaden

Thema	Leitfrage (Erzählaufforderung)	Check - Wurde das erwähnt? <i>Nachfragen nur, wenn nicht von allein angesprochen, Formulierung anpassen</i>	Konkrete Fragen <i>an passender Stelle stellen</i>
Einstieg - Anknüpfung an Fragebogen			
	<i>Was ist dir beim Ausfüllen des Fragebogens durch den Kopf gegangen?</i>	<ul style="list-style-type: none">- Gefühle- Gedanken- Fragen- 'Hängengeblieben'	<ul style="list-style-type: none">- Was ist dir vom Fragebogen in Erinnerung geblieben?- Hat der Fragebogen etwas bei dir ausgelöst?- Möchtest du noch etwas ergänzen oder spezifizieren, was du im Fragebogen nicht sagen konntest?
Integration allgemein			
	<i>Es interessiert mich, wie du als Klassenlehrperson die Integration erlebst und siehst - erzähle doch mal!</i>	<ul style="list-style-type: none">- Einführung in Wangen miterlebt?- Mitsprache / Mitgestaltung- zufrieden mit aktueller Umsetzung- Entwicklungspotential- gemeinsame 'Haltung' im Team- Wohlbefinden / Selbstwirksamkeit	<ul style="list-style-type: none">- Erlebst du so etwas wie eine 'Gemeinsame Haltung' bezüglich der Integration im Team, in der Gesamtschule Wangen?- Wie würdest du diese Haltung beschreiben?- Fehlt dir in diesem Bereich etwas oder stimmt es so für dich wie es jetzt ist.- Wie erlebst du dich in der integrativen Schule? Wie geht es dir?

	<i>Im Fragebogen wird Integration mit Gleichberechtigung, Gemeinschaft, Akzeptanz assoziiert. Andere verbinden Integration mit Überforderung der Klassenlehrperson, Chancenungleichheit und Utopie. Was ist dein Standpunkt dazu?</i>		
Unterricht			
	<i>Seit rund 5 Jahren wird in der Schule Wangen bei Olten integrativ unterrichtet. Wie wirkt sich dies auf deinen Unterricht aus? Was verstehst du unter einem integrativen Unterricht?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung - Durchführung - Material - Mobiliar - Räumlichkeiten - Unterstützung - Klassenklima 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie sieht eine typische Unterrichtssituation im integrativen Setting aus? - Wo oder bei wem findest du Unterstützung, wenn du bei etwas nicht weiter weisst oder wenn sich eine schwierige Situation ergibt? - Was wünschst du dir zusätzlich bezüglich Unterstützung, Material, Räumlichkeiten etc.? - Beschreibe das Klassenklima in deiner Klasse an einem durchschnittlichen Tag?
	<i>Die Heterogenität ist gemäss dem Fragebogen eine grosse Herausforderung. Was ist deine Erfahrung diesbezüglich?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - unterschiedliche Lernvoraussetzungen - unterschiedliche Kompetenzniveaus - Sprache - verschiedene Kulturen - verschiedene Bedürfnisse 	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Aspekte der Heterogenität beschäftigen dich?
Beziehung			

	<i>Wie erlebst du die Beziehung zu deinen Schüler*innen?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - zur Klasse allgemein - zu SuS mit besonderem Bildungsbedarf - zu SuS mit Verhaltensschwierigkeiten - Kompetenz - Unterscheidung 	<ul style="list-style-type: none"> - Was würde dir helfen die Beziehung zu verbessern? - Fühlst du dich ausreichend kompetent im Umgang die SuS mit besonderem Bildungsbedarf? - Machst du einen Unterschied zwischen den SuS mit oder ohne besonderem Bildungsbedarf? Hast du ein Beispiel dazu? Verhältst du dich anders? Hilfst du anders? Passiert das bewusst oder unbewusst?
Förderung			
	<i>Welche Fragen, Gedanken und Gegebenheiten beschäftigen dich in Bezug auf die Förderung deiner SuS mit und ohne besondere Bedürfnisse?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Heterogenität - Kompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn du an deine Klasse denkst, wo und wann siehst du Schwierigkeiten bei der Förderung?
	<i>Gemäss dem Fragebogen sind die personellen Ressourcen zu knapp, um integrativ unterrichten zu können. Angesprochen wurden zu wenig SF-Lektionen pro Kind, zu wenig Teamteaching Lektionen, aber auch dass der Aufwand mit der Differenzierung viel grösser geworden ist. Wo siehst du zu wenig personelle Ressourcen?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - andere Ressourcenprobleme? - zeitliche Beanspruchung durch Absprache mit SHP - zeitliche Beanspruchung durch Absprachen mit anderen Fachpersonen wie Therapeuten, SPD etc. 	
Zusammenarbeit			

	<i>Mich interessiert es, wie es dir in der Zusammenarbeit mit dem Schulischen Heilpädagoge oder der Schulischen Heilpädagogin geht?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Inhalt der Zusammenarbeit - Aufteilung - Rollen - Zusammenarbeitsform - Organisatorisch - Zeitliche Ressource - Beziehungsqualität - Zusammenarbeit mit weiteren Fachkräften 	<ul style="list-style-type: none"> - Was gefällt dir an der Zusammenarbeit? - Was gefällt dir weniger gut? - Kommt es zu Rollenkonflikten oder sind die Rollen geklärt? - Fühlst du dich unterstützt? - Wo siehst du Entwicklungspotential? - Falls du die Zusammenarbeit als herausfordernd oder gar konfliktreich erlebst, was denkst du könnte hilfreich sein für eure Zusammenarbeit? Was würde es brauchen? - Gibt es weitere Personen, mit denen du regelmäßig zusammenarbeitest? Wenn ja, mit wem? Wie sieht diese Zusammenarbeit aus?
Herausforderung			
	<i>Eine Schülerin sitzt mit verschränkten Armen am Platz und erklärt, diese Aufgabe mache ich nicht. Kennst du solche Situationen? Oder welche Situationen erlebst du als herausfordernd?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Beispiele beschreiben 	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du die Situation noch näher beschreiben? - Wer war beteiligt? - Wie hast du dich in dieser Situation gefühlt? - Was hättest du dir in dieser Situation gewünscht? - Welchen Aspekt an der Situation findest du herausfordernd? Das Kind, sein Verhalten, die Auswirkung auf die Klasse, deine Möglichkeiten darauf reagieren zu können?
Stress			

	<p><i>Im Fragebogen hat eine grosse Mehrheit angegeben, dass sie im Zusammenhang mit der Integration ab und zu gestresst war in der aktuellen Schulwoche. Wie sieht das bei dir aus? Gibt es spezifische Situationen, die zu Stress führen?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsintensität - Unterrichtsstörungen - Zusammenarbeit mit SHP oder anderen Fachpersonen - zu zweit unterrichten - allen SuS gerecht werden wollen 	
Belastung			
	<p><i>Gemäss dem Fragebogen werden insbesondere Unterrichtsstörungen, nicht allen gerecht werden können und zu knappe personelle Ressourcen (SF-Stunden, Teamteaching, aber auch Binnendifferenzierung) als belastend erlebt. Wie geht es dir? Wo, wann und wie erlebst du die Integration als belastend?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Heterogenität - SuS mit Verhaltensschwierigkeiten - Unterrichtsstörungen - andere SuS werden gestört - fehlende Kompetenzen - personelle Ressourcen (SF Stunden und Differenzierung) - Zusammenarbeit mit SHP - allen gerecht werden - Lehrplan einhalten - Selektion 	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es spezifische Situationen, die zu Stress und damit auch Belastung führen? - Oder belastet dich die Situation als Ganzes? - Wie wirken sich diese Belastungen aus? - Kannst du nachts nicht mehr schlafen? - Macht dich der Beruf unglücklich? - Denkst du manchmal daran einen anderen Job zu suchen?
Bedürfnisse			
	<p><i>Wenn du an die Belastungen denkst - was würde dich entlasten oder unterstützen?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Supervision - Fallbesprechungen - bezahlte und fixe Zeitgefässe für Zusammenarbeit - Begleitung, Coaching für Zusammenarbeit - Kompetenzen - Ressourcen: zeitlich, räumlich, personell 	<ul style="list-style-type: none"> - Angenommen du hättest einen Wunsch frei, was würdest du dir wünschen?
Unterstützungswünsche			

	<p><i>Beschreibe welche Unterstützung du dir wünschst, damit die integrative Schule aus deiner Sicht zielführend und zufriedenstellend ist!</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung SHP - Team - Schulleitung - andere? - in welchen Bereichen? 	<ul style="list-style-type: none"> - In welchen Bereichen wärst du besonders froh um Unterstützung? - Im Fragebogen wurden mehrfach die räumlichen Ressourcen angesprochen: Lerninseln, Rückzugsmöglichkeiten, Zusatzräume, grössere Räume etc. Was sind deine Traumvorstellungen bezüglich Räumlichkeiten? - Was ist aus deiner Sicht das Minimum an räumlicher Infrastruktur, um integrativ arbeiten zu können? - Der Fragebogen zeigt, dass die Klassengrösse zentral ist. Kleinere Klassen würden eine grosse Entlastung bringen. Auf die Klassengrösse haben wir keinen direkten Einfluss - was könnte aus deiner Sicht das Problem der Klassengrösse abfedern?
<p>Abschluss</p>			
	<p><i>Was ist für dich besonders wichtig, damit es dir in deinem Beruf gut geht und dir das Unterrichten Freude bereitet?</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> - Nenne die drei wichtigsten Punkte - Kannst du eine Situation schildern, die das verdeutlicht? - ist das kompatibel mit der Integration oder was würdest du benötigen, damit es kompatibel wird?

Anhang 5

Kodierleitfaden

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
Haltung	Assoziation mit Integration		<ul style="list-style-type: none"> • Chancengleichheit • Gleichberechtigung • fördern und stützen • Chancenungleichheit • ungerecht und unbefriedigend • Utopie • Sprache • Flüchtling • Trauma • Vielfalt • Differenziertheit • Akzeptanz • Menschlichkeit • Zusammengehörigkeit 	Aussagen darüber mit was die Klassenlehrpersonen die Integration assoziieren	Wenn du an die Integration denkst, welche drei Begriffe kommen dir spontan in den Sinn: Inklusion, Förderung, Chancenungleichheit (FragebogenEinzeln5, Pos. 11-12)
	Integration unterstützend	positive Grundhaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Stimmung und Gelingen ist sehr von Lehrperson abhängig • Bereitschaft von KLP muss da sein <p>Grundgedanke Integration ist gut</p>	Aussagen, die erklären, dass die Haltung der Klassenlehrperson zum Gelingen der Integration beiträgt.	Denn es hängt einfach von mir ab. Wie ich das ganze angehe, wie ich gestimmt bin, und was ich mitbringe. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 91)
		Bereicherung für die ganze Klasse		Aussagen dazu, dass die Integration als Bereicherung für die ganze Klasse betrachtet wird.	Ich finde, die Integration von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf ist eine Bereicherung für die ganze Klasse. eher (FragebogenEinzeln2, Pos. 63-64)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		Optimale Förderung	<ul style="list-style-type: none"> • schwierig zu sagen, möchte die Meinung der SuS fragen 	Aussagen, die vermuten lassen, dass die Klassenlehrperson der Meinung ist, dass SuS mit besonderem Bildungsbedarf in Regelklassen optimal gefördert werden.	Die Förderung der Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelklasse ist für die Entwicklung der betreffenden Schüler*innen optimal. Bemerkung: sehr schwierig zu sagen, möchte die Meinung der Kinder wissen (FragebogenEinzel12, Pos. 58-60)
		Gute soziale Integration	<ul style="list-style-type: none"> • schwierig zu sagen, möchte die Meinung der SuS fragen 	Aussagen, die vermuten lassen, dass die Klassenlehrperson der Meinung ist, dass SuS mit besonderem Bildungsbedarf in Regelklassen gut integriert sind.	Die Förderung der Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelklasse ist für die Entwicklung der betreffenden Schüler*innen optimal. Bemerkung: sehr schwierig zu sagen, möchte die Meinung der Kinder wissen (FragebogenEinzel12, Pos. 58-60)
		Wahrnehmung und Anerkennung	<ul style="list-style-type: none"> • ich nehme alle SuS unabhängig von besonderen Bedürfnissen als Kinder wahr • es ist ein bisschen beides: einfach Kinder, aber auch langsame, begriffsstutzige 	Aussagen, die etwas zur Haltung der Klassenlehrperson gegenüber Beeinträchtigungen machen. Sind diese wertfrei oder diskriminierend?	Es ist ein bisschen beides. Also, es sind einfach Kinder, und ich muss schon, das merke ich, ich muss ganz bewusst umschalten bei Kindern, die sehr langsam, ich sage es jetzt mal so, begriffsstutzig sind, wie wir es gern möchten, oder wie es der Lehrplan laufen sollte. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 87)
	Integration nicht unterstützend	gewisse SuS in Kleinklasse besser integriert	<ul style="list-style-type: none"> • aufgrund Erfahrung mit eigenem Kind: Ausgrenzung • schwierig zu sagen, möchte die Meinung der SuS fragen • je höher die Schulstufe, desto mehr leiden die SuS mit besonderem Bildungsbedarf • für gewisse SuS ist die Regelklasse sinnlos 	Aussagen, die zeigen, dass die Klassenlehrperson der Ansicht ist, dass SuS je nach besonderen Bedürfnissen und deren Auswirkungen in einer Kleinklasse sozial besser integriert wären.	Ich finde, gewisse Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf wären in einer Kleinklasse besser integriert als in der Regelklasse eher (FragebogenEinzel2, Pos. 71-72)
		zurück zu den Kleinklassen	<ul style="list-style-type: none"> • nicht fertig gedacht in aktuellen räuml. u. pers. Strukturen • bin Einzelkämpferin, Integration fordert Teamarbeit - nicht kompatibel 	Aussagen, die darauf hinweisen, dass die Klassenlehrperson das alte System mit den Kleinklassen bevorzugt.	Wenn ich die Schule gestalten könnte, würde ich als erstes ändern: Zurück zu Kleinklassen. Bis dahin mache ich in meinem Schulzimmer mache ich aus den Rahmenbedingungen für meine Vorstellungen das Beste. (FragebogenEinzel3, Pos. 83-84)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
	neutrale Haltung zur Integration		<ul style="list-style-type: none"> • Unterrichtsstörungen sind unabhängig von Integration • Beziehung ist wichtig unabhängig von besonderem Bildungsbedarf 	Aspekte, die von Klassenlehrpersonen als unabhängig von der Integration betrachten	Ja. Also, das Verweigern, oder nicht kooperieren wollen mit mir, das ist sicher belastend, aber das hat für mich nichts mit der Integration zu tun. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 125)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
Erleben / Erfahren	Negatives Erleben	Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • erhöht Belastung des Lehrerberufs • stressig • habe Respekt vor EK SuS • geht an Substanz • erlebe die Beeinträchtigungen der SuS als belastend 	Ausdrücke, die die Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen hinsichtlich <i>Belastung und Stress</i> beschreiben.	Wie erlebst du den Schulalltag mit integrierten Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf? Allen Kindern gerecht zu werden ist oft nicht einfach. Kindern mit besonderem Bildungsbedarf noch viel anspruchsvoller. Oft erlebe ich es daher auch als Stress - mit zu wenig Support (FragebogenEinzel7, Pos. 14-15)
		Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • herausfordernd • sehr anstrengend • erfordert viele Ressourcen • überfordernd • energieraubend • Schulalltag ist abhängig davon, ob ich Unterstützung habe • Beschäftigt mich, mache mir viele Gedanken • erfordert viel Geduld • wird viel in verhaltensauffällige Kinder investiert 	Ausdrücke, die die Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen hinsichtlich <i>Ressourcen</i> beschreiben.	Wie erlebst du den Schulalltag mit integrierten Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf? Ungerecht und unbefriedigend: fast ganze Energie der KLP wird in verhaltensauffällige Kinder investiert und die anderen Kinder werden teilweise vernachlässigt. (FragebogenEinzel9, Pos. 14-15)
		Veränderung des Berufs	<ul style="list-style-type: none"> • erlebe viele Antinomien • frustrierend • unzufrieden • erfordert mehr Teamarbeit • kann nicht mehr allein walten und schalten • Beruf Lehrperson wandelt sich zu Manager 	Ausdrücke, die die Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen hinsichtlich <i>Veränderung des Berufs</i> beschreiben.	Ja. Und das finde ich in unserem Schulsystem manchmal fast einen eckigen Kreis, oder wie auch immer man das nennen will. Denn einerseits ist der Lehrplan, der ist verbindlich, das muss so sein und so weiter. Und andererseits soll man jedem gerecht werden, man soll individualisieren, man soll dieses und jedes. Und die Förderstufe. Das stresst schon. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 99)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
	Positives Erleben	Werte	<ul style="list-style-type: none"> • grundsätzlich gut • etwas Positives • Schule für alle • Gemeinschaft • gemeinsam lernen • Differenziertheit • Vielfalt • Akzeptanz • Chance • Menschlichkeit 	Ausdrücke, die die Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen hinsichtlich <i>Wertvorstellungen</i> beschreiben.	Also, etwas Wichtiges finde ich, dass diese Kinder quasi wie alle-, jetzt gehen einfach mal alle in die Klasse, es gehören mal alle dazu, es sind alle drin. Ob da jetzt, was weiss ich, wie intellektuell sie gerade dran sind, es sind einfach alle da. Es gehören alle dazu. Und das finde ich gut. Das finde ich mal so der Grundzug, den ich einfach gut finde. Und ich finde, der gelingt einigermaßen, habe ich den Eindruck. Also, so schlecht gelingt der gar nicht. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 61)
		Bereicherung	<ul style="list-style-type: none"> • spannend • bereichernd • lehrreich • abwechslungsreich • interessant 	Ausdrücke, die im weitesten Sinne <i>bereichernde</i> Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen beschreiben.	Ich finde es sehr spannend. Es macht es wirklich extrem spannend für mich als Lehrerin, ja. Wirklich und dann immer zu überlegen: "Könnte ich es jetzt vereinfachen, oder könnte ich es erschweren?" (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 57)
		Veränderung des Lehrerberufs	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung • Zusammengehörigkeit • voneinander lernen und profitieren unter • SuS • erfordert mehr Teamarbeit 	Ausdrücke, die die Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen hinsichtlich <i>Veränderung des Berufs</i> beschreiben.	Und so ein wenig das Zusammenarbeiten, oder. Von den stärkeren zu den schwächeren Kindern, aber halt auch zwischen uns Lehrpersonen. Ich kann viel dazulernen. Ich kann viel mehr lehren, als wenn ich immer nur alleine wäre im Schulzimmer. (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 5)
	Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften	zu hoher Koordinationsaufwand (5)		Wie wird der Koordinationsaufwand empfunden?	Der Koordinationsaufwand mit dem Fachteam (alle Lehrpersonen, die an meiner Klasse und mit den integrierten Schüler*innen arbeiten) ist: 5 (FragebogenEinzel6, Pos. 48-49) (5 auf Skala von 1-5)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		hoher Koordinationsaufwand (3-4)		Wie wird der Koordinationsaufwand empfunden?	Der Koordinationsaufwand mit dem Fachteam (alle Lehrpersonen, die an meiner Klasse und mit den integrierten Schüler*innen arbeiten) ist: 4 (FragebogenEinzel2, Pos. 49-50) (auf Skala von 1-5)
		akzeptabler Koordinationsaufwand (1-2)		Wie wird der Koordinationsaufwand empfunden?	Der Koordinationsaufwand mit dem Fachteam (alle Lehrpersonen, die an meiner Klasse und mit den integrierten Schüler*innen arbeiten) ist: 1 (FragebogenEinzel3, Pos. 50-51) (auf Skala von 1-5)
		Faktoren, die die Zusammenarbeit unterstützen	<ul style="list-style-type: none"> • ist viel einfacher, wenn sie vor Ort sind 	Aussagen zu den Faktoren, die für eine gute Zusammenarbeit förderlich sind	Und bei der Psychomotorik habe ich die Erfahrung gemacht, ich brauche schon ewig, bis ich da mal jemanden erreiche, weil die sind ja auch so durchgetaktet mit ihren Therapien, haben ganz wenige Zeiten, wo sie telefonieren können und meistens ist es dann spät am Abend und irgendwann habe ich auch noch meine Trainings oder irgendetwas, wo ich nicht noch kann-. Also bis man dort mal einen Termin findet und dann tauscht man sich aus und dann ist es viel zu wenig regelmäßig eben. Es wäre viel einfacher, wenn die alle vor Ort wären. (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 73)
	Zusammenarbeit mit SHP	zu hoher Koordinationsaufwand (5)		Wie wird der Koordinationsaufwand empfunden?	Der Koordinationsaufwand mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagoge ist: 5 (FragebogenEinzel3, Pos. 44-45)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		hoher Koordinationsaufwand (3-4)		Wie wird der Koordinationsaufwand empfunden?	Der Koordinationsaufwand mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagoge ist: 4 (FragebogenEinzeln2, Pos. 43-44)
		akzeptabler Koordinationsaufwand (1-2)		Wie wird der Koordinationsaufwand empfunden?	Der Koordinationsaufwand mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagoge ist: 1 (FragebogenEinzeln5, Pos. 42-43)
		erforderliche Bedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • erfordert viel gegenseitige Toleranz • viel Anpassungsfähigkeit • erfordert gegenseitig Toleranz und Grosszügigkeit • ohne grosse Absprache flexibel auf Situationen reagieren können • erfordert viel gegenseitigen Respekt • erfordert Teamgeist • erfordert Flexibilität von KLP und SHP • erfordert viel Klärung generell • Rollenteilung muss geklärt sein • wer nimmt wieviel Raum ein? • ist abhängig von Qualität • die Zusammenarbeit ist sehr eng, deshalb ist die Qualität wichtig • erfordert Pflege der Zusammenarbeit • ist abhängig von Zusammenarbeitsqualität • mir ist wichtig, dass es der SHP wohl ist bei mir im Schulzimmer • erfordert viel Flexibilität von beiden Lehrpersonen 	Aussagen darüber, welche Bedingungen für eine gute Zusammenarbeit erforderlich sind.	Und es ist halt auch noch sehr personenabhängig, oder, wie man zusammenarbeitet. Die einen hätten es gerne auf diese Art, die anderen hätten es gerne auf jene Art. Da muss man schon ein wenig flexibel sein, oder einfach ja, so verschieden, da muss man sich auch ein wenig anpassen auf eine Art. (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 116)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		Bereicherung	<ul style="list-style-type: none"> • erlebt als Bereicherung • 2 Lehrpersonen im Schulzimmer ist eine Chance • voneinander lernen und profitieren unter SuS • zweite Sicht / Perspektive • ermöglicht Einzel- und Kleingruppenbetreuung • Teilen der Verantwortung • Austausch betreffend SuS • Austausch unter Lehrpersonen • Beflügelnd • erlebe die Zusammenarbeit sehr gut • engagierte und kompetente SHP • bereichernd • inspirierend • entlastend • lehrreich 	Aussagen über positives Erleben der Zusammenarbeit mit SHP	Beschreibe wie du die Zusammenarbeit erlebst? Gewinnbringend da ein Austausch möglich ist und verschiedene Meinungen vorhanden sind oder Andere Beobachtungen gemacht werden. (FragebogenEinzel10, Pos. 54-55)
		Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • erlebt als Belastung • erfordert viel Zeit für Absprachen • erfordert viel Zeit zum Reflektieren • erfordert viel Zeit für die Pflege der Beziehung • erfordert viel Zeit für die gemeinsame Vorbereitung • kann zu Unruhe führen, weil man zu zweit im Schulzimmer ist • belastend und herausfordernd, wenn inkompetente SHP 	Aussagen über negatives Erleben der Zusammenarbeit mit SHP	Ich habe aber auch schon Förderpersonen an meiner Seite gehabt, welche ich eher als inkompetent empfunden habe. Dann ist die Zusammenarbeit belastend. (FragebogenEinzel1, Pos. 59)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
	Unterricht	Kompetenzen / Haltung	<ul style="list-style-type: none"> • man muss die verschiedenen Bedürfnisse erklären • man muss verstehen welche Beeinträchtigungen da sind • man muss die sozial-emotionalen Kompetenzen aufbauen • man muss die verschiedenen Bedürfnisse berücksichtigen • es erfordert viel Geduld von der Klassenlehrperson • man muss erklären, dass Unterschiede / Verschiedenheit ok ist 	Aussagen, die etwas über die Haltung und Kompetenzen sagen, die für integrativen Unterricht erforderlich sind.	Das Schwierige ist noch-, ja nein, schwierig? Doch, ich finde es noch schwierig. Ich gebe gerne so verschiedene-, oder jedem Kind ein wenig das Seine. Aber den anderen erklären, dass sie sich nicht benachteiligt fühlen. (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 80)
		Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • gemeinsam vorbereiten 	Aussagen zur Vorbereitung von integrativem Unterricht	Dort gibt es sicher positive Aspekte. Dass du vom Erfahrungsschatz, und wirklich vom tatkräftigen Anpacken profitieren kannst. Das gibt es ganz deutlich, klar. (Inteview1_Transkript_TR227800, Pos. 83)
		Heterogenität	<ul style="list-style-type: none"> • unterschiedliche Lernvoraussetzungen Individualisierung - 3 Niveaus 	Aussagen bezüglich Umgang mit der Heterogenität und wie sie erlebt wird.	Also ich habe immer drei Niveaus, fast immer. Ich bin jetzt immer bei drei-, ich lande bei drei Niveaus, ja. Also dass alle da sind, aber einfach, weil so viele verschiedene Kinder sind. (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 45)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		Unterrichtsformen	<ul style="list-style-type: none"> • spontaner Wechsel / Spontanes hat weniger Platz • Arbeit in Kleingruppen ist möglich • Werkstatt eignet sich für differenzierten Unterricht • offener Unterricht eignet sich für differenzierten Unterricht • Arbeitspläne eignen sich für differenzierten Unterricht 	Aussagen darüber welche Unterrichtsformen für differenzierten Unterricht als geeignet betrachtet werden.	Das Spontane. Das Spontane ist heute nicht mehr so möglich. (!: Okay.) Der spontane Wechsel, alles so. Oder spontan irgendetwas anders machen, das kann man fast nicht mehr. Aber es ist okay, es geht schon noch. Weil man ja nicht immer zu zweit ist, es geht schon noch, aber ja. (!: Es hat sich geändert.) Ich weiss einfach von Lehrpersonen, welche sehr spontan sind, sehr flexibel, also sehr ja, wie soll ich sagen, selber fast auch ein wenig ADHS-mässig sehr wechselnd sind. Die haben Mühe sich nachher so in ein System hineinzudrängen, wo jemand kommt: "Jetzt haben wir das doch abgemacht." (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 41)
		Infrastruktur	<p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> • viel mehr visuelles Material • individualisiertes Fördermaterial • spezifisches Fördermaterial <p>Räumlichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • flexibel, den Bedürfnissen der SuS anpassen • Nischen • Einzelpulte • zusätzliche Räume 	Aussagen darüber welche Materialien und Räumlichkeiten als förderlich für integrativen Unterricht betrachtet werden.	Das, räumlich und ich finde es braucht im Klassenzimmer viel mehr solche Nischen, Plätze, wie jetzt so eine Ecke oder so, auch eine Leseecke, wo sie sich auch mal zurückziehen können oder eine kurze Pause machen oder-. (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 35)
	Klasse	Bereicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereicherung • Integration tut dem Klassenklima gut 	Aussagen darüber welche Bereicherung man für die Klasse sieht.	Aber ich glaube, das grundlegende Klassenklima, dem tut die Integration gut. Denn einfach zu respektieren, dass es da so unterschiedliche Kinder

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • Integration tut dem Klassenklima nicht gut • nicht stimmig für Regelklasse • laute, störende SuS nehmen sehr viel Raum ein • SuS mit besonderem Bildungsbedarf führen zu schlechter Stimmung • man muss viel in Aufbau sozial-emotionaler Kompetenzen investieren 	Aussagen darüber welche Belastung man für die Klasse sieht	<p>gibt, und die sind alle okay. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 91)</p> <p>Ja. Das war für die anderen schon auch nicht einfach. Und es hat relativ viele Ressourcen geschluckt. Weil wir ja dann doch-, abgesehen davon, dass du ihn ein paar wenige Stunden betreut hast, wir dann doch immer schauen mussten, dass es bei ihm irgendwie geht, und immer irgendeine Sonderbetreuung machen. Ich fand einfach, insgesamt ist das nicht stimmig für eine Regelklasse. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 17)</p>
	SuS ohne besondere Bedürfnisse	Auswirkungen auf SuS ohne besondere Bedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> • werden benachteiligt, vernachlässigt • haben grosse Chance hohe Sozialkompetenzen zu erlangen • Integration senkt das Niveau 	Aussagen darüber, wie sich die Integration auf die SuS ohne besondere Bedürfnisse auswirkt.	Da habe ich eben schon beides erlebt. Auf der einen Seite, dass sie es eigentlich gar nicht wahrnehmen, dass das Kind oder schon wahrnehmen mit der Zeit, dass es ein bisschen spezieller ist als alle anderen, ein wenig was anderes braucht teilweise und dass das einfach ganz normal ist. Sie lernen damit umzugehen, das finde ich mega schön und sie tragen sie auch sehr mit. Sie wissen so ein wenig, wo sie Mühe haben und-. Gerade in der letzten Klasse habe ich das extrem erlebt, dass sie dann kommen und sagen: „So, ich gehe noch dort zum Helfen.“ oder, weil sie wissen, jetzt braucht es manchmal ein wenig mehr Unterstützung und sie tragen es dann mega mit. (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 49)
	SuS mit besonderem Bildungsbedarf	abhängig von Bedürfnissen / Situation	<ul style="list-style-type: none"> • sinnlos für gewisse SuS • Integration kann je nach Beeinträchtigung und Auswirkungen der Beeinträchtigung für den Schüler / die Schülerin gut oder schlecht sein 	Aussagen zum Thema, ob resp. wann eine Integration sinnvoll ist	Dies kommt sehr auf die Situation darauf an, viele Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf sind in Regelklassen sicher gut aufgehoben, es gibt aber auch Kinder, die in einem anderen Setting sicher besser aufgehoben wären. (FragebogenEinzeln5, Pos. 60)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		soziale Integration	<ul style="list-style-type: none"> • wären in Kleinklasse besser integriert • voneinander lernen und profitieren unter SuS • alle gehören dazu • wären in Kleinklasse wohler • sozial akzeptiert und integriert • profitiert enorm vom Sozialen • unter gleich starken SuS wohler und besser gefördert • Chance oder Druck? • geschützter Rahmen fehlt • viel Stress durch Integration 	Aussagen darüber wie die Klassenlehrperson die soziale Integration der SuS mit besonderem Bildungsbedarf einschätzen.	Okay, bei einer Johanna (Name geändert) finde ich die Integration gut, weil sie kann zwar nicht am-, genau das gleiche machen wie alle anderen Kindern, aber ich finde sie profitiert enorm vom Sozialen, weil sie eigentlich, von mir aus gesehen, sozial auf die Altersstufe und in die Klasse passt. Einfach vom Schulstoff oder von dem was sie kann, von ihren Fähigkeiten reicht es nicht, aber sie nimmt das nicht als störend wahr, dass sie anderes macht wie die anderen. Also für sie ist das keine Belastung gewesen bis jetzt, dass sie nicht das Gleiche macht, sie hat das aber wahrgenommen, dass sie nicht das Gleiche macht, aber sie hat das nicht gestört, sie hat sich total wohlfühlt in der Klasse. (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 7)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • erfordert sehr viel an Ressourcen • es braucht mehr Beziehungsarbeit bei SuS mit besonderem Bildungsbedarf 	Aussagen zu den erforderlichen Ressourcen bei der Betreuung und Beschulung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf	<p>Ich finde eine Beziehung, also ist zu allen Kindern wichtig, aber zu diesen Kindern habe ich das Gefühl braucht es noch viel mehr Beziehungsarbeit. Also man muss-, ich muss mehr in die Beziehung investieren, weil- und es kommt auch mega darauf an, was das Kind hat. Jetzt eben eines mit einer Verhaltensauffälligkeit, dort braucht es viel mehr von meiner Seite, dass die Beziehung nachher stimmt, habe ich manchmal das Gefühl. Weil man muss sie ja trotzdem ab und zu mal, wie sagt man dazu, zu-rechtweisen im Unterricht und es braucht viel weniger bis sie dann explodieren oder wütend werden. Und dann muss man sie trotzdem wieder oben runterholen können und dass sie wieder kommen um mitzumachen und ich finde das braucht wahnsinnig viel Beziehung, wenn sie dich einfach nur als: „Ja, die schimpft ja nur mit mir.“ anschauen, dann hat man nachher keine Chance mehr. Aber ich finde grundsätzlich-, eben, Beziehung ist mit allen wichtig. Ich habe eigentlich manchmal das Gefühl, je nach Beeinträchtigung braucht es viel mehr Aufwand für eine gute Beziehung. (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 47)</p>

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		Förderung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung in Regelklasse integriert eher optimal • Förderung in Regelklasse integriert eher nicht optimal • Förderung in Regelklasse integriert optimal • Förderung in Regelklasse integriert optimal, wenn Klasse klein ist • gewisse Kinder können in Kleinklasse besser gefördert werden voll und ganz • gewisse Kinder können in Kleinklasse besser gefördert werden eher • voneinander lernen und profitieren unter SuS • grosse Chance hohe Sozialkompetenzen zu erlangen • wichtig, dass sie gefördert werden • werden sie genügend gefördert? • können leistungsmässig nicht mithalten 	Aussagen zur Einschätzung wie gut die SuS in einer Regelklasse gefördert werden können.	Die leiden schlussendlich nicht daran, dass sie hier keine Freundin, keinen Freund finden, sondern die leiden darunter, dass sie jeden Tag merken: Bei mir geht das nicht. Und die anderen können es. (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 73)
	Kompetenzen	Förderung SuS mit besonderem Bildungsbedarf	<ul style="list-style-type: none"> • zu wenig kompetent • ausreichend kompetent • knapp ausreichend kompetent 	Aussagen wie die eigenen Kompetenzen bezüglich der Förderung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf eingeschätzt werden.	Wie kompetent fühlst du dich in der Förderung von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf? zu wenig (FragebogenEinzel5, Pos. 33-34)
		Umgang mit SuS mit besonderem Bildungsbedarf	<ul style="list-style-type: none"> • fühlt sich ungenügend • kompetent • fühlt sich genügend kompetent 	Aussagen wie die eigenen Kompetenzen im Umgang mit SuS mit besonderem Bildungsbedarf eingeschätzt werden.	Wie kompetent fühlst du dich im Umgang mit Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf? zu wenig (FragebogenEinzel7, Pos. 35-36)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		Umgang mit schwierigen SuS	<ul style="list-style-type: none"> • ausreichend kompetent • knapp ausreichend kompetent • zu wenig kompetent • Repertoire ausgeschöpft • genügendes Repertoire 	Aussagen wie die eigenen Kompetenzen im Umgang mit SuS mit schwierigem Verhalten eingeschätzt werden.	Wie kompetent fühlst du dich im Umgang mit Schüler*innen mit Verhaltensschwierigkeiten? zu wenig (FragebogenEinzel4, Pos. 38-39)
	System	Partizipation	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung im Alltag beeinflussen • Abschaffung Einführungs-klasse hinausgezögert • Perspektive der Klassenlehrperson einbringen 	Aussagen darüber wie sie die Partizipationsmöglichkeiten bei der Einführung der Integration erlebt haben.	Dort konnten wir Einfluss nehmen, ja. Denn wir haben die EKs sehr geschätzt. Und wir wollten die eigentlich so lange wie möglich beibehalten. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 39)
		Grenzen	<ul style="list-style-type: none"> • zu grosser Leidensdruck seitens des Kindes oder der Klasse • Bedürfnisse, auf die die staatliche Schule vom System her nicht eingehen kann • praktische Förderung wie Einkaufen, Kochen etc. hat zu wenig Platz im Rahmen der staatlichen Schule 	Aussagen, die erklären, dass es aus der Perspektive der Klassenlehrpersonen Grenzen beim Konzept der Integration gibt.	Ich finde auch, dass man es versuchen muss, aber für mich ist auch wichtig, wenn man merkt, der Leidensdruck ist zu groß, entweder vom Kind oder von der Klasse, dass man dann auch weiterschaut und nicht einfach auf Biegen und Brechen die Kinder integriert. Das ist so ein bisschen-. (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 27)
		Selektion	<ul style="list-style-type: none"> • Klassenlehrperson muss den Auftrag der Selektion erfüllen 	Aussagen bezüglich dem Selektionsdruck, der bei der Integration von SuS mit besonderem Bildungsbedarf hinderlich ist.	Also, wenn das Schulische überhaupt nirgends ist, und wir haben hier so fest den Auftrag, kognitiv zu fördern-, also, ja. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 61)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
Belastung	Ressourcen	zeitliche Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • sehr hoher Koordinationsaufwand mit SHP • Reibungsverluste durch Zusammenarbeit • Zusammenarbeitsvereinbarung macht niemand gern • Mehraufwand • Individualisierung • hoher Koordinationsaufwand mit Fachkräften • überall gleichzeitig sein müssen • Koordination mit Therapeuten wie Ergo, Psychomotorik etc. • zu wenig Zeit, um mir Unterstützung von Aussenstellen wie SPD etc. zu holen • keine Zeit mehr für die eigentliche Unterrichtsplanung 	Aussagen darüber, wie die zeitlichen Ressourcen eingeschätzt werden.	Aber all die Absprachen, das ist so viel Zeit und Ressourcen, die für mich in Anspruch genommen werden, die ich sonst anders eingesetzt hätte. (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 7)
		personelle Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • zu wenig SF-Stunden • nicht allen gerecht werden • aufwändige Förderung und Betreuung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf • gewisse SuS fordern dich so, dass du reagieren musst • unselbständige Kinder • ständig auf Achse sein • Überblick behalten • teure Lektionen, wenn SHP auch da ist 	Aussagen darüber, wie die personellen Ressourcen eingeschätzt werden.	Für mich als Lehrperson ist es manchmal noch eine Herausforderung, weil sie kommen einfach rein und klar habe ich Stunden für die Kinder, aber ich habe sie ja ganz oft auch alleine. Und ich merke dann, vor allem wenn ich sie alleine habe, da komme ich manchmal an meine Grenzen, weil sie können teilweise wirklich Sachen nicht mitmachen, gerade auf der unteren Stufe sind sie noch sehr unselbständig. (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 15)
	Heterogenität	heterogene Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachbarriere • unterschiedliche Kulturen 	Unterschiede in der Klasse, die die Gruppe heterogen machen	Was betrachtest du als besondere Herausforderung bei der Integration?

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
				und als Belastung erlebt werden.	die unterschiedlichen Kulturen (FragebogenEinzel4, Pos. 23-24)
		Wohlfühlen	<ul style="list-style-type: none"> • so gestalten, dass alle teilnehmen können • Integration eines neuen Schülers • Momente schaffen wo SF-Kinder positiv • dass sich alle in der Klasse wohl fühlen 	Aussagen über das Wohlergehen der SuS in der Klasse im Kontext der Heterogenität, die als Belastung erlebt werden.	Was betrachtest du als besondere Herausforderung bei der Integration? Die Unterrichtsgestaltung an der möglichst alle zu einem gewissen Punkt teilnehmen können. (FragebogenEinzel6, Pos. 23-24)
		Gerechtigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • unfair, weil die stillen untergehen • schwierig allen Bedürfnissen gerecht zu werden • auf spezielle Bedürfnisse eingehen und trotzdem fair bleiben • nicht allen gerecht werden • SuS ohne besondere Bedürfnisse werden vernachlässigt in Förderung 	Aussagen zur Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Chancengleichheit in einer Klasse mit integrierten SuS, die als Belastung erlebt werden.	Ja, manchmal muss ich denken: "Von diesem Kind weiss ich eigentlich nichts, also das ist-, von dem merke ich fast nichts." Also das stresst manchmal auch noch. Dann denke ich: "Habe ich es überhaupt begleitet? Habe ich noch etwas zu ihm gesagt? Oder ist es einfach nur da gewesen den ganzen Morgen lang?" Manchmal ja, wenn andere viel mehr Raum einnehmen, gibt es auch Kinder, welche völlig untergehen. (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 132)
		Förderung	<ul style="list-style-type: none"> • starke Individualisierung gefordert • alle SuS adäquat gefördert, nicht über- oder unterfordert • dass der Unterricht für alle motivierend ist • Lernzielbefreite SuS • Zeit reicht nicht individuell zu fördern und mit Klassenstoff mitkommen • Akzeptieren der individuellen Möglichkeiten 	Aussagen bezüglich der Förderung einer heterogenen Klasse, die als belastend erlebt wird.	Welche Herausforderungen bei der Gestaltung des integrativen Unterrichts sind für dich vordergründig? Dass jedes Kind gefordert ist, aber nicht über- oder unterfordert. Dass es motivierend für alle ist und dass sich alle wohl in der Klasse fühlen. (FragebogenEinzel1, Pos. 34-35)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
	Unterrichtsstörungen		<ul style="list-style-type: none"> • aggressives Verhalten • Störung der Klasse • schluckt Ressourcen • schwieriges Verhalten • lautes Verhalten • unruhiges Verhalten 	Beschreiben, dass Unterrichtsstörungen als belastend erlebt werden und welche besonders belastend sind.	Wenn die Klasse durch das Verhalten eines Kindes massiv gestört wird. (FragebogenEinzel1, Pos. 26)
	Zusammenarbeit mit SHP	Qualität	<ul style="list-style-type: none"> • wenn SHP inkompetent ist • wenn man nicht mitbestimmen kann mit wem man zusammenarbeiten möchte • wenn es zwischenmenschlich nicht klappt • unterschiedliche pädagogische und didaktische Ideologien / Grundhaltungen • wenn es zu Konkurrenzsituationen kommt 	Aussagen, die schlechte Qualitätsmerkmale der Zusammenarbeit beschreiben und wie diese als belastend erlebt werden.	Ich habe aber auch schon Förderpersonen an meiner Seite gehabt, welche ich eher als inkompetent empfunden habe. Dann ist die Zusammenarbeit belastend. (FragebogenEinzel1, Pos. 59)
		Rollen- und Aufgabenklärung	<ul style="list-style-type: none"> • wenn die Rollen ungeklärt sind • wenn die Aufgabenteilung nicht klar ist 	Aussagen bezüglich der Rollen- und Aufgabenteilung innerhalb der Zusammenarbeit.	Ja, was ich hin und wieder beobachte, es ist ja wie so die Grenzen, die ein bisschen verschwommen sind. Was ist jetzt noch dein Gärtchen, was ist meins. Manche Sachen haben wir ja gemeinsam. Und einerseits habe ich die volle Klassenverantwortung als Klassenlehrperson, andererseits ist halt eine Förderlehrperson für die Förderkinder zuständig, was ja auch wieder unter mein Ding-, also-. (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 135)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		Veränderung des Lehrerberufes	<ul style="list-style-type: none"> • es wird sehr viel Teamarbeit gefordert • weniger Flexibilität möglich wegen Zusammenarbeit • nicht mehr allein das Sagen haben 	Aussagen über die Veränderung des Lehrerberufs vom Einzelkämpfer zum Teamplayer.	Eigentlich alles. Und das ist halt auch ein bisschen-, ich bin halt noch alte Schule, das ist eigentlich schon ein bisschen so. Ich war die, die hier das Sagen hat. Und jetzt kommt jemand in deinen Garten. (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 17)
	ungenügende Kompetenzen		<ul style="list-style-type: none"> • Ratlosigkeit • zu wenig ausgebildete SHP's • Anlaufstellen geben nicht die notwendige Unterstützung • bei der Förderung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf • Umgang mit SuS mit schwierigerem Verhalten: z. B. wie kann einen sehr lauten Schüler integrieren? 	Aussagen bezüglich ungenügender Kompetenzen, was als belastend erlebt wird.	Und je nach Beeinträchtigung, wären wir sicher auch froh, wenn es solche Stellen gäbe, wo man anfragen könnte. Und die gibt es ja teilweise auch, aber ich habe teilweise auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn ich dort anfrage, wirklich etwas für meine Praxis, für die Umsetzung, es ist manchmal dann auch schwierig das umzusetzen, weil es ist auf ein einziges Kind. Da müsste es ja wie Etwas für alle, etwas Spezielles umsetzen, das ist-, das finde ich, ist schon ein bisschen eine Utopie von der Zeit her. (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 39)
	SuS mit besonderem Bildungsbedarf	Soziale Integration	<ul style="list-style-type: none"> • bloss gestellte SuS • geschützter Rahmen der Kleinklasse fehlt • fühlt sich minderwertig • sozial nicht anerkannt / Ausgrenzung • Konkurrenzdruck zu 'normalen' SuS 	Aussagen, die beschreiben, dass die soziale Integration von SuS mit besonderem Bildungsbedarf als kritisch erlebt wird und dass es belastend wird, wenn man das Gefühl hat einem Schüler oder einer Schülerin geht es nicht gut.	Ja, sie merken natürlich, aha, die anderen sind schon am blauen Heft, ich bin noch am grünen. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 69)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		Förderung	<ul style="list-style-type: none"> • Überforderung • nicht adäquat gefördert • erhalten SuS mit besonderem Bildungsbedarf genügend Förderung? • wird förderungsmässig vernachlässigt 	Aussagen, die beschreiben, dass die Förderung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf nicht optimal ist und dass dies als belastend erlebt wird.	Aber dass er nicht zu fest auffällt und dass das Thema von ihm nicht zu gross wird, nicht zu viel Raum nimmt. Das war so schwierig, und dass er irgendwie ruhig war. Und trotzdem an seinem ein wenig arbeiten konnte, was seinem Niveau entsprach, und es nicht einfach darum ging, ihn ruhig zu stellen. Und wir anderen arbeiteten ganz woanders, dass er irgendwie das Verbindende zur Klasse, aber auch die Verbindung zur Klasse schafft, dass er nicht gleich separiert ist. Aber, gleich seinem Niveau entsprochen wird, seiner Arbeit. Das war sehr herausfordernd, (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 7)
		Befürchtungen	<ul style="list-style-type: none"> • wäre das Kind nicht glücklicher in einem anderen Setting als der Regelklasse? • Je höher die Schulstufe, desto mehr merkt das Kind, dass es anders ist und leidet darunter 	Befürchtungen, dass das Kind in der Regelschule nicht gut aufgehoben ist und dass es ihm dort nicht gut geht.	Ist ein Kind mit besonderen Bedürfnissen wirklich glücklich in unserem System und oft überfordert. Wäre es unter gleichstarken Kindern in einem anderen Setting nicht wohler? Laut mehreren Eltern mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen war ein Wechsel in die HPS eine Entlastung für Kind und Familie. (FragebogenEinzel8, Pos. 23-24)
	System		<ul style="list-style-type: none"> • Systemgrenze - staatliche Schule • lange Wartezeiten bei Abklärungen 	Aussagen, die beschreiben, dass das System nicht optimal ist für die Integration.	Aha, dass du jetzt ein System hättest, wo du einfach kleinere Klassen hättest, wo dann aber immer jemand verantwortlich ist, und dort wirklich ganz schaut. (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 142)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
			<ul style="list-style-type: none"> • zu viel Bürokratie / Administratives • Umgang mit lernzielbefreiten SuS • Leistungs- und Selektionsruck: schlechte oder gar keine Noten erteilen • Leistungs- und Selektionsruck: Niveau sinkt von Jahr zu Jahr • Leistungs- und Selektionsruck: es bräuchte bessere Vorarbeit in Kindergarten • zu grosse Klassen • Druck den Lehrplan erfüllen müssen • zu wenig Austausch und Austauschgefässe vorhanden 		

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	• Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
	Elternarbeit		<ul style="list-style-type: none"> • unbekannte Erziehungsmethoden • schwierige Kommunikation mit Eltern • Eltern sind unzufrieden, weil sie das Gefühl haben, das Niveau sinke durch Integration • leiden, weil sie finden ihr Kind sei nicht gut aufgehoben • Eltern beweisen müssen, dass Förderstufe notwendig ist mit schlechten Noten • wenn wir Lehrpersonen bei den Eltern keine Wirkung haben • hohe Leistungserwartungen • wenn Eltern nicht kooperieren 	Beschreiben Belastendes bezüglich der Elternarbeit.	Aber jetzt ist es mehr wirklich, dass du den Eltern beweisen kannst: Euer Kind braucht wirklich Förderstufen. Du musst ihm ja eine Vier geben, dass sie es dir glauben. Aber für das Kind ist es eigentlich sehr (!: Demotivierend.) demotivierend, völlig! (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 146)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
Entlastung	Ressourcen	zeitliche Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • nicht noch mehr abgeben, wegen • Reibungsverluste 	Aussagen darüber welche zeitlichen Ressourcen entlastend wären.	Ich möchte auch nicht mehr abgeben. Denn das Abgeben ist auch wieder, dann gibst du irgendwie Geometrielektionen ab, dann musst du wieder absprechen, wo du die abgegeben hast. Ich meine, alles, was du reduziert, gibt auch wieder Reibungsverlust. (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 163)
		personelle Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • entlastende Massnahmen • fixe Schulhilfen einführen • Entlastungsstunden wie Klassenleitungsstunde • SuS mal 'schwimmen lassen' oder mal Pause machen lassen • Halbklassenunterricht • zu zweit im Unterricht SHP und KLP 	Aussagen darüber welche Massnahmen bezüglich personeller Ressourcen entlastend wären.	Also ich wünschte mir manchmal-, was ich mir sehr fest wünschte wären mehr so wie die Klassenleitungsstunden. Man hat ja so eine Stunde zugute, dass ich wie einfach mehr Zeit hätte, vielleicht weniger Unterrichtsstunden lektionenmäßig, aber mehr Zeit hätte um auf die speziellen Bedürfnisse auch einzugehen, also auch in der Vorbereitung. Ja, ich finde, wie wenn man immer mehr, mehr, mehr, mehr dazugibt, aber die Lektionen bleiben gleich. Irgendwann kann man nicht mehr, ja alles. (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 39)
	Zusammenarbeit mit SHP	<ul style="list-style-type: none"> • wenn die SHP die Kinder auch gut kennt • es entlastet, wenn ich weiss, dass die SHP diesem Kind nochmals erklären kann • wenn ich die Arbeitslast mit der SHP teilen kann • die Begleitung bei Exkursionen ist durch die Zusammenarbeit einfacher zu organisieren • wenn SHP auch Klassenlehrpersonfunktion hat 	Aussagen darüber was eine Entlastung bei der Zusammenarbeit mit der SHP bringen würde.	Ich finde es mega wertvoll, dass man sich gegenseitig austauschen kann: „Ja, was hast du das Gefühl? Wer steht wo? Wer braucht noch was?“ So wie, dass vier Augen draufschauen und nicht nur Einer. Und vielleicht sieht es diese Person ja auch ganz anders als ich, weil sie es mehr von außen sieht. (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 63)	

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
			<ul style="list-style-type: none"> • wenn ich Unterstützung durch die SHP erlebe • wenn ich bei Teamzusammensetzung (SHP und KLP) mitsprechen darf • wenn ein guter Austausch unter uns SHP und mir stattfindet • wenn ein guter Austausch betreffend SuS stattfindet • ein gut funktionierendes Teams SHP und KLP • 2 Hände mehr im Unterricht zur Verfügung haben • wenn ich mal schwierige oder ressourcenmässig aufwändige SuS rausgeben kann 		
	Zusammenarbeit im Team		<ul style="list-style-type: none"> • wenn es mehr Fachaustausch gäbe • wenn wir noch mehr bei einander hospitieren würden ein Austausch über Lehrmittel mehr Zusammenarbeit im Team 	Aussagen darüber, wie die Zusammenarbeit mit Fachkräften zu mehr Entlastung führen würde.	Wenn ich die Schule gestalten könnte, würde ich als erstes ändern: weniger organisatorische Sitzungen, mehr Zeit für Fachaustausch unter LP (FragebogenEinzel12, Pos. 82-83)
	Unterricht		<ul style="list-style-type: none"> • mehr in Projekten arbeiten • freier sein in Unterrichtsformen • mehr individualisierte Lehrmittel 	Aussagen darüber, was für den differenzierten Unterricht unterstützend wäre.	Freier und mehr in Projekten arbeiten. Mit angegliederem Bauernhof mit vielen Tieren und Garten eng zusammenarbeiten. Kleine Bauprojekte (Holz- und Steinhütten, Mauern, Häuschen) angehen. (FragebogenEinzel11, Pos. 91)
	Kompetenzen		<ul style="list-style-type: none"> • Kompetenzerweiterung z. B. durch Schulung • bessere Kompetenzen in der Förderung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf • bessere Kompetenzen Umgang mit SuS mit schwierigem Verhalten 	Aussagen darüber welche Kompetenzerweiterungen entlastend wirken würden.	Ja, weil ich komme dann wie zum Teil nicht weiter. Mir scheint manchmal wie-, mein Wissen ist wie-. Oder das, was ich gelehrt habe, ist wie abgeschlossen, und jetzt komme ich nicht weiter. Und wie gehe ich jetzt weiter? (Interview3 - Transkript - TR228002, Pos. 35)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
			<ul style="list-style-type: none"> • bessere Kompetenzen bezüglich Elternzusammenarbeit • ausgebildete SHP • es wäre auch Ausbildung in Heilpädagogik für KLP notwendig • weitere Anlaufstellen, • Kompetenzzentren wären hilfreich • Intervention wie vom SPD angeboten ist hilfreich • gute Schulsozialarbeit 		
	Infrastruktur	Schulzimmer	<ul style="list-style-type: none"> • Nischen im Schulzimmer • gute Schulzimmer 	Aussagen darüber welche räumlichen Massnahmen im Schulzimmer entlastend wirken könnten.	Wenn ich die Schule gestalten könnte, würde ich als erstes ändern: Grössere Räume mit Nischen und einer Aula für Einführungen. (FragebogenEinzel8, Pos. 85-86)
		Aussenräume	<ul style="list-style-type: none"> • angegliederter Bauernhof, Tiere und Garten • Garten 	Aussagen darüber welche räumlichen Veränderungen in den Aussenräumen entlastend wirken könnten.	Ich finde auch unsere Umgebung, was wir haben mit dem Garten (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 165)
		Zusatzräume	<ul style="list-style-type: none"> • klarere und ruhige Lernorte einrichten • Bewegungsräume schaffen • Kreativräume schaffen • Aula • Zusatzraum zum Klassenzimmer 	Aussagen darüber welche Zusatzräume entlastend wirken könnten.	Wenn ich die Schule gestalten könnte, würde ich als erstes ändern: Klarere und ruhigere Lernorte für die Kinder einrichten. Kleinere Klassengrössen, Bewegungs- und Kreativräume als Standard anbieten. (FragebogenEinzel2, Pos. 85-86)
		Anpassungen auf Situation mit Integration		Aussagen über weitere Anpassungen auf die Situation unterstützend wirken würden.	Wenn ich die Schule gestalten könnte, würde ich als erstes ändern: Kleine und ausgeglichene Klassen und Klassenzimmer mit Möglichkeiten eines zusätzlichen Raumes (FragebogenEinzel10, Pos. 86-87)
	System	Arbeitslast	<ul style="list-style-type: none"> • Schulsozialarbeit • fixe Gefässe für Austausch 	Ideen, was die Arbeitslast verringern könnte.	Man muss zusammen Gespräche vorbereiten, die Kinder besprechen, Wochen vorbereiten, was macht man wann, was könnte welche Person übernehmen? Ja, das

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
			<ul style="list-style-type: none"> • Entlastung beim Erfüllen des Lehrplans • Verschlankung – weniger Organisatorisches bei Teamsitzung • Verschlankung – Administratives • Verschlankung – Abläufe • Pflichtenheft kürzen 		zu koordinieren ist einfach auch ein großer Aufwand. Und dann habe ich manchmal das Gefühl es fehlen solche Zeitgefäße für das. So fixe Zeitgefäße. (Interview4 - Transkript - TR228002, Pos. 63)
		Modell	<ul style="list-style-type: none"> • obligatorischer Spielgruppenbesuch • vorschulische Abklärungen • Pro Lehrperson 6 SuS • flexibleres Modell (Promotionsfächer separat) • Lernorte • schwedisches System • nicht fraglos alle SuS mit besonderem Bildungsbedarf integrieren 	Beschreiben alternative Modelle, die eine Entlastung bringen könnten.	Grundsätzlich, ich sage jetzt mal, am Idealsten, das ist eine völlige Utopie, jeder kriegte, ich sage jetzt einfach eine Zahl, sechs, sieben Schüler. Du sechs, ich sechs. Und dann hätte jeder sein Grüppchen, und dann hättest du die Ressourcen genau gleich. (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 141)
		Selektion	<ul style="list-style-type: none"> • weniger Selektionsdruck • keine Noten 	Aussagen darüber, wie weniger Selektionsdruck zu Entlastung führen könnte.	Es ist weniger schlimm, wenn ich weiss: Das ist jetzt ein ISM-Kind, und das hat eine Menge Stunden, und da müssen wir jetzt ganz handelnd und ganz praktisch, und ich muss keine Note ist Zeugnis tun, dann ist das für mich nicht so schlimm. (Interview1_Transkript_TR227800, Pos. 127)
		kleinere Klassen		Aussagen über die Klassengröße, die zu einer Entlastung führen würde.	Wenn ich die Schule gestalten könnte, würde ich als erstes ändern: kleine Klassengrößen (FragebogenEinzel1, Pos. 91-92)

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Aussagen - Beispiele	Definition	Ankerbeispiel
		Schulleitung	<ul style="list-style-type: none"> • auf die Bedürfnisse von Lehrpersonen eingehen • die Ressourcen spricht 	Beschreiben welche Massnahmen seitens der Schulleitung zu Entlastung führen.	Wie er Ressourcen spricht, wie er wirklich flexibel ist, wie man anrufen kann und sagen kann: Das und das, und dann sagt er: Ja, dann könnt ihr diese und diese Stunde auch noch haben". Weil er einfach auf die Bedürfnisse eingeht, die wir haben. (Interview2 - Transkript - TR227800, Pos. 165)

Anhang 6

Korrelation Einstellung und Kompetenzeinschätzung

	kompetent	wenig kompetent
positive Einstellung zu Integration	2 Lehrpersonen	3 Lehrpersonen
negative Einstellung zu Integration	2 Lehrpersonen	4 Lehrpersonen

Positive Einstellung kombiniert mit 'fühlt sich wenig kompetent'

Negative Einstellung kombiniert mit 'fühlt sich kompetent'

Negative Einstellung kombiniert mit 'fühlt sich wenig kompetent'

Positive Einstellung kombiniert mit 'fühlt sich kompetent'

